

ГОДИШНИК

**НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

Том XVII С

**ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА**

ANNUAL

**OF KONSTANTIN PRES LAVSKY
UNIVERSITY OF SHUMEN**

Vol. XVII С

**FACULTY OF MATHEMATICS AND
COMPUTER SCIENCE**

**ШУМЕН
2016**

Главен редактор: проф. д.м.н. Иво Михайлов

Редакционна колегия: проф. д.н. Борислав Стоянов
проф. д-р Димчо Станков
доц. д.н. Наталия Павлова
доц. д-р Найден Ненков
доц. д-р Корнелия Тодорова

Печатни коли: 11

Тираж: 40

Формат: 16/60/84

© Факултет по математика и информатика

© Университетско издателство

“Епископ Константин Преславски”

ISSN 1311-834X

LIMIT VALUES OF MULTIPLICATIVE INTEGRALS*

GALINA S. BORISOVA

ABSTRACT: *This paper presents obtaining the explicit form of the limit values of special kind of multiplicative integrals. These multiplicative integrals and the explicit form of their limit values have been essentially used in the investigations of the nondissipative unbounded operators in a Hilbert space (presented as a coupling of dissipative and antidissipative operators and with different domains of the operator and its adjoint), their characteristic operator functions, asymptotic behaviour of the corresponding continuous curves.*

KEYWORDS: *Nonselfadjoint operator, dissipative operator, coupling, unbounded operator, multiplicative integral*

In this paper we present properties of special kind of multiplicative integrals which play an important role in the further development of the investigations of nonselfadjoint unbounded operators (with finite dimensional imaginary parts) based on the theory of the characteristic functions and the triangular models of M.S. Livšic. The presented properties of the multiplicative integrals are so-called limit values of multiplicative integrals connected with nonselfadjoint unbounded K^r -operators A in a Hilbert space H with different domains of A and its adjoint A^* and presented as a regular coupling of dissipative and antidissipative operators with real absolutely continuous spectra. The triangular model of the regular couplings of this class of nonselfadjoint operators has been introduced and investigated by K.P. Kirchev and G.S. Borisova in [2, 3, 4]. In the course of investigations of these operators A (the characteristic operator functions, the resolvent of A , the asymptotic behaviour of the corresponding continuous curves) we

*Partially supported by Scientific Research Grant DDVU 02/91 of MON and Scientific Research Grant RD-08-75/2016 of Shumen University.

use the properties of the multiplicative integrals from the form

$$(1) \quad \int_a^b e^{-i \frac{1+\lambda\alpha(v)}{\alpha(v)-\lambda}} T(v) dv,$$

($\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda \neq \alpha(v)$ for $v \in [a, b]$), where $\alpha(v)$ is a nondecreasing real function in $[a, b]$, $T(v)$ is measurable nonnegative $m \times m$ matrix function, satisfying the conditions

$$(2) \quad \int_a^b \text{tr} T(v) dv < +\infty; \quad \int_a^b \|T(v)\| dv < +\infty.$$

The integral (1) is the multiplicative Stieltjes integral, defined as

$$(3) \quad \int_a^b e^{f(t)G(t)} dt = \lim_{\max \Delta \theta_k \rightarrow 0} \prod_{k=1}^n e^{f(\tau_k)(E(\theta_k) - E(\theta_{k-1}))} = \\ = \lim_{\max \Delta \theta_k \rightarrow 0} e^{f(\tau_1)(E(\theta_1) - E(\theta_0))} \dots e^{f(\tau_n)(E(\theta_n) - E(\theta_{n-1}))},$$

where

$$E(\theta) = \int_a^\theta G(t) dt$$

and the limit in (3) is taken over all the partitions $a = \theta_0 < \theta_1 < \dots < \theta_n = b$ of the interval $[a, b]$ and all the choices of intermediate points τ_k such that $\theta_{k-1} \leq \tau_k \leq \theta_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$), $G(\theta)$ is integrable matrix function on $[a, b]$ and

$$\|E(\theta') - E(\theta'')\| \leq |\theta' - \theta''|.$$

Further to avoid the complications of writing we will consider the multiplicative integral (1) in the case when $\alpha(v) = v$. The general case of $\alpha(v) \neq v$ can be considered analogously.

The limits of the multiplicative integrals from the form (in the sense of a strong limit)

$$(4) \quad \begin{aligned} & s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^{\overset{b}{\rightarrow}} e^{\frac{-iT(v)}{v-(x \pm i\delta)}} dv = \\ & = s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^{\overset{x-\delta}{\rightarrow}} e^{\frac{-iT(v)}{v-x}} dv e^{\pm \pi T(x)} \int_{x+\delta}^{\overset{b}{\rightarrow}} e^{\frac{-iT(v)}{v-x}} dv \end{aligned}$$

are used essentially in the case of bounded dissipative operators [6], the case of bounded nonselfadjoint operators, presented as a coupling of dissipative and antidissipative operators [1], the case of unbounded nonselfadjoint operators, presented as a coupling of dissipative and antidissipative operators and with equal domains of the operator and its adjoint [3]. The equality (4) is proved by L.A. Sakhnovich in [6] and it is an analogue for the multiplicative integrals of the well-known Privalov's theorem [5] for the limit values for the integral

$$f(\lambda) = \int_a^b \frac{p(t)}{t - \lambda} dt$$

in the scalar case.

In the case of considered unbounded K^r - operators in the course of obtaining the asymptotics of the corresponding nondissipative curves we essentially use the existence and the form of the limit values of the multiplicative integrals (in the sense of a strong limit) for almost all $x \in [a, b]$

$$(5) \quad s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^{\overset{b}{\rightarrow}} e^{-i \frac{1+(x \pm i\delta)v}{v-(x \pm i\delta)}} T(v) dv, \quad \delta > 0.$$

At first we will remind some propositions, obtained in [6], which we will use.

LEMMA 1. ([6]) *Let the matrix function $W(\lambda)$ is analytical and uniformly bounded by norm in the upper half-plane. Then for almost all x there exists the limit*

$$W^+(x) = s - \lim_{\delta \rightarrow 0} W(x + i\delta), \quad \delta > 0.$$

LEMMA 2. ([6]) *Let the matrix function $B(t)$ is integrable in $[a, b]$. Then for almost all x in $[a, b]$ the next equality hold*

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{2\delta} \int_{x-\delta}^{x+\delta} \|B(t) - B(x)\| dt = 0.$$

LEMMA 3. ([6]) *Let $m \times m$ matrix functions ($m \leq \infty$) $B_1(t)$ and $B_2(t)$ are integrable in $[a, b]$ and for almost all t in $[a, b]$ satisfy the inequalities*

$$\frac{B_k(t) - B_k^*(t)}{i} \leq 0, \quad k = 1, 2.$$

Then

$$\left\| \int_a^b e^{-iB_1(t)} dt - \int_a^b e^{-iB_2(t)} dt \right\| \leq \int_a^b \|B_1(t) - B_2(t)\| dt.$$

Now we are in a position to prove the next theorem.

THEOREM 4. *Let the matrix function $T(x)$ is integrable and nonnegative in $[a, b]$. Then for almost all $x \in \mathbb{R}$ there exist the limits (5) and they have the form*

$$\begin{aligned} (6) \quad & s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^b e^{-i \frac{1+(x+i\delta)v}{v-(x+i\delta)}} T(v) dv = \\ & = s - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{x-\varepsilon} e^{-i \frac{1+vx}{v-x}} T(v) dv e^{\pm\pi(1+x^2)T(x)} \int_{x+\varepsilon}^b e^{-i \frac{1+vx}{v-x}} T(v) dv \end{aligned}$$

($\delta > 0, \varepsilon > 0$).

Proof. We consider the multiplicative integral (5) for $\lambda = x \pm i\delta$ ($\delta > 0$), i.e.

$$(7) \quad s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^b e^{-i \frac{1+(x \pm i\delta)v}{v-(x \pm i\delta)}} T(v) dv = \lim_{\max \Delta v_k \rightarrow 0} \prod_{k=1}^n e^{-i \frac{1+(x \pm i\delta)\theta_k}{\theta_k-(x \pm i\delta)} T(\theta_k) \Delta v_k},$$

where $a = v_0 < v_1 < \dots < v_n = b$, the intermediate points θ_k such that $v_{k-1} \leq \theta_k \leq v_k$, $\Delta v_k = v_k - v_{k-1}$ ($k = 1, 2, \dots, n$).

At first after direct calculations we obtain that

$$(8) \quad e^{-i \frac{1+(x \pm i\delta)}{v-x \mp i\delta} T(v)} = e^{\pm \frac{\delta(1+v^2)}{(v-x)^2 + \delta^2} T(v) - i \frac{v-x+(x(v-x)+\delta^2)v}{(v-x)^2 + \delta^2} T(v)}.$$

Now we will mention that

$$(9) \quad \|e^{-\beta T}\| \leq 1$$

for arbitrary $\beta > 0$ and the matrix $T \geq 0$, because the function

$$(e^{-\beta T} f, e^{-\beta T} f)$$

is nonincreasing function of β , $\beta > 0$ (for fixed $f \in \mathbb{C}^m$).

On the other hand the function $(e^{i\gamma T} f, e^{i\gamma T} f)$ of $\gamma \in \mathbb{R}$ (for fixed $f \in \mathbb{C}^m$ when the matrix T is nonnegative) does not depend on γ and hence

$$(10) \quad \|e^{i\gamma T} f\| = \|f\|$$

and consequently

$$(11) \quad \|e^{i\gamma T}\| \leq 1 \quad \forall \gamma \in \mathbb{R}.$$

But $\|f\| = \|e^{i\gamma T} f\| \leq \|e^{i\gamma T}\| \cdot \|f\|$ and then

$$(12) \quad \|e^{i\gamma T}\| \geq 1 \quad \forall \gamma \in \mathbb{R}.$$

The inequalities (11) and (12) imply that

$$(13) \quad \|e^{i\gamma T}\| = 1 \quad \forall \gamma \in \mathbb{R}.$$

Now using (7), (8), (9) and (13) we obtain the next inequality

$$(14) \quad \left\| \int_a^b e^{-i \frac{1+(x-i\delta)v}{v-x+i\delta} T(v) dv} \right\| \leq 1, \quad \delta > 0, x \in \mathbb{R}.$$

Further for arbitrary $\beta \in \mathbb{R}$ and $\gamma > 0$ using (13) we obtain that

$$(15) \quad \|e^{(-\beta-i\gamma)T} f\| \leq \|e^{-\beta T}\| \cdot \|e^{-i\gamma T}\| = \|e^{-\beta T}\|.$$

But for arbitrary fixed $f \in \mathbb{C}^m$ it follows that

$$(16) \quad \|e^{-\beta T} f\| = \|e^{(-\beta-i\gamma)T} e^{i\gamma T} f\| \leq \|e^{(-\beta-i\gamma)T}\| \cdot \|f\|$$

and hence

$$(17) \quad \|e^{-\beta T}\| \leq \|e^{(-\beta-i\gamma)T}\|.$$

The inequalities (15) and (17) imply that

$$(18) \quad \|e^{(-\beta-i\gamma)T}\| = \|e^{-\beta T}\| \quad (\beta, \gamma \in \mathbb{R}).$$

Now for $\delta > 0$ using (7) and (8) we obtain that

$$(19) \quad \left\| \int_a^b e^{-i \frac{1+(x+i\delta)v}{v-x-i\delta} T(v) dv} \right\| \leq e^a \int_a^b \frac{\delta(1+v^2)}{(v-x)^2 + \delta^2} \|T(v)\| dv.$$

Then for the inverse multiplicative integrals

$$\left(\int_a^b e^{-i \frac{1+(x+i\delta)v}{v-x-i\delta} T(v) dv} \right)^{-1} = \int_a^b e^{i \frac{1+(x+i\delta)v}{v-x-i\delta} T(v) dv}$$

we obtain

$$(20) \quad \left\| \int_a^b e^{i \frac{1+(x+i\delta)v}{v-x-i\delta} T(v) dv} \right\| \leq 1,$$

Then using the inequality (20) we have

$$(21) \quad \left\| \int_a^{\overrightarrow{b}} e^{-i\frac{1+(x+i\delta)v}{v-(x+i\delta)}} T(v) dv \right\| \geq \left\| \int_a^{\overleftarrow{b}} e^{i\frac{1+(x+i\delta)v}{v-(x+i\delta)}} T(v) dv \right\|^{-1} \geq 1.$$

The inequality (21) together with (19) implies that

$$(22) \quad 1 \leq \left\| \int_a^{\overrightarrow{b}} e^{-i\frac{1+(x+i\delta)v}{v-(x+i\delta)}} T(v) dv \right\| \leq e^a \int_a^b \frac{\delta(1+v^2)}{(v-x)^2+\delta^2} \|T(v)\| dv.$$

The inequalities (14), (20) and Lemma 1 give the existence of the limits

$$(23) \quad s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^{\overrightarrow{b}} e^{-i\frac{1+(x+i\delta)v}{v-x+i\delta}} T(v) dv,$$

$$(24) \quad s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \left(\int_a^{\overrightarrow{b}} e^{-i\frac{1+(x+i\delta)v}{v-(x+i\delta)}} T(v) dv \right)^{-1}$$

for almost all $x \in \mathbb{R}$. Then there exists the limit

$$(25) \quad s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^{\overrightarrow{b}} e^{-i\frac{1+(x+i\delta)v}{v-x-i\delta}} T(v) dv.$$

Now we are in a position to prove the equality (6), i.e. to obtain the explicit form of the limit (6). Let us consider the function of ε

$$(26) \quad \varphi(\varepsilon) = \varepsilon^2 + \sqrt{\varepsilon \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \|T(v) - T(x)\| dv}, \quad \varepsilon > 0$$

for x such that the next equality is true (using Lemma 2)

$$(27) \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \|T(v) - T(x)\| dv = 0.$$

Then after straightforward calculations we obtain that

$$\begin{aligned}
 & \left\| \int_a^{\overset{b}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}T(v)} dv - \right. \\
 & \left. - \int_a^{\overset{x-\varepsilon}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+v x}{v-x}T(v)} dv e^{\pm\pi(1+x^2)T(x)} \int_{x+\varepsilon}^{\overset{b}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+v x}{v-x}T(v)} dv \right\| \leq \\
 & \leq \left\| \int_a^{\overset{x-\varepsilon}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}T(v)} dv - \int_a^{\overset{x-\varepsilon}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+v x}{v-x}T(v)} dv \right\| + \\
 & \cdot \left\| \int_{x-\varepsilon}^{\overset{b}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}T(v)} dv \right\| + \\
 & + \left\| \int_a^{\overset{x-\varepsilon}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+v x}{v-x}T(v)} dv \right\| \cdot \left\| \int_{x-\varepsilon}^{\overset{x+\varepsilon}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}T(v)} dv \right\| + \\
 & \cdot \left\| \int_{x+\varepsilon}^{\overset{b}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}T(v)} dv - \int_{x+\varepsilon}^{\overset{b}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+v x}{v-x}T(v)} dv \right\| + \\
 & + \left\| \int_a^{\overset{x-\varepsilon}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+v x}{v-x}T(v)} dv \right\| \cdot \left\| \int_{x+\varepsilon}^{\overset{b}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+v x}{v-x}T(v)} dv \right\| + \\
 & \cdot \left\| \int_{x-\varepsilon}^{\overset{x+\varepsilon}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}T(v)} dv - e^{-iT(x)} \int_{x-\varepsilon}^{\overset{x+\varepsilon}{\rightarrow}} \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} dv \right\| + \\
 & + \left\| \int_a^{\overset{x-\varepsilon}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+v x}{v-x}T(v)} dv \right\| \cdot \left\| e^{-iT(x)} \int_{x-\varepsilon}^{\overset{x+\varepsilon}{\rightarrow}} \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} dv - e^{-\pi(1+x^2)T(x)} \right\| + \\
 & \cdot \left\| \int_{x+\varepsilon}^{\overset{b}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+v x}{v-x}T(v)} dv \right\|.
 \end{aligned}$$

In other words using the inequalities (13) and (9) we have

$$\begin{aligned}
 & \left\| \int_a^b e^{-i \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}} T(v) dv - \right. \\
 & \left. - \int_a^{x-\varepsilon} e^{-i \frac{1+vx}{v-x}} T(v) dv e^{\pm \pi(1+x^2)T(x)} \int_{x+\varepsilon}^b e^{-i \frac{1+vx}{v-x}} T(v) dv \right\| \leq \\
 (28) \quad & \leq \left\| \int_a^{x-\varepsilon} e^{-i \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}} T(v) dv - \int_a^{x-\varepsilon} e^{-i \frac{1+vx}{v-x}} T(v) dv \right\| \leq \\
 & \leq \left\| \int_{x+\varepsilon}^b e^{-i \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}} T(v) dv - \int_{x+\varepsilon}^b e^{-i \frac{1+vx}{v-x}} T(v) dv \right\| \leq \\
 & \leq \left\| \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} e^{-i \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}} T(v) dv - e^{-iT(x)} \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} dv \right\| \leq \\
 & \leq \left\| e^{-iT(x)} \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} dv - e^{-\pi(1+x^2)T(x)} \right\|.
 \end{aligned}$$

Now at first we will calculate

$$e^{-iT(x)} \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} dv.$$

We consider the integral

$$\begin{aligned}
 (29) \quad & -i \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} dv = -i \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{v-x}{(v-x)^2 + \varphi^2(\varepsilon)} dv - \\
 & -i \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{vx(v-x) - v\varphi^2(\varepsilon)}{(v-x)^2 + \varphi^2(\varepsilon)} dv - \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{(1+v^2)\varphi(\varepsilon)}{(v-x)^2 + \varphi^2(\varepsilon)} dv.
 \end{aligned}$$

For the first integral on the right hand side of the equality (29) we obtain that

$$\begin{aligned}
 (30) \quad & \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{v-x}{(v-x)^2 + \varphi^2(\varepsilon)} dv = \\
 & = \frac{1}{2} (\ln(\varepsilon^2 + \varphi^2(\varepsilon)) - \ln((-\varepsilon^2) + \varphi^2(\varepsilon))) = 0.
 \end{aligned}$$

For the second integral on the right side of the equality (29) we have

$$\begin{aligned}
 & \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{vx(v-x)-v\varphi^2(\varepsilon)}{(v-x)^2+\varphi^2(\varepsilon)} dv = \\
 & = x \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} dv - x\varphi^2(\varepsilon) \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{1}{(v-x)^2+\varphi^2(\varepsilon)} dv + \\
 & \quad + (x^2 - \varphi^2(\varepsilon)) \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{v-x}{(v-x)^2+\varphi^2(\varepsilon)} dv - \\
 (31) \quad & \quad - \varphi^2(\varepsilon)x \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{1}{(v-x)^2+\varphi^2(\varepsilon)} dv = \\
 & = 2x\varepsilon - 2x\varphi(\varepsilon) \left(\arctan \frac{\varepsilon}{\varphi(\varepsilon)} - \arctan \frac{-\varepsilon}{\varphi(\varepsilon)} \right) + \\
 & \quad + (x^2 - \varphi^2(\varepsilon)) \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{v-x}{(v-x)^2+\varphi^2(\varepsilon)} dv = \\
 & = 2x\varepsilon - 4x\varphi(\varepsilon) \arctan \frac{\varepsilon}{\varphi(\varepsilon)}.
 \end{aligned}$$

In the equalities (31) we have used (30).

For the third integral in the right side of the equality (29) after straightforward calculations, using (30) and calculations in (31) we obtain that

$$\begin{aligned}
 & \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{(1+v^2)\varphi(\varepsilon)}{(v-x)^2+\varphi^2(\varepsilon)} dv = \varphi(\varepsilon) \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{1}{(v-x)^2+\varphi^2(\varepsilon)} dv + \\
 & \quad + \varphi(\varepsilon) \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{v^2}{(v-x)^2+\varphi^2(\varepsilon)} dv = \\
 (32) \quad & = 2 \arctan \frac{\varepsilon}{\varphi(\varepsilon)} + \varphi(\varepsilon) \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} dv - \varphi^3(\varepsilon) \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{1}{(v-x)^2+\varphi^2(\varepsilon)} dv + \\
 & \quad + 2x \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{v-x}{(v-x)^2+\varphi^2(\varepsilon)} dv + x^2 \varphi(\varepsilon) \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{1}{(v-x)^2+\varphi^2(\varepsilon)} dv = \\
 & = 2 \arctan \frac{\varepsilon}{\varphi(\varepsilon)} + 2\varepsilon\varphi(\varepsilon) + 2(x^2 - \varphi^2(\varepsilon)) \arctan \frac{\varepsilon}{\varphi(\varepsilon)}.
 \end{aligned}$$

Now from (29), (30), (31), (32) it follows that

$$\begin{aligned}
 (33) \quad & -i \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} dv = -i(2x\varepsilon - 4x\varphi(\varepsilon) \arctan \frac{\varepsilon}{\varphi(\varepsilon)}) - \\
 & \quad - 2(1 + x^2 - \varphi^2(\varepsilon)) \arctan \frac{\varepsilon}{\varphi(\varepsilon)} - 2\varepsilon\varphi(\varepsilon).
 \end{aligned}$$

But from the form of $\varphi(\varepsilon)$ it follows that

$$(34) \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\varphi(\varepsilon)}{\varepsilon} = 0$$

which together with the equality (33) implies that

$$(35) \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(-i \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{1 + (x - i\varphi(\varepsilon))v}{v - x + i\varphi(\varepsilon)} dv \right) = -\pi(1 + x^2).$$

Consequently from (35) it follows that

$$(36) \quad \left\| e^{-iT(x)} \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} dv - e^{-\pi(1+x^2)T(x)} \right\| \rightarrow 0 \quad \text{as } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Let us denote now

$$\mu = \frac{1 + (x - i\varphi(\varepsilon))v}{v - x + i\varphi(\varepsilon)}.$$

After direct calculations we obtain that

$$(37) \quad \frac{\mu T(v) - (\mu T(v))^*}{i} = \frac{\mu - \bar{\mu}}{i} T(v) = -2 \frac{\varphi(\varepsilon)(1 + v^2)}{(v - x)^2 + \varphi^2(\varepsilon)} T(v),$$

which implies that $\frac{\mu T(v) - (\mu T(v))^*}{i}$ is nonpositive matrix function. On the other hand

$$(38) \quad \frac{1}{i} \left(\frac{1 + xv}{v - x} T(v) - \left(\frac{1 + xv}{v - x} T(v) \right)^* \right) = 0.$$

Now from (37), (38) and Lemma 3 it follows that

$$(39) \quad \left\| \int_a^{x-\varepsilon} e^{-i \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} T(v) dv} - \int_a^{x-\varepsilon} e^{-i \frac{1+xv}{v-x} T(v) dv} \right\| \leq \\ \leq \int_a^{x-\varepsilon} \left| \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} - \frac{1+xv}{v-x} \right| \cdot \|T(v)\| dv.$$

Analogously we obtain also the inequality

$$(40) \quad \left\| \int_{x+\varepsilon}^{\overset{b}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}} T(v)dv - \int_{x+\varepsilon}^{\overset{b}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+vx}{v-x}} T(v)dv \right\| \leq \\ \leq \int_{x+\varepsilon}^b \left| \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} - \frac{1+vx}{v-x} \right| \cdot \|T(v)\| dv.$$

But direct calculations show that

$$(41) \quad \left| \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} - \frac{1+vx}{v-x} \right| = \frac{\varphi(\varepsilon)(1+v^2)}{|v-x+i\varphi(\varepsilon)| \cdot |v-x|} \leq \\ \leq \frac{\varphi(\varepsilon)(1+v^2)}{(v-x)^2}.$$

Further using the relations (39), (40), (41) for the first two summands of the right hand side of (28) we have

$$(42) \quad \left\| \int_a^{\overset{x-\varepsilon}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}} T(v)dv - \int_a^{\overset{x-\varepsilon}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+vx}{v-x}} T(v)dv \right\| + \\ + \left\| \int_{x+\varepsilon}^{\overset{b}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}} T(v)dv - \int_{x+\varepsilon}^{\overset{b}{\rightarrow}} e^{-i\frac{1+vx}{v-x}} T(v)dv \right\| \leq \\ \leq \int_a^{x-\varepsilon} \frac{\varphi(\varepsilon)(1+v^2)}{(v-x)^2} \|T(v)\| dv + \int_{x+\varepsilon}^b \frac{\varphi(\varepsilon)(1+v^2)}{(v-x)^2} \|T(v)\| dv \leq \\ \leq 2\varphi(\varepsilon) \int_a^{x-\varepsilon} \frac{1+v^2}{(v-x)^2 + \varepsilon^2} \|T(v)\| dv + \\ + 2\varphi(\varepsilon) \int_{x+\varepsilon}^b \frac{1+v^2}{(v-x)^2 + \varepsilon^2} \|T(v)\| dv \leq \\ \leq 2\varphi(\varepsilon) \int_a^b \frac{1+v^2}{(v-x)^2 + \varepsilon^2} \|T(v)\| dv.$$

But for almost all x there exists the limit ([5])

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\varepsilon \int_a^b \frac{1+v^2}{(v-x)^2 + \varepsilon^2} \|T(v)\| dv \right)$$

which together with the limit (34) imply that

$$(43) \quad 2\varphi(\varepsilon) \int_a^b \frac{1+v^2}{(v-x)^2 + \varepsilon^2} \|T(v)\| dv \longrightarrow 0 \quad \text{as } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Consequently,

$$(44) \quad \left\| \int_a^{\overrightarrow{x-\varepsilon}} e^{-i\frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}} T(v) dv - \int_a^{\overrightarrow{x-\varepsilon}} e^{-i\frac{1+vx}{v-x}} T(v) dv \right\| + \\ + \left\| \int_{x+\varepsilon}^{\overrightarrow{b}} e^{-i\frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}} T(v) dv - \int_{x+\varepsilon}^{\overrightarrow{b}} e^{-i\frac{1+vx}{v-x}} T(v) dv \right\| \longrightarrow 0$$

as $\varepsilon \rightarrow 0$, where we have used the inequality (42) and the relation (43).

But from the inequality (37) we have also

$$(45) \quad \frac{\mu T(v) - (\mu T(v))^*}{i} = -2 \frac{\varphi(\varepsilon)(1+v^2)}{(v-x)^2 + \varphi^2(\varepsilon)} T(v) \leq 0,$$

$$(46) \quad \frac{\mu T(x) - (\mu T(x))^*}{i} = -2 \frac{\varphi(\varepsilon)(1+v^2)}{(v-x)^2 + \varphi^2(\varepsilon)} T(x) \leq 0.$$

From the relations (45), (46) and Lemma 3 for the third summand on the right hand side of (28) it follows that

$$(47) \quad \left\| \int_{x-\varepsilon}^{\overrightarrow{x+\varepsilon}} e^{-i\frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}} T(v) dv - e^{-iT(x)} \int_{x-\varepsilon}^{\overrightarrow{x+\varepsilon}} \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} dv \right\| \leq \\ \leq \int_{x-\varepsilon}^{\overrightarrow{x+\varepsilon}} \left| \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} \right| \cdot \|T(v) - T(x)\| dv.$$

But

$$\left| \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} \right| \leq \frac{1+(M+\varphi(\varepsilon))M}{\varphi(\varepsilon)}$$

where $M = \max\{|a|, |b|\}$. Consequently, for the right hand side of the inequality (47) we have

$$\begin{aligned}
 & \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \left| \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} \right| \cdot \|T(v) - T(x)\| dv \leq \\
 & \leq \frac{1+(M+\varphi(\varepsilon))M}{\varphi(\varepsilon)} \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \|T(v) - T(x)\| dv = \\
 (48) \quad & = (1 + (M + \varphi(\varepsilon))M) \frac{\int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \|T(v)-T(x)\| dv}{\varepsilon^2 + \sqrt{\varepsilon \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \|T(v)-T(x)\| dv}} \leq \\
 & \leq (1 + (M + \varphi(\varepsilon))M) \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \sqrt{\int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \|T(v) - T(x)\| dv} \rightarrow 0
 \end{aligned}$$

as $\varepsilon \rightarrow 0$, according to the choice of x . Consequently, from (48) and (47) it follows that

$$(49) \quad \left\| \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} e^{-i\frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}} T(v) dv - e^{-iT(x)} \int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)} dv \right\| \rightarrow 0$$

as $\varepsilon \rightarrow 0$.

Now from (28) using the relations (36), (42), (43), (49) it follows that

$$\begin{aligned}
 (50) \quad & \left\| \int_a^{\frac{b}{x}} e^{-i\frac{1+(x-i\varphi(\varepsilon))v}{v-x+i\varphi(\varepsilon)}} T(v) dv - \right. \\
 & \left. - \int_a^{\frac{x-\varepsilon}{x}} e^{-i\frac{1+v\varepsilon}{v-x}} T(v) dv e^{\pm\pi(1+x^2)T(x)} \int_{x+\varepsilon}^{\frac{b}{x}} e^{-i\frac{1+v\varepsilon}{v-x}} T(v) dv \right\| \rightarrow 0
 \end{aligned}$$

as $\varepsilon \rightarrow 0$.

Hence the existence of the limit (23) together with the relation (50)

implies that

$$(51) \quad \begin{aligned} & s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^b e^{-i \frac{1+(x-i\delta)v}{v-x+i\delta}} T(v) dv = \\ & = s - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{x-\varepsilon} e^{-i \frac{1+vx}{v-x}} T(v) dv e^{-\pi(1+x^2)T(x)} \int_{x+\varepsilon}^b e^{-i \frac{1+vx}{v-x}} T(v) dv. \end{aligned}$$

Analogously it can be obtain the limit

$$s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^b e^{-i \frac{1+(x+i\delta)v}{v-x-i\delta}} T(v) dv.$$

The theorem is proved. □

References

- [1] K.P. KIRCHEV, G.S. BORISOVA, Nondissipative curves in Hilbert spaces having a limit of the corresponding correlation function, *Integral Equation Operator Theory*, **40**, 2001, 309-341.
- [2] K. KIRCHEV, G. BORISOVA, A triangular model of regular couplings of dissipative and anridissipative operators, *Comptes rendus de l'Académie bulgare des sciences*, **58 (5)**, 2005, 481-486.
- [3] K.P. KIRCHEV, G.S. BORISOVA, Triangular models and asymptotics of continuous curves with bounded and unbounded semi-group generators, *Serdica Math. J.*, **31**, 2005, 95-174.
- [4] K.P. KIRCHEV, G.S. BORISOVA, Regular Couplings of Dissipative and Anti-Dissipative Unbounded Operators, Asymptotics of the Corresponding Non-Dissipative Processes and the Scattering Theory, *Integral Equations Operator Theory*, **57**, 2007, 339-379.
- [5] I.I. PRIVALOV, Boundary characteristics of analytic functions. Moscow, 1950 (Russian).

- [6] L.A. SAKHNOVICH, Dissipative operators with an absolutely continuous spectrum, *Works Mosk. Mat. Soc.* vol. **19**, 1968, 211-270 (Russian).

STRUCTURE AND INVARIANTS OF FINITE p -GROUPS WITH A MINIMAL COMMUTATOR SUBGROUPS

NELI T. KERANOVA, NAKO A. NACHEV

ABSTRACT: *In this paper we consider an arbitrary finite p -group with a commutator subgroup G' of order p , where p is a prime. We define the concepts: a minimal group, a central commutator product, a symplectic pair, a symplectic product, a symplectic basis, a key group, a clean group etc. In the article there are two main results: the structural theorem for the considered groups and the determination of the full system of invariants of these groups.*

KEYWORDS: *p -group, commutator subgroup, invariant, isomorphic groups*

1. Introduction. Let G be a finite p -group with a commutator subgroup G' of order p , where p is a prime. Then G is called a *finite p -group with a minimal commutator subgroup*. We shall suppose, that $G' = \langle c \rangle$, i.e. we shall fix the generating element c of G' .

In the section "Preliminary results" we define the concepts: a group of the central type and a group of the non-central type, a minimal group, a central commutator product, a clean group.

In the third part of this paper we study the structure of finite p -groups with a minimal commutator subgroups. We introduce the concept "a symplectic basis" and define its properties. We give definitions for a key subgroup, a symplectic pair and a symplectic product. We construct a symplectic linear space.

In the latter part of the article we determine a full system of invariants of the finite p -group G with a minimal commutator subgroup.

Glauberman [5, 6] has studied finite p -groups, but his attention is directed to various properties of such groups. Akinola [1] obtain

properties of some subgroups of finite p-groups. Finite p-groups are studied in [2, 3, 4, 8].

2. Preliminary results

Definition 2.1. Let G be an arbitrary multiplicative group and $x, y \in G$. Then the element

$$[x, y] = x^{-1}y^{-1}xy \in G$$

is called a *commutator* of the elements x and y in the group G .

The subgroup

$$G' = \langle [x, y] | x, y \in G \rangle$$

of G , which is generated by all commutators of G , is called a *commutator subgroup* of G .

Definition 2.2. Let the order of the commutator subgroup G' of G be p and let $G' = \langle c \rangle$, $c^p = 1$, $c \neq 1$. Then G is called a *finite p-group with a minimal commutator subgroup*.

Theorem 2.3. If the order of G' is p , then G' is contained in the center Z of G .

Proof. Let $G' = \langle c \rangle$. We must prove, that c commutes with all elements of the group G . Denote by $l = [c, a]$, where $a \in G$ is an arbitrary element of G . Then $c^{-1}a^{-1}ca = l$, hence $a^{-1}ca = cl$. We substitute $l = c^k$ and obtain $a^{-1}ca = c^{k+1}$, $k \in \mathbb{N}$ and by an induction, we obtain $a^{-p^\alpha}ca^{c^\alpha} = c^{(k+1)^{p^\alpha}}$. Therefore, $(k+1)^{p^\alpha} \equiv 1 \pmod{p}$ and $k \equiv 0 \pmod{p}$, i.e. $l = 1$. \square

Theorem 2.4. If a and b are arbitrary elements of the group G and $G' = \langle c \rangle$, then

$$(ab)^n = a^n b^n c^{\frac{n(n-1)}{2}}, n \in \mathbb{N}.$$

Proof. Let $c = [b, a]$. Then $ba = abc$. We will prove this theorem by an induction.

1. For $n = 1$, $ab = ab$ holds.

2. Suppose, that the theorem is true for $n - 1$, i.e. $(ab)^{n-1} = a^{n-1}b^{n-1}c^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}$.

3. We will prove the theorem for n . Namely,

$$(ab)^n = (ab)^{n-1}(ab) = a^{n-1}b^{n-1}c^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}ab =$$

$$= a^{n-1}b^{n-1}abc^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} = a^n b^n c^{\frac{n(n-1)}{2}},$$

since $a^{-1}ba = bc$ implies $a^{-1}b^{n-1}a = b^{n-1}c^{n-1}$ and then $b^{n-1}a = ab^{n-1}c^{n-1}$.

Let either $p \neq 2$ or $p = 2$ and $n \neq 2$. Then, if either p divides n or p divides $n - 1$, then $(ab)^n = a^n b^n$. □

Corollary 2.5. If either $p \neq 2$ or $p = 2$ and $n \geq 2$, then $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n}$.

Proof. We have proved $(ab)^n = a^n b^n c^{\frac{n(n-1)}{2}}$.

If $p \neq 2$, then $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n} c^{\frac{p^n(p^n-1)}{2}}$. However $c^{\frac{p^n(p^n-1)}{2}} = 1$ and consequently $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n}$.

If $p = 2$ and $n \geq 2$, then $\frac{p^n(p^n-1)}{2}$ is even and $c^{\frac{p^n(p^n-1)}{2}} = 1$.

If $p = 2$, $[b, a] = c$ and $n = 1$, then $(ab)^2 = a^2 b^2 c$. □

Definition 2.6. $G[p^n] \stackrel{def}{=} \{a \in G / a^{p^n} = 1\}$.

Definition 2.7. $G^{p^n} \stackrel{def}{=} \{a^{p^n} / a \in G\}$.

Theorem 2.8. If either $p \neq 2$ or $p = 2$ and $n \geq 2$, then $G[p^n]$ is a subgroup of G .

Theorem 2.9. If either $p \neq 2$ or $p = 2$ and $n \geq 2$, then G^{p^n} is a subgroup of G .

Proof. Let $a, b \in G^{p^n}$. Then $a = x^{p^n}$, $b = y^{p^n}$, $x, y \in G$. By Corollary 2.5, $ab = x^{p^n} y^{p^n} = (xy)^{p^n} \in G^{p^n}$. □

Lemma 2.10. The group G^{p^n} is an Abelian group.

Proof. It holds $a^{p^n} b^{p^n} = (ab)^{p^n}$. Then $b^{p^n} a^{p^n} = (ba)^{p^n} = (abc^l)^{p^n} = (ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n}$, $l \in Z$. □

Lemma 2.11.[7](Theorem 9.2.1. p. 138) The factor group G/G' is Abelian. If K is a normal subgroup of G , such that G/K is Abelian, then $K \supseteq G'$.

Definition 2.12. Let G be a finite p -group with a commutator subgroup G' of order p and let c be a generating element of G' . If the equation $x^{p^k} = c$ has a solution in G and the equation $x^{p^{k+1}} = c$ does not have solution in G , then the number p^k is called a *height of c in the group G* and it is denoted by $h_G(c)$. If this equation is considered in the center Z of the group G , then this number is called a *height of c in Z* and it is denoted by $h_Z(c)$.

If $h_Z(c) = p^k$, then either $h_G(c) = p^k$ or $h_G(c) = p^{k+1}$.

Definition 2.13. If $h_Z(c) = h_G(c)$, then the group G is called a *group of a central type*. If $h_G(c) = p \cdot h_Z(c)$, then we will call the group G a *group of a non-central type*.

Definition 2.14. Let G be a finite p -group with a commutator subgroup of order p . The group G is called a *minimal group* if each its real subgroup is Abelian.

Lemma 2.15. The group G is a minimal group, if and only if G is generated by two non-commutative elements.

Proof.

1. Necessary: Let G be a minimal group. Since G is non-abelian, then G consists of a pair of non-commutative elements a and b . By Definition 2.14, $G = \langle a, b \rangle$.

2. Sufficiency: Let G be generated by two non-commutative elements a and b , $[b, a] = c$, where $G' = \langle c \rangle$. Let H be a non-commutative subgroup of G . Then H consists of a pair of non-commutative elements x and y and $x = a^\alpha b^\beta c^\gamma$, $y = a^\lambda b^\mu c^\nu$, where $\alpha, \beta, \gamma, \lambda, \mu, \nu \in \mathbb{Z}$. Let us define the commutator of x and y . Consider $[x, y] = [a^\alpha b^\beta c^\gamma, a^\lambda b^\mu c^\nu] = [a^\alpha, b^\mu] \cdot [b^\beta, a^\lambda] = [a, b]^{\alpha\mu} [b, a]^{\beta\lambda} = c^{\beta\lambda - \alpha\mu} \neq 1$. Therefore, p does not divide $\beta\lambda - \alpha\mu$. Then exists $\delta \in \mathbb{Z}$, such that $\delta(\alpha\mu - \beta\lambda) \equiv 1 \pmod{p^t}$, where $o(a) = p^t$. From the

above representations of x and y we obtain $x^\mu y^{-\beta} = a^{\alpha\mu - \beta\lambda} c^{\gamma_1}$. Then $(x^\mu y^{-\beta})^\delta = ac^{\gamma_1\delta}$. Since $x, y, c \in H$, then $a \in H$. Analogously, we prove, that $b \in H$. Therefore, $H = G$. \square

We will pay attention to the following p -groups with a commutator subgroup of order p :

First type: $G = \langle a, b \rangle$: $a^{p^\alpha} = 1, b^{p^\beta} = 1, a^{-1}ba = bc, ac = ca, bc = cb, \alpha \geq 1, \beta \geq 1$,

Second type: $G = \langle a, b \rangle$: $a^{p^\alpha} = 1, b^{p^\beta} = 1, a^{-1}ba = b^{1+p^{\beta-1}}, \alpha \geq 1, \beta \geq 2$,

Third type: Q_8 .

Lemma 2.16. Each minimal group is isomorphic to the one of those three types groups.

Proof. We must first prove, that these three types groups are minimal groups. Really, each of them is generated by two non-commutative elements.

Further we will prove, that each minimal group is isomorphic to any of these three types groups. We consider the factor group G/G' . Since G is generated by two elements and G/G' is an Abelian group, then this factor group is a direct product of two cyclic groups. Let a and b be representatives of the forming elements of the cosets of G' of these cyclic groups. Since the group G is non-commutative, then a and b are non-commutative. Let $[b, a] = c$, where c is the forming element of G' . Then $a^{p^\alpha} = c^{\alpha_1}$ and $b^{p^\beta} = c^{\beta_1}$. We can choose the elements a and b so that α_1 and β_1 take values 0 or 1. We will consider three cases:

First case: $\alpha_1 = \beta_1 = 0, a^{p^\alpha} = 1, b^{p^\beta} = 1, a^{-1}ba = bc$ and since c is a central element, then $ac = ca, bc = cb$. Therefore, the group is isomorphic to a group of the first type.

Second case: $\alpha_1 = 0$ and $\beta_1 = 1, a^{p^\alpha} = 1, b^{p^\beta} = c, a^{-1}ba = bc$. Then we have a group of second type (analogously for $\alpha_1 = 1$ and $\beta_1 = 0$).

Third case: $\alpha_1 = \beta_1, a^{p^\alpha} = c, b^{p^\beta} = c, a^{-1}ba = bc$. We have two subcases:

3.1. If $p^\alpha = p^\beta = 2$, then $p = 2$, $\alpha = \beta = 1$. So we obtain the group Q_8 .

3.2. Let at least one of the numbers p^α and p^β be different from 2. We can assume that $\alpha \leq \beta$. Then $1 = a^{p^\alpha} b^{p^{-\beta}} = (ab^{-p^{\beta-\alpha}})^{p^\alpha}$. We put $x = ab^{-p^{\beta-\alpha}}$. Then $x^{p^\alpha} = 1$, $b^{p^\beta} = c$, $x^{-1}bx = bc$ and we obtain a group of the second type. \square

Remark. The group D_8 may be considered as a group of the first or the second type. Really,

$$\langle a, b \rangle: a^2 = 1, b^2 = 1, a^{-1}ba = bc - \text{first type};$$

$\langle x, y \rangle: x^2 = 1, y^4 = 1, x^{-1}yx = y^3 : x = a, y = ab$ - second type.

Definition 2.17. Let G_1, G_2, \dots, G_k be subgroups of the group G , which satisfy the following conditions:

1. if $x_i \in G_i, y_j \in G_j$, then $x_i y_j = y_j x_i$, for $i \neq j$;
2. $G/(Z \cap G') = \prod_{i=1}^k G_i(Z \cap G')/(Z \cap G')$;
3. $G = G_1 G_2 \dots G_k$.

Then G is called a *central commutator product* of the subgroups G_1, G_2, \dots, G_k and we shall denote it by

$$G = G_1 * G_2 * \dots * G_k = \prod_{i=1}^k {}^*G_i.$$

Definition 2.18. Let G be a finite p -group with a commutator subgroup of order p . The group G is called a *clean group*, if it does not contain cyclic direct factors.

Remark. Each minimal group is a clean group.

Lemma 2.19. Each finite p -group with a commutator subgroup of order p is a direct product of a clean subgroup and an Abelian group.

Proof. Let us denote by A the maximal Abelian direct factor of G . Then $G = U \times A$. We will prove, that U is a clean group. Assume that U consists of a cyclic direct factor, i.e. $U = U_1 \times U_2$, where U_2

is a cyclic group. Then $G = U_1 \times U_2 \times A = U_1 \times (U_2 \times A)$. Since $U_2 \times A$ is a product of Abelian groups, it is an Abelian group, it is a direct factor and consists of A , then we obtain a contradiction to the fact, that A is a maximal group. Therefore, U is a clean group. \square

Lemma 2.20. Let A and B be minimal groups. Then $A * B = C * D$, where C and D are minimal groups and at least one of them is of the first type.

Proof. If at least one of the groups A and B is of the first type, then Lemma 2.20 is obvious. It remains to consider three cases:

1. Let A and B be of the second type. Then

$$A = \langle a_1, a_2 \rangle : a_1^{p^{\alpha_1}} = 1, a_2^{p^{\alpha_2-1}} = c = [a_2, a_1], \alpha_1 \geq 1, \alpha_2 \geq 2;$$

$$B = \langle b_1, b_2 \rangle : b_1^{p^{\beta_1}} = 1, b_2^{p^{\beta_2-1}} = c = [b_2, b_1], \beta_1 \geq 1, \beta_2 \geq 2.$$

We can assume that $\alpha_2 \geq \beta_2$. Let us put

$$x = \begin{cases} a_1, & \alpha_2 > \beta_2, \\ a_1 b_1, & \alpha_2 = \beta_2 \end{cases}$$

$$y = a_2^{p^{\alpha_2-\beta_2}} b_2.$$

Then we put $C = \langle x, a_2 \rangle$ and $D = \langle b_1, y \rangle$. Therefore, C and D are minimal groups, D is of the first type and $A * B = C * D$.

2. Let $p = 2$, A be of the second type and $B \cong Q_8$. Then

$$A = \langle a_1, a_2 \rangle : a_1^{2^\alpha} = 1, a_2^{2^{\beta-1}} = c, \alpha \geq 1, \beta \geq 2;$$

$$B = \langle b_1, b_2 \rangle : b_1^2 = 1, b_2^2 = c.$$

The preparation of the groups C and D is analogously to the first case.

3. Let $A \cong B \cong Q_8$. Then

$$A = \langle a_1, a_2 \rangle : a_1^2 = a_2^2 = c,$$

$$B = \langle b_1, b_2 \rangle : b_1^2 = b_2^2 = c.$$

We put $x = a_1 b_1$, $y = a_2 b_2$ and define the groups C and D by the following way:

$$C = \langle x, a_2 \rangle, D = \langle y, b_2 \rangle.$$

Then C and D are isomorphic to D_8 and $A * B = C * D$. \square

Lemma 2.21. Let G be a clean p -group with a commutator subgroup of order p . Then G can be represented as a central commutator product of minimal groups and eventually one cyclic group.

Proof. We will prove Lemma 2.21 by an induction to the order of the group G .

Let G be of a minimal order. Then it is isomorphic to any of minimal groups.

Let G be of an arbitrary non-minimal order. Consider the factor group G/G' . It is an Abelian. Let a be a non-central element of G , such that aG' has the lowest order to the orders of the all cosets of G' , which have to representative a non-central element of G . Let b be an element, which does not commute with a , i.e. $[b, a] = c$, such that $o(bG') \leq o(yG')$, $y \in G$, $y \notin Z(G)$, by these elements, which do not commute with a . We form a minimal group by the elements a and b and denote it by $H = \langle a, b \rangle$. Consider $C_G(a) \cap C_G(b)$. Then $Z(H) \leq C_G(a) \cap C_G(b)$, since all elements of $Z(H)$ commute with a and b together. The forming element c of the commutator subgroup is contained in $Z(H)$, since H is non-commutative. Therefore, it is contained in $C_G(a) \cap C_G(b)$. Then we can form the factor groups $Z(H)/G'$ and $(C_G(a) \cap C_G(b))/G'$, which satisfy the condition $Z(H)/G' \leq (C_G(a) \cap C_G(b))/G'$. We will prove, that $Z(H)/G'$ is a direct factor of other factor group. We must prove that $Z(H)/G'$ is a servant subgroup of $C_G(a) \cap C_G(b)$. Since H is generated by a and b , then $Z(H)/G' = \langle a^p G' \rangle \times \langle b^p G' \rangle$. We denote by $o(aG') = p^\alpha$, i.e. $a^{p^\alpha} \in G'$ and $o(bG') = p^\beta$, i.e. $b^{p^\beta} \in G'$, where $\alpha \leq \beta$.

Each element of the substratum of $Z(H)/G'$ is of the type $xG' = a^{\lambda p^{\alpha-1}} b^{\mu p^{\beta-1}} G'$, $\lambda, \mu \in \mathbb{Z}$ and at least one of the numbers λ and μ is not divisible by p . We consider two cases:

First case: When λ is not divisible by p , i.e. $(\lambda, p) = 1$. Then $h_{Z(H)/G'}(xG') = p^{\alpha-2}$. We must prove that $h_{C_G(a) \cap C_G(b)/G'}(xG') = p^{\alpha-2}$. We assume that there exists an element $yG' \in C_G(a) \cap C_G(b)/G'$, such that $(yG')^{p^{\alpha-1}} = a^{\lambda p^{\alpha-1}} b^{\mu p^{\beta-1}} G'$. Therefore,

$y^{p^{\alpha-1}} G' = a^{\lambda p^{\alpha-1}} b^{\mu p^{\beta-1}} G'$ and $\left(y a^{-\lambda} b^{-\mu p^{\beta-\alpha}} \right)^{p^{\alpha-1}} \in G'$. The element

$ya^{-\lambda}b^{-\mu}p^{\beta-\alpha}$ is of order $p^{\alpha-1}$ and then $o(ya^{-\lambda}b^{-\mu}p^{\beta-\alpha}G') \leq p^{\alpha-1}$. On the one hand $p^{\alpha-1} < p^{\alpha}$ and the element a is of a minimal order of the non-central elements and $o(a) = p^{\alpha}$. On the other hand the element $ya^{-\lambda}b^{-\mu}p^{\beta-\alpha}$ is a non-central element, since $y \in C_G(a) \cap C_G(b)$ and a and b do not commute. Then we obtain a contradiction with the selection of the element a , which is of a minimal order.

Second case: Let p divide λ . Since $a^{p^{\alpha}} \in G'$, then $a^{\lambda p^{\alpha-1}} \in G'$. We consider the coset $xG' = b^{\mu p^{\beta-1}}G'$. Assume, that there exists the element $zG' \in C_G(a) \cap C_G(b)/G'$, such that $(zG')^{p^{\beta-1}} = b^{\mu p^{\beta-1}}G'$. Then $(zb^{-\mu})^{p^{\beta-1}} \in G'$ and hence $o(zb^{-\mu}) \leq p^{\beta-1}$. Since $p^{\beta-1} < p^{\beta}$, then we obtain a contradiction with the selection of the element b .

We have $C_G(a) \cap C_G(b)/G' = Z(H)/G' \times T/G'$, where $T \leq C_G(a) \cap C_G(b)/G'$. Therefore, $C_G(a) \cap C_G(b) = Z(H).T$ and $Z(H) \cap T = G' = \langle c \rangle$. On the other hand $G = H.(C_G(a) \cap C_G(b))$. Then $G = H.Z(H).T = H.T$. Let us define the intersection of H and T . We have $\langle c \rangle = Z(H) \cap T \leq H \cap T$ and hence $\langle c \rangle \leq H \cap T$. We must prove that $H \cap T \leq \langle c \rangle$. Let us take an element $x \in H$. Therefore, $x = a^{\alpha}b^{\beta}$. Let $x \in T$. Then x commutes with a and b . If $(\alpha, p) = 1$, then a^{α} does not commute with b , since a and b do not commute. On the other hand the element b^{β} commutes with b . Then x does not commute with b . But x must commute with a and b . Therefore, α must divide of p . Analogously, we obtain that β must divide of p . The elements of the type a of degree, which is divided of p and b of degree, which is divided of p . belong to $Z(H)$. Then $x \in Z(H)$ and since $x \in T$, then $x \in Z(H) \cap T = \langle c \rangle$. Therefore, $G = H.T$ and $H \cap T = \langle c \rangle$. Hence $G = H * T$. Since T is of lower order of G . Then T is a central commutator product of minimal groups. Since H is a minimal group, then G is a central commutator product of minimal groups. \square

3. Structure of finite p -groups with a minimal commutator subgroups

Lemma 3.1. Each clean finite p -group G with a commutator subgroup of order p can be represented as $G = W * B$, where W is

a cyclic p -group or a minimal group of the second or the third type and B is a central commutator product of minimal groups of the first type.

Proof. By Lemma 2.21, G can be represented as a central commutator product of minimal groups and eventually one cyclic group. If we take one pair of minimal groups of this central commutator product, then according to Lemma 2.20, this pair can be taken with other pair, where at least one of the groups is of the first type. Then in the central commutator product by successive replacements the minimal subgroups of the second and the third type can be reduced and will remain at most one such group.

If the group G is of a central type, then in the central commutator product after successive transformations will do not remain a group of the second or the third type. It will remain only one cyclic group.

If the group G is of a non-central type, then it will remain one group of the second or the third type. Let us denote the cyclic group or the group of the second or the third type by W . The central commutator product of other minimal groups denote by B . Then $G = W * B$.
□

Theorem 3.2.(structural theorem for the finite p -groups with a commutator subgroup of order p). Each finite p -group G with a commutator subgroup of order p can be represented by the following way: $G = W * B \times A$, where the group W is a cyclic p -group or a minimal group of the second or the third type, B is a central commutator product of minimal subgroups of the first type and A is an Abelian group.

Proof. By Lemma 2.21, the group G can be represented as $G = U \times A$, where A is an Abelian group and U is a clean group. Lemma 3.1 implies the group U can be represented as $U = W * B$, where W is a cyclic group, or a minimal group of the second or the third type and the group B is a central commutator product of minimal groups of the first type. Therefore, $G = W * B \times A$. □

Definition 3.3. Let G be a finite p -group with a commutator

subgroup G' of order p and let c be the forming element of G' . Let G can be represented as $G = W * B \times A$, where W, B and A are the subgroups of Theorem 3.2. We will call the forming elements of the system of the forming elements of the minimal groups, which participate in the presentation of G as a central commutator product a *symplectic basis* of G .

Let $a_1, a_2, \dots, a_s, b_1, b_2, \dots, b_s, c_1, c_2, \dots, c_r$ be the elements, which form a symplectic basis of the group G . Then they hold the following properties:

1) for $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ it holds: $a_i^{-1}b_i a_i = b_i c$, and all other elements of A commute together ;

2) if G is of a central type, then the cyclic group $\langle c_1 \rangle$ contains G' and the cyclic subgroups, which are generated by other generating elements do not contain G' . If the group G is of a non-central type and either $p \neq 2$ or $h_G(c) \geq 4$, then the cyclic group $\langle b_1 \rangle$ contains G' and the other cyclic subgroups, which are generated by A , do not contain G' . If the group G is of a non-central type, $p = 2$ and $h_G(c) = 2$, then $\langle b_1 \rangle$ contains G' and at most one of the subgroups $\langle a_i, b_i \rangle$ is isomorphic to the quaternion group of order eight.

3) Any element of the group G is represented uniquely as a product

$$\prod_{\lambda=1}^s \prod_{\mu=1}^s \prod_{\nu=1}^r a_{\lambda}^{\alpha_{\lambda}} b_{\mu}^{\beta_{\mu}} c_{\nu}^{\gamma_{\nu}}$$

where the exponents $\alpha_{\lambda}, \beta_{\mu}, \gamma_{\nu}$ take values from 0 to the order of the corresponding coset in the factor group G/G' , with the exception of the element c_1 for a group of central type and the element b_1 for a group of a non-central type. In this case the exponents take values from 0 to the order of c_1 (to the order of b_1 , respectively).

Theorem 3.4. If $G = G_1 * G_2 * \dots * G_k$, then each element of G is represented in the form $g = g_1 g_2 \dots g_k$, where $g_i \in G_i$ for $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ and if the element g has other presentation $g = g'_1 g'_2 \dots g'_k$, then $g'_i = g_i c_i$, $c_i \in G'$, $g'_i \in G_i$.

Proof. Let $g \in G$. According to condition 3 we obtain $g = g_1 g_2 \dots g_k$. Furthermore, let $g = g'_1 g'_2 \dots g'_k$ for $g_i \in G_i$, $i \in \{1, 2, \dots, k\}$. Then $g'_i g_i^{-1} = g_1 g_1'^{-1} g_2 g_2'^{-1} \dots g_{(i-1)} g_{(i-1)}'^{-1} g_{(i+1)} g_{(i+1)}'^{-1} \dots g_k g_k'^{-1}$. Consequently, $g'_i g_i^{-1} \in G_i \cap \prod_{i \neq j, j=1}^k G_j = G'$. Then there is $c_i \in G'$, such that $g'_i = g_i c_i$. \square

Definition 3.5. We will call the group W from the presentation of G in Theorem 3.2 a *key subgroup of the group G* .

Theorem 3.6. Let G be a finite p -group with a commutator subgroup of order p . If the key subgroup of G is isomorphic to the quaternion group Q_8 , then G can be represented as a product of two groups A and B , which are normal subgroups of G and $A \cap B = G'$. If the key subgroup is not isomorphic to Q_8 , then G can be represented as a semi-direct product of two Abelian groups.

Proof. We have proved, that G has a symplectic basis and its non-central elements can be separated into pairs. We form two Abelian groups A and B by the following way: we take one of the elements from each pair of one symplectic basis of the group G and we generate the group A by these elements. We generate the group B by taking the other element of the corresponding pair, as well as the central basis elements and G' . So we obtain: $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_s \rangle$ and $B = \langle b_1, b_2, \dots, b_s, c_1, c_2, \dots, c_r, G' \rangle$, where c_1, c_2, \dots, c_r are the central basis elements. Since $B \supseteq G'$, then B is a normal subgroup of G . Let $g \in G$. Then $g = a_1^{\alpha_1} \dots a_s^{\alpha_s} b_1^{\beta_1} \dots b_s^{\beta_s} c_1^{\gamma_1} \dots c_r^{\gamma_r} \in AB$. Therefore, $G = AB$.

We shall consider the following two cases:

1. Let in the basis one pair generate the quaternion group of order eight and let this pair be a_1, b_1 and $p = 2$. Then $A \cap B$ consists of the commutator subgroup and it is generated by $a_1^2 = b_1^2$. Let $g \in A \cap B$. Then $g = a_1^{\alpha_1} \dots a_s^{\alpha_s} \in A$ and $g = b_1^{\beta_1} \dots b_s^{\beta_s} c_1^{\gamma_1} \dots c_r^{\gamma_r} t \in B$, $t \in G'$. Hence,

$$(3.1) \quad a_1^{\alpha_1} \dots a_s^{\alpha_s} b_1^{-\beta_1} \dots b_s^{-\beta_s} c_1^{-\gamma_1} \dots c_r^{-\gamma_r} t^{-1} = 1.$$

Let $Q_8 = \langle a_1, b_1 \rangle$. In (3.1.) the element t^{-1} can be included in the element $b_1^{-\beta_1}$, since the elements, which participate in (3.1), are from a symplectic basis of G . Then all factors, except for a_1 and b_1 , will be equal to the unit and this equation will be reduced to $a_1^{\alpha_1} b_1^{-\beta_1} = 1$. However the obtained equation is an equation in Q_8 and it is possible only when α_1 and β_1 are even numbers. Therefore, $A \cap B$ coincides with G' .

2. In the symplectic basis of the group G there is not a pair, which generates Q_8 . Then we consider again the equation (3.1). In this case $\langle a_i \rangle \cap \langle b_i \rangle = 1$, where a_i and b_i form a pair in the basis and then in (3.1) each factor will be equal to the unit. Hence $A \cap B = 1$ and therefore, in this case the group G is a semi-direct product of A and B . □

Lemma 3.7. Let G be a finite p -group and let G' have an order p . Suppose, that G is represented according to Theorem 3.6. Then $|A/Z \cap A| = p^s$, $|B/Z \cap B| = p^s$ and $|G/Z| = p^{2s}$, where Z is the center of the group G .

Proof. Consider two cases:

1. Let G be a semi-direct product of the subgroups A and B . Then $|G| = |A| \cdot |B|$, since $A \cap B = 1$. Furthermore

$$Z = (Z \cap A)(Z \cap B).$$

Therefore,

$$|Z| = |Z \cap A| |Z \cap B|,$$

$$\begin{aligned} |G/Z| &= \frac{|G|}{|Z|} = \frac{|A| \cdot |B|}{|Z \cap A| |Z \cap B|} = \frac{|A|}{|Z \cap A|} \frac{|B|}{|Z \cap B|} = \\ &= |A/(Z \cap A)| |B/(Z \cap B)|. \end{aligned}$$

However

$$A = \langle a_1, a_2, \dots, a_s \rangle, B = \langle b_1, b_2, \dots, b_s, c_1, c_2, \dots, c_r \rangle.$$

Since each element of degree p commutes with all elements of G , then we have $A^p \subseteq Z$. We consider the factor group $A/(Z \cap A)$. Since $(a_i(Z \cap A))^p = a_i^p(Z \cap A) = Z \cap A$, then $A/(Z \cap A)$ is an elementary Abelian group. Therefore, the generating elements have an order p . Hence the whole group is an elementary Abelian group of order p^s and the elements a_1, a_2, \dots, a_s form its basis. Then $|A/(Z \cap A)| = p^s$. Analogously, $|B/(Z \cap B)| = p^s$. Then $|G/Z| = p^s p^s = p^{2s}$.

2. Let $G = A.B$. Then

$$|G| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|} = \frac{|A||B|}{|G'|} = \frac{|A||B|}{p} = \frac{|A||B|}{2} = \frac{1}{2}|A||B|;$$

$$|Z| = \frac{1}{2}|Z \cap A||Z \cap B|;$$

$$|G/Z| = \frac{|G|}{|Z|} = \frac{|A||B|}{|Z \cap A||Z \cap B|}$$

and analogously to the first case we obtain that $|G/Z| = p^{2s}$. □

Definition 3.8. We will say, that the elements $a, b \in G$ form a *symplectic pair*, if the following conditions are hold:

- 1) $[b, a] = c$;
- 2) the element a has a minimal order in the coset $aC_G(b)$ and
- 3) the element b has a minimal order in the coset $bC_G(a)$.

Definition 3.9. If a and b form a symplectic pair, the order of a is p^i and the order of b is p^j , then the pair (a, b) is called a *pair of the type (i, j)* . The number of the symplectic pairs of the type (i, j) we will denote by δ_{ij} , $i, j \in \{1, 2, \dots, k\}$.

It is not hard to see, that the factor group G/Z is an elementary Abelian p -group. Therefore, it can be considered as a linear space over the field $GF(p)$ of p -elements. The operations in this linear space are determined by

$$(3.2.) \quad aZ + bZ \stackrel{def}{=} abZ,$$

$$(3.3.) \quad \lambda(aZ) =^{def} a^\lambda Z.$$

We shall prove, that the operations of (3.2) and (3.3) are correct.

In fact $a_1Z = aZ$ implies $a_1 = az_1$ and $b_1Z = bZ$ implies $b_1 = bz_2$, $z_1, z_2 \in Z$. Then

$$a_1Z + b_1Z =^{def} a_1b_1Z = abZ =^{def} aZ + bZ$$

and

$$\lambda(a_1Z) =^{def} a_1^\lambda Z = (az_1)^\lambda Z = a^\lambda z_1^\lambda Z = a^\lambda Z =^{def} \lambda(aZ).$$

Let $a, b \in G$. Since $[a, b] \in G' = \langle c \rangle$, then $[a, b] = c^\alpha$, $\alpha \in GF(p)$.

Then we denote by $\alpha = \log_c[a, b]$.

Definition 3.10. In the obtained linear space G/Z over the field $GF(p)$ we introduce a *symplectic product* (aZ, bZ) , where $aZ, bZ \in G/Z$ by the following way: $(aZ, bZ) = \log_c[a, b]$.

We shall prove, that the Definition 3.10 is correct. In fact $a_1Z = aZ$ implies $a_1 = az_1$ and $b_1Z = bZ$ implies $b_1 = bz_2$, $z_1, z_2 \in Z$. Let $(aZ, bZ) = \log_c[a, b]$ and $(a_1Z, b_1Z) = \log_c[a_1, b_1]$. Then

$$\begin{aligned} (a_1Z, b_1Z) &= \log_c[a_1, b_1] = \log_c[az_1, bz_2] = \\ &= \log_c([a, b][a, z_2][z_1, b][z_1, z_2]) = \log_c[a, b] = (aZ, bZ). \end{aligned}$$

Lemma 3.11. The symplectic product $(x, y) \in GF(p)$ has the following properties:

- 1) $(x, y) = -(y, x)$;
- 2) $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$;
- 3) $(x, y_1 + y_2) = (x, y_1) + (x, y_2)$;
- 4) $(x, x) = 0$;
- 5) $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$ and

$$6) (x, \lambda y) = \lambda(x, y)$$

for $x, y, x_1, x_2, y_1, y_2 \in G/Z, \lambda \in Z$.

Proof. We put $x = aZ, y = bZ, x_1 = a_1Z, x_2 = a_2Z$. Suppose, that $\lambda, \lambda_1, \lambda_2 \in GF(p)$.

$$1) \text{ Let } (aZ, bZ) = \alpha, \text{ i.e. } [a, b] = c^\alpha. \text{ Then } [b, a] = c^{-\alpha}, \text{ i.e. } \\ (aZ, bZ) = -(bZ, aZ).$$

$$2) \text{ Let } (a_1Z, bZ) = \log_c[a_1, b], (a_2Z, bZ) = \log_c[a_2, b]. \text{ Then} \\ (x_1 + x_2, y) = (a_1Z + a_2Z, bZ) \stackrel{def}{=} (a_1a_2Z, bZ) = \\ = \log_c[a_1a_2, b] = \log_c[a_1, b][a_2, b] = \\ = (x_1, y) + (x_2, y) = (a_1Z, bZ) + (a_2Z, bZ) = \\ = \log_c[a_1, b] + \log_c[a_2, b] = \log_c([a_1, b][a_2, b]).$$

3) The proof is analogously to 2).

$$4) (x, x) = (aZ, aZ) = \log_c[a, a] = \log_c 1 = 0.$$

$$5) (\lambda x, y) = (\lambda aZ, bZ) = (a^\lambda Z, bZ) = \log_c[a^\lambda, b] = \log_c[a, b]^\lambda = \\ \lambda \log_c[a, b] = \lambda(x, y).$$

6) The proof is analogously to 5). □

Definition 3.12. A linear space, where a symplectic product is determined, is called a *symplectic space*.

4. Invariants of finite p -groups with a minimal commutator subgroups

We introduce the following indications:

$$G_{ij} = G[p^i] \cap C_G(G[p^{j-1}]),$$

i.e. G_{ij} consists of all elements of the group G , whose orders are less than or equal to p^i and which commute with all elements of order less than or equal to p^{j-1} .

Lemma 4.1. If $i_1 \leq i$ or $j \leq j_1$, then $G_{i_1j_1} \subseteq G_{ij}, i, i_1, j, j_1 \in \mathbb{N}$.

Proof. The inequality $i_1 \leq i$ implies $G[p^{i_1}] \subseteq G[p^i]$. Then $j-1 \leq j_1-1$ implies $C_G(G[p^{j_1-1}]) \subseteq C_G(G[p^{j-1}])$ and $G_{i_1j_1} \subseteq G_{ij}$. □

Let $i < j$ and let the number of the symplectic pairs of the type (i, j) in one fixed basis of G be s . Let these pairs be $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots,$

(x_s, y_s) . We form the group $H = \langle x_1, x_2, \dots, x_s \rangle$, where x_k are of order p^i and y_k are of order p^j , for $i, j, k \in \{1, 2, \dots, s\}$. The group H is an Abelian group, since if we take two different symplectic pairs, then each element of one pair will commute with each element of the other pair. These elements form a basis, since they are from the basis of G . The group H decomposes into the direct product $H = \langle x_1 \rangle \times \langle x_2 \rangle \times \dots \times \langle x_s \rangle$.

Lemma 4.2. Let $i < j$. Then $G_{ij} = HG_{i-1j}G_{ij+1}$, $i, j \in \mathbb{N}$.

Proof. The definitions for $G_{ij} = G[p^i] \cap C_G(G[p^{j-1}])$ and

$H = \langle x_1 \rangle \times \langle x_2 \rangle \times \dots \times \langle x_s \rangle$ imply $H \subseteq G$. Hence, by lemma 4.1, we obtain $HG_{i-1j}G_{ij+1} \subseteq G_{ij}$.

Let $x \in G_{ij}$. Denote by G_i the subgroup of G , which is generated by all non-central basis elements of G of order p^i . This subgroup can be represented as $G_i = H.F.T$, where F is generated by the basis elements of G_i , which commute with the elements of $G[p^i]$ and T is generated by the remaining basis elements of G_i . We can see at once that $F \subseteq G_{ij+1}$. It holds $x \in G_{ij} \subseteq G[p^i]$. Therefore, $x = x_1x'$, where $x \in G[p^{i-1}]$, $x' \in G_i$. Then $x' = x_2x_3x_4$, where $x_2 \in H$, $x_3 \in F$, $x_4 \in T$. Then $x = x_1x_2x_3x_4$. Since $x_2 \in h \subseteq G_{ij}$ and $x_3 \in F \subseteq G_{ij+1} \subseteq G_{ij}$, then $x_2x_3 \in G_{ij}$. Hence, in view of $x \in G_{ij}$ it follows $x_1x_4 \in G_{ij}$. Let $x_4 = t_1^{\alpha_1} t_2^{\alpha_2} \dots t_k^{\alpha_k} c^\alpha$, where t_1, t_2, \dots, t_k are the generating elements of T . Let $(t_1, t'_1), (t_2, t'_2), \dots, (t_k, t'_k)$ be the corresponding symplectic pairs of the basis of G . The definitions of the groups H, F and T imply $t'_l \in G[p^{j-1}]$ for $l \in \{1, 2, \dots, k\}$. Then x_1x_4 commutes with t'_l for $l \in \{1, 2, \dots, k\}$. Since t'_l commutes with all basis elements of G except t_l , then α_l is divided by p for $l \in \{1, 2, \dots, k\}$. Consequently, the element x_4 has an order less than or equal to p^{i-1} . Besides $|x_1| \leq p^{i-1}$. Hence $x_1x_4 \in G[p^{i-1}]$. Then $x_1x_4 \in G_{ij}$ implies $x_1x_4 \in G_{i-1j}$ and $G_{ij} \subseteq HG_{i-1j}G_{ij+1}$.

Note, that in the reasoning $x = x_1x_2x_3x_4$ the factor x_4 can move to the second place, since G_{ij+1} is a normal subgroup of G and x_4 commutes with x_2 .

We shall also note, that all reflections in the proof of this lemma are led for $i \geq 2$. If $i = 1$ these reflections are still in force assuming

that $G_{i-1j} = 1$. The lemma is proved. □

Theorem 4.3.[7](Theorem 4.7.2. p. 112) If H is a subgroup of G and K is a normal subgroup of G , then $H \cap K$ is a normal subgroup of H and $HK/K \cong H/(H \cap K)$.

Consider $HG_{i-1j}G_{ij+1}/G_{i-1j}G_{ij+1}$. Then, by Lemma 3.6 and Theorem 3.7,

$$G_{ij}/G_{i-1j}G_{ij+1} = HG_{i-1j}G_{ij+1}/G_{i-1j}G_{ij+1} \cong H/(H \cap G_{i-1j}G_{ij+1}).$$

Lemma 4.4. If $i < j$, then $H \cap G_{i-1j}G_{ij+1} = H^p$, $i, j \in \mathbb{N}$.

Proof. We have $H^p \subseteq H$. Besides $H^p \subseteq Z$. Hence

$H^p \subseteq C(G[p^{j-1}])$. The elements of H are of order, less than or equal to p^i . Therefore, $H^p \subseteq G[p^{i-1}]$, $H^p \subseteq G_{i-1j} \subseteq G_{i-1j}G_{ij+1}$ and $H^p \subseteq H \cap G_{i-1j}G_{ij+1}$.

We have to prove the converse, namely $H \cap G_{i-1j}G_{ij+1} \subseteq H^p$. Let $x \in H \cap G_{i-1j}G_{ij+1}$ be an arbitrary element. Then $x \in H$ and therefore, $x = x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2} \dots x_s^{\alpha_s}$. We have to prove, that each exponent α_i is divided by p . Namely then x will belong to H^p . We have $x = yz$, where $y \in G_{i-1j}$ and $z \in G_{ij+1}$. Consequently, $x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2} \dots x_s^{\alpha_s} = yz$. We choose an arbitrary factor $x_t^{\alpha_t}$. Our aim is to show that α_t is divided by p . The element x_t is from the basis of G and participates in the symplectic pair (x_t, y_t) of the type (i, j) . Since $z \in G_{ij+1}$, then $z \in C_G(G[p^j])$, the order of y_t is p^j and $yz = zy_t$. Besides $y \in G_{i-1j}$ implies $y \in G[p^{i-1}]$. Hence y is expressed by the elements of the basis, which are of order less than or equal to p^{i-1} and the order of (x_t) is p^i . Therefore, x_t can not participate in the presentation of y by elements of the basis. Then y_t will commute with y , since y_t does not commute only with x_t . Consequently, $yy_t = y_t y$. On the other hand y_t commutes with y and with z . Hence y_t commutes with yz and $x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2} \dots x_s^{\alpha_s} = yz$ implies y_t commutes with $x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2} \dots x_s^{\alpha_s}$. But y_t commutes with all factors except x_t and if α_t is not divided by p , then y_t does not commute with $x_t^{\alpha_t}$. Therefore, α_t is divided by p . Since α_t was selected arbitrary, then all exponents are divided by p and $x \in H^p$. □

Theorem 4.5. Let $i < j$. Then $G_{ij}/G_{i-1j}G_{ij+1} \cong H/HP$, $i, j \in \mathbb{N}$.

Proof. By application of Lemma 4.2, Theorem 4.3 and Lemma 4.4 we obtain

$$\begin{aligned} G_{ij}/G_{i-1j}G_{ij+1} &= HG_{i-1j}G_{ij+1}/G_{i-1j}G_{ij+1} \cong \\ &\cong H/(H \cap G_{i-1j}G_{ij+1}) = H/HP. \end{aligned}$$

□

It is obvious, that $\delta_i = \sum_{j=1}^n \delta_{ij}$, where δ_i is the i -th Ulm-Kaplansky invariant of G/G' . Then δ_i is an invariant of G . Therefore, it can be proved, that δ_{ii} are invariants of the group G .

Lemma 4.6. If the key subgroup is not cyclic, then it is a minimal group of the second or the third type and its forming elements form a symplectic pair.

Proof. Let the key subgroup be of the second type. Then $a^{p^\alpha} = 1, b^{p^{\beta-1}} = c$. We have to prove, that the element a has the lowest order in the coset $aC_G(b)$ and the element b has the lowest order in the coset $bC_G(a)$. The key subgroup is one of the factors in the decomposition in a central commutator product. Then we can determine $C_G(a)$ and $C_G(b)$. Since $G = K * T$ and K is the key subgroup, we consider $C_G(a) = \langle a \rangle \times \langle b^p \rangle \times T$, . Therefore, $T \subseteq C_G(a)$ and $T \subseteq C_G(b)$.

Let us consider the elements of $bC_G(a)$. They are of the type: $a^\lambda b^{1+\mu p} t$. We raise in degree $p^{\alpha-1}$ and then $(a^\lambda b^{1+\mu p} t)^{p^{\beta-1}} \neq 1$, i.e. $a^{\lambda p^{\beta-1}} b^{p^{\beta-1}} b^{\mu p^\beta} t^{p^{\beta-1}} \neq 1$. We assume, that $a^{\lambda p^{\beta-1}} b^{p^{\beta-1}} t^{p^{\beta-1}} = 1$. Then $a^{\lambda p^{\beta-1}} = 1$, $b^{p^{\beta-1}} = 1$, $t^{p^{\beta-1}} = 1$. Since $b^{p^{\beta-1}} \neq 1$, then we obtain a contradiction. Analogously, we consider $C_G(b) = \langle a^p \rangle \times \langle b \rangle \times T$ and obtain the same result. □

Theorem 4.7. The key subgroup of the group G is unique up to isomorphism.

Proof. We will first consider the case, when G is of the central type. Then the key subgroup of G is cyclic and its order is $ph_Z(c)$ and $ph_Z(c) = ph_G(c)$. Since $h_Z(c)$ is an invariant of c , then this cyclic subgroup is defined up to isomorphism.

Let G be a group of a non-central type. Let W_1 be the key subgroup of G and let the order of G be greater or equal to 16. Let G be not isomorphic to the following group:

$$(*) \quad a^4 = 1, b^2 = c, [b, a] = c.$$

Then W_1 will generate by the elements a_1 and b_1 , so that

$$a_1^{p^{\alpha_1}} = 1, b_1^{p^{\beta-1}} = c, [b_1, a_1] = c.$$

In this case the elements a_1 and b_1 form a symplectic pair.

Let $p^{\beta-1} \neq 2$ and let W_2 be other key subgroup of G . Then it is generated by the elements a_2 and b_2 . Here the condition $b_2^{p^{\beta-1}} = c$ is hold, since $h_G(c) = p^{\beta-1}$ and this height is an invariant of G . In this case the group W_2 has an order greater or equal to 16. Furthermore W_2 is not cyclic, since the group G is of a non-central type. Therefore, W_2 is of the type:

$$a_2^{p^{\alpha_2}} = 1, b_2^{p^{\beta-1}} = c, [b_2, a_2] = c.$$

The equations $b_1^{p^{\beta-1}} = c$ and $b_2^{p^{\beta-1}} = c$ imply $b_1^{p^{\beta-1}} = b_2^{p^{\beta-1}}$. Since $p^{\beta-1} > 2$, then the last equation implies $(b_1 b_2^{-1})^{p^{\beta-1}} = 1$. If the element b_2 commutes with a_1 , then $b_2^{-1} \in C_G(a_1)$. Then $b_1 b_2^{-1} \in b_1 C_G(a_1)$. This element has an order $p^{\beta-1} < p^\beta = o(b_1)$. Since in the coset $b_1 C_G(a_1)$ the element b_1 has the lowest order, then we obtain a contradiction with the fact that $b_1 b_2^{-1}$ has lower order, since the elements a_1 and b_1 form a symplectic pair. Therefore, b_2 does not commute with a_1 , i.e. $a_1 \notin C_G(b_2)$. Since each element, which does not belong to $C_G(b_2)$, has an order, greater or equal to the order of a_2 , then $o(a_1) \geq o(a_2)$. By symmetry proves that $o(a_2) \geq o(a_1)$. Then $o(a_1) = o(a_2)$ and $\alpha_1 = \alpha_2$. Therefore, $W_1 \cong W_2$.

Let $p^{\beta-1} = 2$. Then we consider the groups:

$$W_1 : a_1^{2^{\alpha_1}} = 1, b_1^2 = c, [b_1, a_1] = c;$$

$$W_2 : a_2^{2^{\alpha_2}} = 1, b_2^2 = c, [b_2, a_2] = c.$$

First, we will prove, that if $2^{\alpha_1} > 4$, then b_1 and b_2 commute. Consider $C_G(b_1)$. The index of $C_G(b_1)$ in the group G is 2 and the cosets of G by $C_G(b_1)$ are $C_G(b_1)$ and $a_1C_G(b_1)$. If b_2 does not commute with b_1 , then $b_2 \in a_1C_G(b_1)$. In this coset each element has order greater or equal to the order of a_1 , but $o(a_1) = 2^{\alpha_1}$ and $2^{\alpha_1} > 4$. This is a contradiction. Therefore, b_1 and b_2 commute. Then $(b_1b_2)^2 = b_1^2b_2^2 = c.c = 1$ and hence $o(b_1b_2) = 2$.

We assume that b_2 does not commute with a_1 . Then the element $b_1b_2 \in b_1C_G(a_1)$ has an order 2 and the minimal order is $o(b_2) = 4$. Then we obtain a contradiction and a_1 and b_2 do not commute, i.e. $a_1 \notin C_G(b_2)$. All elements, which do not belong to $C_G(b_2)$, have order, greater or equal to $o(a_2)$. Then $o(a_1) \geq o(a_2)$. Analogously, $o(a_2) \geq o(a_1)$. Then $o(a_1) = o(a_2)$. Therefore, when $p^{\beta-1} > 2$ or $p^{\beta-1} = 2$ and $2^{\alpha_1} > 4$, we obtain, that the key subgroup of G is unique. We will consider the cases, when the key subgroup is isomorphic to the group $(*)$, or to D_8 , or to Q_8 .

Let G be a group, which has a key subgroup and this key subgroup is isomorphic to one of the three above-mentioned groups. Then G is decomposed as a central commutator product of key subgroup of selected type and minimal groups of first type and eventually groups of the type D_8 . Consider the subgroup $G[4]$. We know, that it is an invariant of G . Consider $G[4]/C$. We obtain an elementary Abelian 2-group. The number of the direct factors of order 2 in this group is defined by the number of the minimal groups of the first type, the groups of the type D_8 and the key subgroup. It is proved, that the number of the minimal groups of the first type is an invariant. Then the number of the groups of the type D_8 and the key subgroup is an invariant. Hence, we obtain an invariant of the group G . This group is decomposed as a central commutator product of the selected key subgroup and groups of the type D_8 . We denote the total number of the factors by n . One of these factors is the key subgroup and the number of the groups of the type D_8 is $n - 1$, where $n \in \mathbb{N}$. We define the number of the elements of order 2 in this group. It can be verified by immediate calculations, that the number of the elements of order

2 in these three cases of groups is:

First case: if $W \cong (*)$, then the number of involutions is $4^n - 1$.

Second case: if $W \cong Q_8$, then the number of involutions is $4^n - 2^n - 1$.

Third case: if $W \cong D_8$, then the number of involutions is $4^n + 2^n - 1$.

Therefore, in this case the key subgroup of G is unique up to isomorphism. □

Lemma 4.8. Let the group G be represented in the form: $G = W * B \times A$. Then

$$Z^{p^i}[p]/G^{p^{i+1}}[p] \cong A^{p^i}[p]/A^{p^{i+1}}[p].$$

Proof. Let G be represented in the form: $G = W * B \times A$. Then

$$Z = W^p \times B^p \times A.$$

Hence

$$Z^{p^i} = W^{p^{i+1}} \times B^{p^{i+1}} \times A^{p^i}.$$

Then

$$Z^{p^i}[p] = W^{p^{i+1}}[p] \times B^{p^{i+1}}[p] \times A^{p^i}[p]$$

and

$$G^{p^{i+1}}[p] = W^{p^{i+1}}[p] \times B^{p^{i+1}}[p] \times A^{p^{i+1}}[p].$$

Therefore,

$$Z^{p^i}[p]/G^{p^{i+1}}[p] \cong A^{p^i}[p]/A^{p^{i+1}}[p].$$

□

Theorem 4.9. Let G be a finite p -group with a commutator subgroup of order p . Then the invariants of the key subgroup of G , the numbers δ_i , δ_{ij} for $i < j$, ($i < j$, $i, j \in \mathbb{N}$) and $Z^{p^i}[p]/G^{p^{i+1}}[p]$ form a full system of invariants of the group G .

The following theorem is a main result of the paper and it gives a criterion for isomorphism of finite p -groups with a commutator subgroup of order p .

Theorem 4.10. Let G be a finite p -group with a commutator subgroup of order p and let H be an arbitrary group. Then the groups G and H are isomorphic if and only if H is a finite p -group with a commutator subgroup of order p and the following conditions hold:

1) the key subgroups W_G and W_H of the group G and H are isomorphic;

2) $\delta_{ij}(G) = \delta_{ij}(H)$ for $i < j$;

3) $\delta_i(G) = \delta_i(H)$ and

4) $|Z_G^{p^j}[p]/G^{p^{i+1}}[p]| = |Z_H^{p^j}[p]/H^{p^{i+1}}[p]|$.

The proofs of the Theorems 4.9 and 4.10 imply directly of the assertions, which are proved earlier. \square

An announcement of the results of this paper is submitted for publication in [9].

REFERENCES

[1] Akinola, A. D. , *On subgroups of a finite p -groups*, *International Journal of Scientific and Engineering Research* , **2**(Oct-2011), 1-4.

[2] Berkovich, Ya.G. , *On the order of the commutator subgroup and the Schur multiplier of a finite p -group*, *Journal of Algebra* , **144**(15.Dec.1991), 269-272.

[3] Cheng, Y. , *On finite p -groups with cyclic commutator subgroup*, *Archiv der Mathematik* , **39**(8.10.1982), 295-298.

[4] Finogenov, A.A. , *Finite p -groups with a cyclic commutator subgroup*, *Algebra and Logic* , **34**(March-April, 1995), 125-129.

[5] Glauberman, G. , *Centrally large subgroups of finite p -groups*, *Journal of Algebra*, **300**(2006), 480-508.

[6] Glauberman, G. , *Large subgroups of small class in finite p -groups*, *Journal of Algebra*, **272**(2004), 128-153.

[7] Hall, M. , *The Theory of Groups*, New York, Maximilian company, (1959).

[8] Miech, R.J. , *On p -groups with a cyclic commutator subgroup*, *J. Austral. Math. Soc.*, **20**(1975), 178-198.

[9] Keranova, N., Nachev, N. , *Invariants of finite p -groups with a minimal commutator subgroup*, *Compt. rend. Acad. bulg. Sci.*, **68**(No 1), (2015), 5-10

RIEMANNIAN SPACES OF COMPOSITIONS OF THREE BASIC MANIFOLDS

MUSA AJETI AND IVAN BADEV

ABSTRACT: *We consider Riemannian spaces of compositions of three basic manifolds such that the tangent planes of each manifold are translated parallelly along any line in the other two manifolds. We obtain invariant characteristics of these compositions and explore Riemannian spaces containing such compositions.*

KEYWORDS: *Riemannian space, basic manifold, composition, affiner, tangent planes translation.*

1 Introduction

Symmetric spaces with affine connections, Weyl spaces and Riemannian spaces with additional structures are studied in [1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14]. Additional structures on such spaces are defined by tensors of type (1,1). Using n independent vector fields, in [16, 17] there is constructed an apparatus for the study of spaces with symmetric connections containing special compositions or special nets. This apparatus is applied to triples of compositions in [2] and to almost para-contact and almost para-complex structures in [12]. Four-dimensional spaces with a symmetric affine connection and additional structures are studied in [3]. In [13], such structures are studied by help of tensors.

Using the apparatus above, we explore Riemannian spaces of compositions of three basic manifolds. In particular, we analyze compositions such that the tangent planes of each basic manifold are translated parallelly along any line in the other two basic manifolds. In a special coordinate net, we define Riemannian spaces consisting of such compositions. We provide an example of such compositions in a three-dimensional Riemannian space.

2 Preliminaries

Let V_N be a Riemannian space with metric tensor $g_{\alpha\beta}$. Denote by $\Gamma_{\alpha\beta}^{\nu}$ and ∇ the coefficients of the Levi-Civita connection and the covariant derivative defined by this connection. Further in this work the following notation indices will be used

$$\begin{aligned}
 \alpha, \beta, \gamma, \sigma, \tau, \nu &= 1, 2, \dots, N, \\
 i, j, k, l, s &= 1, 2, \dots, m; \quad m < N \\
 \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}, \bar{l}, \bar{s} &= m + 1, m + 2, \dots, N, \\
 p, q, r, t &= m + 1, m + 2, \dots, m + n; \quad m + n < N, \\
 \bar{p}, \bar{q}, \bar{r}, \bar{t} &= 1, 2, \dots, m; m + n + 1, m + n + 2, \dots, N, \\
 a, b, c, d &= m + n + 1, m + n + 2, \dots, N, \\
 \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d} &= 1, 2, \dots, m + n.
 \end{aligned} \tag{1}$$

Let v_{α}^{β} be independent vector fields, and $\{v_{\alpha}\}$ be the net defined by v_{α}^{β} . The reciprocal covector fields $\check{v}_{\beta}^{\alpha}$ to v_{α}^{β} are given by

$$v_{\alpha}^{\beta\nu}\check{v}_{\beta}^{\nu} = \delta_{\alpha}^{\nu} \quad \Leftrightarrow \quad v_{\beta}^{\nu}\check{v}_{\alpha}^{\beta} = \delta_{\alpha}^{\nu} \tag{2}$$

where δ_{α}^{ν} is the identity affiner. If $\{v_{\alpha}\}$ is the coordinate net, then $g_{\alpha\beta}v_{\nu}^{\alpha}v_{\nu}^{\beta} = 1$ and (2) imply that the vectors v_{α}^{β} and their reciprocal covectors $\check{v}_{\beta}^{\alpha}$ are given by:

$$\begin{aligned}
 v_1^{\alpha} \left(\frac{1}{\sqrt{g_{11}}}, 0, \dots, 0 \right), v_2^{\alpha} \left(0, \frac{1}{\sqrt{g_{22}}}, \dots, 0 \right), \dots, v_N^{\alpha} \left(0, 0, \dots, \frac{1}{\sqrt{g_{NN}}} \right), \\
 \check{v}_{\alpha}^1 \left(\sqrt{g_{11}}, 0, \dots, 0 \right), \check{v}_{\alpha}^2 \left(0, \sqrt{g_{22}}, 0, \dots, 0 \right), \dots, \check{v}_{\alpha}^N \left(0, 0, \dots, \sqrt{g_{NN}} \right).
 \end{aligned} \tag{3}$$

In addition to the arbitrary coordinates x^{α} ($\alpha = 1, \dots, N$), in V_N we introduce the coordinates \check{u}^{α} with respect to the net $\{v_{\alpha}\}$. For a given vector field v^{α} we have $v^{\alpha} \left(\check{u}^1, \check{u}^2, \dots, \check{u}^N \right)$.

The following derivative equations are known to be valid [15, 16]

$$\nabla_{\sigma} v_{\alpha}^{\beta} = \overset{\nu}{T}_{\alpha}^{\nu} \sigma v^{\beta}, \quad \nabla_{\sigma} v_{\beta}^{\alpha} = -\overset{\alpha}{T}_{\nu}^{\alpha} \sigma v_{\beta}^{\nu}. \quad (4)$$

From (2), (3), (4) and $\nabla_{\sigma} v_{\alpha}^{\beta} = \partial_{\sigma} v_{\alpha}^{\beta} + \Gamma_{\sigma\nu}^{\beta} v_{\alpha}^{\nu}$ in the parameters of the coordinate net $\{v_{\alpha}\}$ the following hold

$$\overset{\nu}{T}_{\alpha}^{\nu} \sigma = \Gamma_{\sigma\alpha}^{\nu} \frac{\sqrt{g_{\nu\nu}}}{\sqrt{g_{\alpha\alpha}}}, \quad \alpha \neq \nu, \quad (5)$$

$$\overset{\alpha}{T}_{\sigma}^{\alpha} = \Gamma_{\sigma\alpha}^{\alpha} - \frac{1}{2} \partial_{\sigma} \ln(g_{11}, g_{22}, \dots, g_{NN}). \quad (6)$$

If g is the determinant of $(g_{\alpha\beta})$ then

$$\Gamma_{\sigma\alpha}^{\alpha} = \partial_{\sigma} \ln \sqrt{|g|} = \frac{\partial \ln \sqrt{|g|}}{\partial u^{\sigma}}. \quad (7)$$

From (6) and (7) we find

$$\overset{\alpha}{T}_{\sigma}^{\alpha} = \partial_{\sigma} \ln \frac{\ln \sqrt{|g|}}{\sqrt{g_{11}g_{22} \dots g_{NN}}}. \quad (8)$$

Therefore $\overset{\alpha}{T}_{\sigma}^{\alpha} = \text{grad}$.

Further, consider the affinors [16, 17]

$$\begin{aligned} a_{\alpha}^{\beta} &= v_i^{\beta} v_{\alpha}^i - v_{\bar{i}}^{\beta} v_{\alpha}^{\bar{i}}, \\ b_{\alpha}^{\beta} &= v_p^{\beta} v_{\alpha}^p - v_{\bar{p}}^{\beta} v_{\alpha}^{\bar{p}}, \\ c_{\alpha}^{\beta} &= v_a^{\beta} v_{\alpha}^a - v_{\bar{a}}^{\beta} v_{\alpha}^{\bar{a}}. \end{aligned} \quad (9)$$

From (2) and (9) we have $a_{\alpha}^{\beta} a_{\beta}^{\nu} = \delta_{\alpha}^{\nu}$, $b_{\alpha}^{\beta} b_{\beta}^{\nu} = \delta_{\alpha}^{\nu}$ and $c_{\alpha}^{\beta} c_{\beta}^{\nu} = \delta_{\alpha}^{\nu}$. From (6) and the last equations it follows that the affinors a_{α}^{β} , b_{α}^{β} and c_{α}^{β}

define the compositions $X_m \times X_{N-m}$, $X_n \times X_{N-n}$ and $X_{N-m-n} \times X_{n+m}$, respectively.

Denote by $P(X_m)$, $P(X_{N-m})$, $P(X_n)$, $P(X_{N-n})$, $P(X_{N-m-n})$ and $P(X_{n+m})$ [7] the positions (tangent spaces) to the basic manifolds $X_m, X_{N-m}, X_n, X_{N-n}, X_{N-m-n}$ and X_{n+m} respectively. Denote by $\overset{1}{a}_\alpha^\beta$ and $\overset{2}{a}_\alpha^\beta$, $\overset{1}{b}_\alpha^\beta$ and $\overset{2}{b}_\alpha^\beta$, $\overset{1}{c}_\alpha^\beta$ and $\overset{2}{c}_\alpha^\beta$ the projecting affinars of the compositions $X_m \times X_{N-m}$, $X_n \times X_{N-n}$ and $X_{N-m-n} \times X_{n+m}$, respectively [16, 17]. According to [16, 17], we have

$$\overset{1}{a}_\alpha^\beta = v^\beta \overset{i}{v}_\alpha, \quad \overset{2}{a}_\alpha^\beta = v^\beta \overset{\bar{i}}{v}_\alpha, \quad \overset{1}{b}_\alpha^\beta = v^\beta \overset{p}{v}_\alpha, \quad \overset{2}{b}_\alpha^\beta = v^\beta \overset{\bar{p}}{v}_\alpha, \quad \overset{1}{c}_\alpha^\beta = v^\beta \overset{a}{v}_\alpha, \quad \overset{2}{c}_\alpha^\beta = v^\beta \overset{\bar{a}}{v}_\alpha. \quad (10)$$

Consider the composition $X_m \times X_n \times X_{N-m-n}$ of three basic manifolds X_m, X_n and X_{N-m-n} i.e. their topological product. The tangent spaces of these basic manifolds are $P(X_m), P(X_n)$ and $P(X_{N-m-n})$, and $\overset{1}{a}_\alpha^\beta$, $\overset{1}{b}_\alpha^\beta$ and $\overset{1}{c}_\alpha^\beta$ are the projecting affinars of these manifolds. According to [16, 17], we have

$$\begin{aligned} \overset{1}{a}_\alpha^\beta + \overset{1}{b}_\alpha^\beta + \overset{1}{c}_\alpha^\beta &= \delta_\alpha^\beta, & \overset{1}{a}_\alpha^\beta \overset{1}{a}_\beta^\nu &= \overset{1}{a}_\alpha^\nu, & \overset{1}{b}_\alpha^\beta \overset{1}{b}_\beta^\nu &= \overset{1}{b}_\alpha^\nu, & \overset{1}{c}_\alpha^\beta \overset{1}{c}_\beta^\nu &= \overset{1}{c}_\alpha^\nu, \\ \overset{1}{a}_\alpha^\beta \overset{1}{b}_\beta^\nu &= \overset{1}{b}_\alpha^\beta \overset{1}{a}_\beta^\nu &= \overset{1}{a}_\alpha^\beta \overset{1}{c}_\beta^\nu &= \overset{1}{c}_\alpha^\beta \overset{1}{a}_\beta^\nu &= \overset{1}{b}_\alpha^\beta \overset{1}{c}_\beta^\nu &= \overset{1}{c}_\alpha^\beta \overset{1}{b}_\beta^\nu &= 0. \end{aligned} \quad (11)$$

If v^α is a random vector, then $v^\alpha = \overset{1}{a}_\beta^\alpha v^\beta + \overset{1}{b}_\beta^\alpha v^\beta + \overset{1}{c}_\beta^\alpha v^\beta = \overset{1}{V}^\alpha + \overset{2}{V}^\alpha + \overset{3}{V}^\alpha$, where $\overset{1}{V}^\alpha = \overset{1}{a}_\beta^\alpha v^\beta \in P(X_m)$, $\overset{2}{V}^\alpha = \overset{1}{b}_\beta^\alpha v^\beta \in P(X_n)$, $\overset{3}{V}^\alpha = \overset{1}{c}_\beta^\alpha v^\beta \in P(X_{N-m-n})$. Obviously $\overset{i}{v}_\alpha \in P(X_m)$, $\overset{p}{v}_\alpha \in P(X_n)$, and $\overset{a}{v}_\alpha \in P(X_{N-m-n})$.

If $R_{\alpha\beta\gamma}{}^\nu$ and $R_{\alpha\beta}$ are the curvature tensor and the Ricci tensor respectively, then [8]

$$R_{\alpha\beta\gamma}{}^\nu = \partial_\alpha \Gamma_{\beta\gamma}^\nu - \partial_\beta \Gamma_{\alpha\gamma}^\nu + \Gamma_{\alpha\tau}^\nu \Gamma_{\beta\gamma}^\tau - \Gamma_{\beta\tau}^\nu \Gamma_{\alpha\gamma}^\tau, \quad (12)$$

$$R_{\alpha\beta} = \partial_\nu \Gamma_{\alpha\beta}^\nu - \partial_\alpha \Gamma_{\nu\beta}^\nu + \Gamma_{\nu\tau}^\nu \Gamma_{\alpha\beta}^\tau - \Gamma_{\nu\alpha}^\tau \Gamma_{\tau\beta}^\nu.$$

3 Riemann Spaces of Compositions

$$X_m \times X_n \times X_{N-m-n}$$

Consider the affinor

$$B_\alpha^\beta = v^\beta \underset{i}{v}_\alpha^i - v^\beta \underset{p}{v}_\alpha^p. \quad (13)$$

From (2) and (13) we have $B_\alpha^\beta B_\beta^\nu = v^\nu \underset{i}{v}_\alpha^i + v^\nu \underset{p}{v}_\alpha^p = \delta_\alpha^\nu - v^\nu \underset{a}{v}_\alpha^a$. In the parameters of the coordinate net, the matrix of the affinor B_α^β is given by

$$(B_\alpha^\beta) = \begin{pmatrix} \delta_i^j & 0 & 0 \\ 0 & -\delta_p^q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

Definition 1 *The composition $X_m \times X_n \times X_{N-m-n}$ is a Z -composition provided*

$$\nabla_{[\sigma} B_{\alpha]}^\beta = 0. \quad (15)$$

Theorem 1 *The Riemannian space V_N with metric tensor $g_{\alpha\beta}$ is a space of Z -compositions $X_m \times X_n \times X_{N-m-n}$ if and only if the coefficients of derivative equations (4) and the independent vector fields v_ν^α satisfy*

$$\begin{aligned} T_{p \sigma q}^i v^\sigma - T_{q \sigma p}^i v^\sigma &= 0, \quad T_{b \sigma a}^i v^\sigma - T_{a \sigma b}^i v^\sigma = 0, \quad T_{s \sigma k}^p v^\sigma - T_{k \sigma s}^p v^\sigma = 0, \\ T_{a \sigma b}^p v^\sigma - T_{b \sigma a}^p v^\sigma &= 0, \quad T_{s \sigma k}^a v^\sigma - T_{k \sigma s}^a v^\sigma = 0, \quad T_{p \sigma q}^a v^\sigma - T_{q \sigma p}^a v^\sigma = 0, \\ T_{s \sigma p}^a v^\sigma + T_{p \sigma s}^a v^\sigma &= 0, \quad 2 T_{s \sigma a}^p v^\sigma - T_{a \sigma s}^p v^\sigma = 0, \quad 2 T_{p \sigma a}^i v^\sigma - T_{a \sigma p}^i v^\sigma = 0, \quad (16) \\ T_{p \sigma s}^i v^\sigma &= T_{s \sigma q}^p v^\sigma = T_{a \sigma s}^i v^\sigma = T_{s \sigma b}^a v^\sigma = T_{a \sigma q}^p v^\sigma = T_{p \sigma a}^b v^\sigma = 0. \end{aligned}$$

PROOF Using (4), equation (15) can be written as

$$\begin{aligned}
 2\nabla_{[\sigma} B_{\alpha]}^{\beta} &= T_{i\sigma\nu}^{\nu} v^{\beta} v_{\alpha}^i - T_{i\alpha\nu}^{\nu} v^{\beta} v_{\sigma}^i - T_{\nu\sigma}^i v^{\beta} v_{\alpha}^{\nu} + T_{\nu\alpha}^i v^{\beta} v_{\sigma}^{\nu} \\
 &\quad - T_{p\sigma\nu}^{\nu} v^{\beta} v_{\alpha}^p + T_{p\alpha\nu}^{\nu} v^{\beta} v_{\sigma}^p + T_{\nu\sigma}^p v^{\beta} v_{\alpha}^{\nu} - T_{\nu\alpha}^p v^{\beta} v_{\sigma}^{\nu} = 0.
 \end{aligned} \tag{17}$$

According to (2), after contracting the last equation with v_{σ}^{α} , v_{ν}^{α} and v_a^{α} , we obtain the following equations equivalent to (17)

$$\begin{aligned}
 T_{s\sigma\nu}^{\nu} v^{\beta} - T_{i\alpha}^{\nu} v_{\sigma}^{\alpha} v^{\beta} v_{\nu}^i - T_{s\sigma}^i v^{\beta} + T_{\nu}^i v_{\sigma}^{\alpha} v^{\beta} v_{\nu}^{\nu} + T_{p}^{\nu} v_{\sigma}^{\alpha} v^{\beta} v_{\nu}^p + T_{s}^p v^{\beta} - \\
 - T_{\nu}^p v_{\sigma}^{\alpha} v^{\beta} v_{\nu}^{\nu} &= 0, \\
 - T_{i\alpha}^{\nu} v_{\nu}^{\alpha} v^{\beta} v_{\sigma}^i - T_{q}^i v_{\sigma}^{\beta} + T_{\nu}^i v_{\nu}^{\alpha} v^{\beta} v_{\sigma}^{\nu} - T_{q}^{\nu} v_{\sigma}^{\beta} + T_{p}^{\nu} v_{\nu}^{\alpha} v^{\beta} v_{\sigma}^p + T_{q}^p v_{\sigma}^{\beta} - \\
 - T_{\nu}^p v_{\nu}^{\alpha} v^{\beta} v_{\sigma}^{\nu} &= 0, \\
 - T_{i\alpha}^{\nu} v_{\nu}^{\alpha} v^{\beta} v_{\sigma}^i - T_{a}^i v_{\sigma}^{\beta} + T_{\nu}^i v_{\nu}^{\alpha} v^{\beta} v_{\sigma}^{\nu} + T_{p}^{\nu} v_{\nu}^{\alpha} v^{\beta} v_{\sigma}^p + T_{a}^p v_{\sigma}^{\beta} - \\
 - T_{\nu}^p v_{\nu}^{\alpha} v^{\beta} v_{\sigma}^{\nu} &= 0.
 \end{aligned} \tag{18}$$

Contract the first equation of (18) with v_{α}^{σ} , v_r^{σ} and v_b^{σ} to obtain

$$\begin{aligned}
 T_{s}^{\nu} v_{\nu}^{\sigma} v^{\beta} - T_{k}^{\nu} v_{\nu}^{\alpha} v^{\beta} - T_{s}^i v_{\nu}^{\sigma} v^{\beta} + T_{k}^i v_{\nu}^{\alpha} v^{\beta} + T_{s}^p v_{\nu}^{\sigma} v^{\beta} - T_{k}^p v_{\nu}^{\alpha} v^{\beta} &= 0, \\
 T_{s}^{\nu} v_{\nu}^{\sigma} v^{\beta} - T_{s}^i v_{\nu}^{\sigma} v^{\beta} + T_{r}^i v_{\nu}^{\alpha} v^{\beta} + T_{r}^{\nu} v_{\nu}^{\alpha} v^{\beta} + T_{s}^p v_{\nu}^{\sigma} v^{\beta} - T_{r}^p v_{\nu}^{\alpha} v^{\beta} &= 0,
 \end{aligned} \tag{19}$$

$$T_{s}^{\nu} v_{\nu}^{\sigma} v^{\beta} - T_{s}^i v_{\nu}^{\sigma} v^{\beta} + T_{b}^i v_{\nu}^{\sigma} v^{\beta} + T_{s}^p v_{\nu}^{\sigma} v^{\beta} - T_{b}^p v_{\nu}^{\sigma} v^{\beta} = 0.$$

Equations (19) are equivalent to the first equation of (18). Reasoning analogously, the second equation of (18) is equivalent to

$$\begin{aligned}
 & -\overset{\nu}{T}_k^\sigma v^\sigma v^\beta - \overset{i}{T}_\sigma^k v^\sigma v^\beta + \overset{i}{T}_k^\alpha v^\alpha v^\beta - \overset{\nu}{T}_a^\sigma v^\sigma v^\beta + \overset{p}{T}_\sigma^k v^\sigma v^\beta - \overset{p}{T}_k^\alpha v^\alpha v^\beta = 0, \\
 & -\overset{i}{T}_\sigma^q v^\sigma v^\beta + \overset{i}{T}_r^\alpha v^\alpha v^\beta - \overset{\nu}{T}_q^\sigma v^\sigma v^\beta + \overset{\nu}{T}_r^\alpha v^\alpha v^\beta + \overset{p}{T}_\sigma^r v^\sigma v^\beta - \overset{p}{T}_r^\alpha v^\alpha v^\beta = 0, \\
 & -\overset{i}{T}_\sigma^q v^\sigma v^\beta + \overset{i}{T}_a^\alpha v^\alpha v^\beta - \overset{\nu}{T}_q^\sigma v^\sigma v^\beta + \overset{p}{T}_\sigma^a v^\sigma v^\beta - \overset{p}{T}_a^\alpha v^\alpha v^\beta = 0.
 \end{aligned} \tag{20}$$

Similarly, the third equation of (18) is equivalent to

$$\begin{aligned}
 & -\overset{\nu}{T}_k^\alpha v^\alpha v^\beta - \overset{i}{T}_a^\sigma v^\sigma v^\beta + \overset{i}{T}_k^\alpha v^\alpha v^\beta + \overset{p}{T}_a^\sigma v^\sigma v^\beta - \overset{p}{T}_k^\alpha v^\alpha v^\beta = 0, \\
 & -\overset{i}{T}_a^r v^\sigma v^\beta + \overset{i}{T}_r^\alpha v^\alpha v^\beta + \overset{\nu}{T}_a^\sigma v^\alpha v^\beta + \overset{p}{T}_a^\sigma v^\sigma v^\beta - \overset{p}{T}_r^\alpha v^\alpha v^\beta = 0, \\
 & -\overset{i}{T}_\sigma^a v^\sigma v^\beta + \overset{i}{T}_b^\alpha v^\alpha v^\beta + \overset{p}{T}_a^\sigma v^\sigma v^\beta - \overset{p}{T}_b^\alpha v^\alpha v^\beta = 0.
 \end{aligned} \tag{21}$$

Since the vector fields v_α^β are independent, it follows that equations (19), (20) and (21) are equivalent to (16) which completes the proof.

Corollary 1 *In the parameters of coordinate net $\{v_\alpha\}$, equations (16) imply*

$$\Gamma_{pa}^i = \Gamma_{sp}^i = \Gamma_{sa}^i = 0, \quad \Gamma_{as}^p = \Gamma_{qs}^p = \Gamma_{qa}^p = 0, \quad \Gamma_{sp}^a = \Gamma_{sb}^a = \Gamma_{bp}^a = 0. \tag{22}$$

PROOF According to (3), equations (16) have the form

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sqrt{g_{kk}}}T_k^p - \frac{1}{\sqrt{g_{ss}}}T_s^p &= 0, & \frac{1}{\sqrt{g_{kk}}}T_k^a - \frac{1}{\sqrt{g_{ss}}}T_s^a &= 0, \\
 \frac{1}{\sqrt{g_{rr}}}T_r^i - \frac{1}{\sqrt{g_{qq}}}T_q^i &= 0, & \frac{1}{\sqrt{g_{rr}}}T_r^a - \frac{1}{\sqrt{g_{qq}}}T_q^a &= 0, \\
 \frac{1}{\sqrt{g_{aa}}}T_a^i - \frac{1}{\sqrt{g_{bb}}}T_b^i &= 0, & \frac{1}{\sqrt{g_{bb}}}T_b^p - \frac{1}{\sqrt{g_{aa}}}T_a^p &= 0, \\
 \frac{2}{\sqrt{g_{bb}}}T_b^p - \frac{1}{\sqrt{g_{ss}}}T_s^p &= 0, & \frac{2}{\sqrt{g_{aa}}}T_a^i - \frac{1}{\sqrt{g_{pp}}}T_p^i &= 0, \\
 \frac{1}{\sqrt{g_{pp}}}T_p^a + \frac{1}{\sqrt{g_{kk}}}T_k^a &= 0, & \frac{1}{\sqrt{g_{ss}}}T_s^i &= 0, & \frac{1}{\sqrt{g_{rr}}}T_r^p &= 0, \\
 \frac{1}{\sqrt{g_{ss}}}T_s^i &= 0, & \frac{1}{\sqrt{g_{bb}}}T_b^a &= 0, & \frac{1}{\sqrt{g_{qq}}}T_q^p &= 0, & \frac{1}{\sqrt{g_{aa}}}T_a^b &= 0.
 \end{aligned} \tag{23}$$

Using (5) and the symmetry of $\Gamma_{\alpha\beta}^\nu$, equations (23) can be written as (22).

From [7] and (22) it follows that the positions $P(X_m)$, $P(X_n)$ and $P(X_{N-m-n})$ of the Z -composition $X_m \times X_n \times X_{N-m-n}$ are translated parallelly along any line in the manifolds X_m and X_{N-m-n} , X_m and X_{N-m-n} , X_m and X_n . From the fundamental equation $\nabla_\sigma g_{\alpha\beta} = 0$ and (22), we obtain the following in the parameters of coordinate net $\{v\}_\alpha$

$$\begin{aligned}
 \partial_p g_{ij} = \partial_a g_{ij} &= 0, & \partial_i g_{pq} = \partial_a g_{pq} &= 0, & \partial_i g_{ab} = \partial_p g_{ab} &= 0, \\
 \partial_i g_{pa} = \partial_p g_{ai} &= \partial_a g_{ip} &= 0.
 \end{aligned}$$

Therefore $g_{ij}(\overset{k}{u})$, $g_{pq}(\overset{r}{u})$, $g_{ab}(\overset{c}{u})$, $g_{ip}(\overset{k}{u}, \overset{r}{u})$, $g_{ia}(\overset{k}{u}, \overset{c}{u})$, $g_{pa}(\overset{r}{u}, \overset{c}{u})$. In the parameters of the coordinate net $\{v\}_\alpha$, from (12) and (13) it follows:

$$\begin{aligned}
 R_{ip} &= -\partial_i \Gamma_{qp}^q - \Gamma_{si}^q \Gamma_{qp}^s, & R_{ia} &= -\partial_i \Gamma_{ba}^b - \Gamma_{si}^b \Gamma_{ba}^s, \\
 R_{pa} &= -\partial_p \Gamma_{ba}^b - \Gamma_{qp}^b \Gamma_{ba}^q, \\
 R_{ijp}^\alpha = R_{ija}^\alpha &= 0, & R_{pqs}^\alpha = R_{pqa}^\alpha &= 0, & R_{abs}^\alpha = R_{abp}^\alpha &= 0, \\
 R_{ipa}^\alpha &= 0.
 \end{aligned}$$

Consider a three-dimensional Riemannian space $V_3(g_{\alpha\beta})$. Let the vector fields v_1^α, v_2^α and v_3^α define the tangent spaces of the basic one-dimensional spaces X_1, Y_1 and Z_1 of the Z -composition $X_1 \times Y_1 \times Z_1$. Then $v_1^\alpha \in P(X_1), v_2^\alpha \in P(Y_1), v_3^\alpha \in P(Z_1)$. Equations (22) can be written as

$$\Gamma_{23}^1 = \Gamma_{12}^1 = \Gamma_{13}^1 = 0, \Gamma_{31}^2 = \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{23}^2 = 0, \Gamma_{12}^3 = \Gamma_{13}^3 = \Gamma_{23}^3 = 0.$$

In the parameters of the coordinate net $\{v_\alpha\}$ we have

$$g_{11}(u), g_{22}(u), g_{33}(u), g_{12} = \sqrt{g_{11}}\sqrt{g_{22}} \cos \omega_{12},$$

$$g_{13} = \sqrt{g_{11}}\sqrt{g_{33}} \cos \omega_{13}, g_{23} = \sqrt{g_{22}}\sqrt{g_{33}} \cos \omega_{23}$$

where $\omega_{\alpha\beta}$ is the angle between the vector fields v_α^ν and v_β^ν and $\omega_{\alpha\beta}(u, u)$.

We change the variables as follow: $\sqrt{g_{11}}du^1 = dU^1, \sqrt{g_{22}}du^2 = dU^2, \sqrt{g_{33}}du^3 = dU^3$. Then the line element of the Riemannian space $V_3(g_{\alpha\beta})$ of the composition $X_1 \times Y_1 \times Z_1$ is given by

$$ds^2 = dU^1{}^2 + dU^2{}^2 + dU^3{}^2 + 2 \cos \omega_{12} dU^1 dU^2 + 2 \cos \omega_{13} dU^1 dU^3 + 2 \cos \omega_{23} dU^2 dU^3.$$

References

- [1] T.Adati,T.Miyazawa, On paracontact Riemann manifolds, TRU Math.,13(2),(1977), 27-39.
- [2] M.Ajeti, M.Teofilova, G.Zlatanov, Triads of compositions in an even-dimensional space with a symmetric affine connection, Tensor,N.S., 73(3)(2011), 171-187.
- [3] M. Ajeti, Four dimensional spaces with a symmetric affine connection and additional structures, Tensor, N.S.,75(2)(2014),145-153.

- [4] D.Blair, Riemannian geometry of contact an simplistic manifolds, Prog. in Math., 203, Birkhäuser, Boston,(2002).
- [5] S.Kaneyuki, M.Kozai, Paracomplex structures and affine symmetric spaces,Tokyo,J., Math., 8(1)(1985), 81-98.
- [6] A.P.Norden, Spaces of Cartesian composition, Izv.Vyssh.Uchebn.Zaved.Math., 4(1963),117-128 (in Russian).
- [7] A.P.Norden, G.N.Timoffeev, Invariant criteria for special compositions of multidimensional spaces,Izv.Vyssh.Uchebn.Zaved.Math,8(1972),81-89 (in Russian).
- [8] A.P.Norden, Spaces of affine connections, Nauka, GRFML,Moscow, 1987 (in Russian).
- [9] S.Sasaki, On paracontact Riemann manifolds,TRU, Math.,16(2),(1980),75-86.
- [10] J.Sato, On a structure similar to the almost contact structure, Tensor,30(3),(1976), 219-224.
- [11] G.N.Timofeev, Invariant characteristics of special compositions in Weyl spaces, Izv. Vyssh.Uchebn.Zaved.Math, 1(1976), 87-99 (in Russian).
- [12] M.Teofilova,G.Zlatanov, Odd-dimensional Riemannian spaces with almost paracontact structures, Adv.Math.Sci.J.2(2013),25-33.
- [13] M.Teofilova, G.Zlatanov, Special spaces with a symmetric affine connection, Tensor,N.S.,75(2)(2014),154-165.
- [14] V.Vishnevski, On the geometrical model of semitangent structures, Izv. Vyssh.Uchebn.Zaved.Math.,3(1983),73-75 (in Russian).
- [15] G.Zlatanov, B.Tsareva, Geometry of the nets in equaffine spaces, J.Geom., 55(1996),192-201.

- [16] G.Zlatanov, Compositions generated by special nets in affinely connected spaces, Serdica, Math.J.,28(2002),1001-1012.
- [17] G.Zlatanov, Special compositions in affinely connected spaces without a torsion, Serdica, Math.J., 37(2011),211-220.

STRUCTURE AND ISOMORPHISM OF SOME CLASSES FINITE DIMENSIONAL COMMUTATIVE SEMI-SIMPLE ALGEBRAS

YORDAN Y. EPITROPOV, TODOR ZH. MOLLOV, NAKO A. NACHEV

ABSTRACT: Let p be a prime and F be a field of characteristic, different from p . In the present paper we define the concept p -cyclotomic algebra over the field F of characteristic, different from p . We examine, up to isomorphism, the structure of the finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebras over F . We discover necessary and sufficient conditions for an algebra over F to be isomorphic as an F -algebra of a finite-dimensional commutative p -cyclotomic algebra over F . We give a criterion when an algebra over a field F of characteristic, different from p , can be represented as a group algebra of a finite abelian p -group over F .

KEYWORDS: Commutative semi-simple algebra, Commutative group algebra, Finite abelian p -group

Mathematics Subject Classification 2000: 16S34, 20C05

1. Structure and isomorphism of finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebras

Let p be a prime, F be field of characteristic, different from p and let ε_j be a primitive p^j -th root of the unit in algebraic closure of F , where j is a non-negative integer. With $F(\varepsilon_i)$ we denote the extension of the field F with ε_i . Then the condition $F \subseteq F(\varepsilon_1) \subseteq \dots \subseteq F(\varepsilon_n) \subseteq \dots$ is satisfied.

Following S. Berman [1], we call the field F a *field of the second kind with respect to the prime p* , if the degree of the extension

$F(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots)$ of F is finite, i.e. if $(F(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots): F) < \infty$. Otherwise we will call F a *field of the first kind with respect to p* . G. Karpilovsky shows [3], that if F is a field of the second kind with respect to p and (i) p is odd, then $F(\varepsilon_j) = F(\varepsilon_1)$ for every natural number j ; (ii) if $p = 2$, then $F(\varepsilon_j) = F(\varepsilon_2)$ for every natural number $j \geq 2$.

If F is a field of the first kind with respect to p , then there exists a natural m , which is called a *constant of the field F with respect to p* [1], such that $F(\varepsilon_q) = F(\varepsilon_{q+1}) = \dots = F(\varepsilon_m) \subset F(\varepsilon_{m+1}) \subset \dots$ is fulfilled, where $q = 1$ for $p \neq 2$ and $q = 2$ for $p = 2$. If F is a field of the first kind with respect to p with constant m , then $F(\varepsilon_i)$ is a field of the first kind with respect to p with constant i for $i \geq m$ and with constant m for $i < m$ with respect to p .

For fields of the second kind with respect to p we put the constant $m = \infty$.

If F is a field of characteristic, different from the prime p , then Mollov [5] introduces the concept spectrum of the field F with respect to p and he gives the following definition: if F is a field and p is a prime, then the set

$$s_p(F) = \{i \in \mathbb{N}_0 \mid F(\varepsilon_i) \neq F(\varepsilon_{i+1})\}$$

is called a *spectrum of the field F with respect to p* .

When F is a field of the first kind with respect to p with constant f then, for the spectrum of F the following holds [5]: 1) if $p \neq 2$ and $F \neq F(\varepsilon_1)$, then $s_p(F) = \{0, m, m+1, \dots\}$; 2) if $p \neq 2$

and $F = F(\varepsilon_1)$ or if $p = 2$ and $F = F(\varepsilon_2)$, then $s_p(F) = \{m, m+1, \dots\}$; 3) if $p = 2$ and $F \neq F(\varepsilon_2)$, then $s_p(F) = \{1, m, m+1, \dots\}$.

When F is a field of the second kind with respect to p , then we have $F \subseteq F(\varepsilon_1) = F(\varepsilon_2) = \dots$ for $p \neq 2$ and $F = F(\varepsilon_1) \subseteq F(\varepsilon_2) = F(\varepsilon_3) = \dots$ for $p = 2$. Then the spectrum of the field F of the second kind is: 1) $s_p(F) = \emptyset$ for 1.1) $p \neq 2$ and $F = F(\varepsilon_1)$ or 1.2) for $p = 2$ and $F = F(\varepsilon_2)$; 2) $s_p(F) = \{0\}$ for $p \neq 2$ and $F \neq F(\varepsilon_1)$; 3) $s_p(F) = \{1\}$ for $p = 2$ and $F \neq F(\varepsilon_2)$.

Definition 1.1. Let p be a prime, F be a field of characteristic, different from p and let L be an extension of F . The field L is called *p -cyclotomic extension of the field F* , if it is obtained from F by joining only of p^i -th roots of the unit ($i \in \mathbb{N}$).

Definition 1.2. Let p be a prime, F be a field of characteristic, different from p and let A be an algebra over F . The algebra A is called a *p -cyclotomic algebra over the field F* , if every field, which is contained in A , is p -cyclotomic extension of the field F .

We will show some elementary examples of p -cyclotomic algebras. Namely, let the field L be a p -cyclotomic extension of F (in particular $L = F$). Then:

1) the field L is a p -cyclotomic F -algebra;

2) the group algebra LG of an abelian p -group G over L is a p -cyclotomic F -algebra and a p -cyclotomic L -algebra;

3) the ring $L[x_1, x_2, \dots, x_n, \dots]$ of the polynomials of $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ over L is a p -cyclotomic F -algebra and a p -cyclotomic L -algebra;

4) the direct sum of p -cyclotomic F -algebras is a p -cyclotomic F -algebra.

Theorem 1.1 (Structure). *Let p be a prime, F be a field of characteristic, different from p , and let F be a field of the second kind with respect to the prime p . Let A be finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over the field F . Then*

$$(1.1) \quad A \cong F \oplus \dots \oplus F \oplus F(\varepsilon_2) \oplus \dots \oplus F(\varepsilon_2),$$

holds where ε_2 is a primitive p^2 -th root of 1.

Proof. Let $\dim_F A = n$ ($n \in \mathbb{N}$). According to the structural theorem of Wedderburn [6], applied to the finite-dimensional semi-simple algebra A over the field F , we obtain

$$A \cong M_{n_1}(D_1) \oplus M_{n_2}(D_2) \oplus \dots \oplus M_{n_s}(D_s),$$

where $\sum_{i=1}^s \dim_F D_i = \sum_{i=1}^s n_i^2 = n$ and D_i are algebras with division over the field F for $i = 1, 2, \dots, s$. Since A is a commutative algebra, then $M_{n_i}(D_i)$ are commutative algebras. Therefore $n_i = 1$ for every $i = 1, 2, \dots, s$. Besides, the algebras D_i have to be commutative for every $i = 1, 2, \dots, s$. Therefore they are fields. Since A is a p -cyclotomic algebra over the field F , then the fields D_i are p -cyclotomic extensions of F . Since F is a field of the second kind

with respect to the prime p , then the possible p -cyclotomic extensions of the field F are either of the kind F , or of the kind $F(\varepsilon_2)$. #

Definition 1.3. Let p be a prime, F be a field of characteristic, different from p , and let F be a field of the second kind with respect to the prime p . Let A be finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over the field F . The number r_A of the direct summands F in the decomposition (1.1) we will call *real cardinality of A* .

Further the direct sum of n fields F ($n \in \mathbb{N}$) is denoted by nF .

If F is a field of the second kind with respect to the prime p and A is a finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over F , then we can change (1.1) the following way.

1) if 1.1) $p \neq 2$ and $F = F(\varepsilon_1)$ or if 1.2) $p = 2$ and $F = F(\varepsilon_2)$, then $A \cong \lambda_0 F$, $\lambda_0 \in \mathbb{N}_0$.

2) if $p \neq 2$ and $F \neq F(\varepsilon_1)$, then $A \cong \lambda_0 F \oplus \lambda_1 F(\varepsilon_1)$, $\lambda_i \in \mathbb{N}_0$.

3) if $p = 2$ and $F \neq F(\varepsilon_2)$, then $A \cong \lambda_0 F \oplus \lambda_2 F(\varepsilon_2)$, $\lambda_i \in \mathbb{N}_0$.

This commentary gives us the possibility to give the following definition.

Definition 1.4. Let A be a finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over the field F of the second kind with respect to the prime p . A *characteristic system of A* we will call the systems $\{\lambda_0\}$ in case 1); $\{\lambda_0, \lambda_1\}$ in case 2); $\{\lambda_0, \lambda_2\}$ in case 3).

Proposition 1.2 (Isomorphism). *If A is a finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over the field F of characteristic, different from the prime p and F is of the second kind with respect to p and B is an arbitrary F -algebra, then $B \cong A$ as F -algebras if and only if B is a finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over F and the characteristic systems of A and B coincide.*

Proof. Obviously $B \cong A$ as F -algebras if and only if B is a finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over F . Further, the proof follows from Definition 1.4 and the three cases of the commentary of Definition 1.3. #

Proposition 1.2. can be expressed in the following equivalent form:

Proposition 1.3 (Isomorphism). *If A is a finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over the field F of the second kind with respect to the prime p and B is an arbitrary F -algebra, then $B \cong A$ as F -algebras if and only if all of the following conditions are fulfilled:*

(i) B is a finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over F ;

(ii) $\dim_F B = \dim_F A$;

(iii) $r_B = r_A$.

Proof. When F is a field of the second kind with respect to p , then the characteristic system of A determines uniquely the invariants $\dim_F A$ and r_A and vice versa. #

Theorem 1.4 (Structure). *Let F be a field of characteristic,*

different from the prime p , and let F be of the first kind with respect to p and let A be a finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over F . Then the following direct decomposition holds

$$(1.2) \quad A \cong \sum_{i \in s_p(F)} \lambda_i F(\varepsilon_i), \quad \lambda_i \in \mathbb{N}_0,$$

where only a finite number of numbers λ_i are different from 0.

The proof is analogous to the proof of Theorem 1.1.

Definition 1.5. Let A be a finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over the field F of the first kind with respect to the prime p . The system $\{\lambda_i | i \in s_p(F)\}$, where λ_i are the numbers from (1.2) we call *characteristic system of A* .

Proposition 1.5 (Isomorphism). *If A is a finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over the field F of characteristic, different from the prime p , F is a field of the first kind with respect to p and B is an arbitrary F -algebra, then $B \cong A$ as F -algebras if and only if B is a finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over F and the characteristic systems of A and B coincide.*

Proof. Obviously $B \cong A$ as F -algebras if and only if B is a finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over the field F . Further, the proof follows from Definition 1.5 and Theorem 1.4. #

Since the field F of characteristic, different from the prime p , is either of the first kind or of the second kind with respect to p , then Theorems 1.2 and 1.5 give the following general result:

Theorem 1.6 (Isomorphism). *If A is a finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over the field F with characteristic, different from the prime p , and B is an arbitrary F -algebra, then $B \cong A$ as F -algebras if and only if B is a finite-dimensional commutative semi-simple p -cyclotomic algebra over F and the characteristic systems of A and B coincide.*

If G is a finite abelian p -group, F is a field of characteristic, different from p , then FG is a finite-dimensional commutative semi-simple algebra and, according to Example 2, is a p -cyclotomic F -algebra. We will denote by r_{FG} the real cardinality of the F -algebra FG . Furthermore, if G is a finite abelian p -group, we will denote $G[p^i] = \{g \in G \mid g^{p^i} = 1\}$, $i \in \mathbb{N}_0$.

Lemma 1 of Mollov [4] is in fact a structural theorem for a group algebra of a finite abelian p -group and can be formulated the following way:

Theorem 1.7 (Structure). *If G is a finite abelian p -group and F is a field of the first kind with respect to p , then*

$$FG \cong \sum_{i \in s_p(F)} \lambda_i F(\varepsilon_i),$$

where

$$(1.3) \quad \lambda_i = \begin{cases} \frac{|G[p^i]| - |G[p^j]|}{(F(\varepsilon_i): F)} & \text{if } i \neq i_0, \\ |G[p^{i_0}]| & \text{if } i = i_0, \end{cases},$$

i_0 is the smallest number of $s_p(F)$ and j is the maximal number of $s_p(F)$, which is less than i .

2. Some group-theoretic results

In this Section we shall prove some results for finite abelian p -groups, where p is a prime. If G is abelian p -group, then the sets $G^{p^i} = \{g^{p^i} \mid g \in G\}$ and $G[p^i] = \{g \in G \mid g^{p^i} = 1\}$ are subgroups of the group G for every $i \in \mathbb{N}_0$, where \mathbb{N}_0 is the set of non-negative integer. For those subgroups we have

$$(2.1) \quad G^{p^{i+1}} \leq G^{p^i} \quad \text{and} \quad G[p^i] \leq G[p^{i+1}].$$

If G is finite then there exists a natural number k , such that $G^{p^k} = 1$. Let k be the smallest number with this property. Then we shall call the number p^k *exponent of the group G* and we shall denote it with $\exp G$. The inclusions in (2.1) are strong if and only if $p^i < \exp G$.

Consider the factor-groups $G^{p^{i-1}}[p]/G^{p^i}[p]$ for each $i \in N$. These factor-groups are elementary abelian p -groups and therefore they are linear spaces over the Galois field $GF(p)$. Put

$$\alpha_i = \dim_{GF(p)}(G^{p^{i-1}}[p]/G^{p^i}[p]), \quad i \in N.$$

The number α_i is called *i -th Ulm-Kaplansky invariant of the group G* and is denoted by $f_i(G)$. Let $r(G)$ be the rank of the abelian p -group G [2]. Then it holds $f_i(G) = r(G^{p^{i-1}}[p]/G^{p^i}[p])$, $i \in N$. Therefore, $f_i(G)$ is the number of direct factors of order p^i in the

direct decomposition of G of cyclic p -subgroups. For the finite abelian p -group G the Ulm-Kaplansky invariants form a complete system of invariants and therefore they define the group G up to isomorphism. For infinite abelian p -groups the Ulm-Kaplansky invariants are determined the same way, namely i are ordinal numbers. The largest class of abelian p -groups, for which the Ulm-Kaplansky invariants form a complete system of invariants, are the totally-projective groups. For groups outside of this class this is not the case.

For the finite abelian p -groups the Ulm-Kaplansky invariants not only do form a complete system of invariants, but they are also independent of each other. That means that if we chose $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ to be arbitrary non-negative integers then there shall exists a finite abelian p -group G , for which the chosen numbers shall be the Ulm-Kaplansky invariants of G . This group is unique up to isomorphism and for $\alpha_n \neq 0$ we have $\exp G = p^n$. For infinite abelian p -groups the case is different.

Put

$$(2.2) \quad |G[p^i]| = p^{\beta_i}.$$

Lemma 2.1. *As per (2.2) if $p^i \leq \exp G$, then $\beta_i \geq i$. An equality is achieved if and only if G is a cyclic group.*

The proof follows from (2.2) and from the second inequalities of (2.1). #

In the next lemma we shall denote with p^n the exponent of the finite abelian p -group G .

Lemma 2.2. *The numbers β_i from (2.2) are determined from the Ulm-Kaplansky invariants by*

$$(2.3) \quad \beta_i = \sum_{j=1}^i j\alpha_j + i \sum_{j=i+1}^n \alpha_j = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \dots + i\alpha_i + i\alpha_{i+1} + \dots + i\alpha_n$$

for each $i = 1, 2, \dots, n$ where $n = \log_p(\exp G)$.

Proof. Decompose G in a direct product of cyclic p -groups. This decomposition implies a respective decomposition of $G[p^i]$. It contains all cyclic direct factors of G , whose orders do not exceed p^i . When $i < n$ each of the rest of the factors contain exactly one subgroup of order p^i . The number of these factors is equal to $\alpha_{i+1} + \alpha_{i+2} + \dots + \alpha_n$ and the order of their direct product is p^{is} , where $s = \alpha_{i+1} + \alpha_{i+2} + \dots + \alpha_n$. The order of the direct product of the cyclic factors of G , whose orders do not exceed p^i is p^t , where $t = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \dots + i\alpha_i$. Then the order of $G[p^i]$ is p^{t+is} , from where (2.3) follows. #

Lemma 2.2 gives an expression of the numbers β_i by α_i . Now we shall find α_i , expressed by β_i .

Lemma 2.3. *For the numbers α_i from (2.3) we have*

$$(2.4) \quad \alpha_1 = 2\beta_1 - \beta_2, \quad \alpha_i = 2\beta_i - \beta_{i-1} - \beta_{i+1} \text{ for } i = 2, 3, \dots, n-1, \\ \alpha_n = \beta_n - \beta_{n-1}, \quad \alpha_{n+k} = 0 \text{ for } k \in N.$$

The proof of this Lemma has a purely technical character.

We know that in order to exist an abelian p -group with invariants

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, these numbers can be arbitrary non-negative integers. We see from Lemma 2.3 that the numbers $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ can not be arbitrary non-negative because some of α_i could obtain negative values. Now we shall establish the conditions which the numbers β_i must satisfy so that there exists a finite abelian p -group G , for which $|G[p^i]| = p^{\beta_i}$, $i = 1, 2, \dots, n = \log_p |G|$.

Lemma 2.4. *There exists a finite abelian p -group G with $\exp G = p^n$ and $|G[p^i]| = p^{\beta_i}$ if and only if the numbers $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ satisfy the inequalities*

$$(2.5) \quad \beta_1 \geq \beta_2 - \beta_1 \geq \beta_3 - \beta_2 \geq \dots \geq \beta_n - \beta_{n-1} > 0$$

Proof. Let there exists such a group G so that the Ulm-Kaplansky invariants of G are $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Then they shall be determined by the formulas (2.4) of Lemma 2.3. Since the invariants α_i are non-negative integers then (2.4) implies the inequalities (2.5).

Conversely if the inequalities (2.5) are satisfied, then (2.4) determine α_i and we have $\alpha_i \geq 0$ for each $i = 1, 2, \dots, n-1$ and $\alpha_n > 0$. Then for the group G , determined by these Ulm-Kaplansky invariants, we have $\exp G = p^n$ and $|G[p^i]| = p^{\beta_i}$, $i = 1, 2, \dots, n$. #

For the numbers β_i there is one more inequality, which we will need later.

Lemma 2.5. *If $1 \leq i < j \leq n$ and the numbers β_i, β_j are from (2.2), then $i\beta_j \leq j\beta_i$.*

The proof of this Lemma has a purely technical character.

Now we shall deduce a criterion that would ensure the existence of a finite abelian p -group G , if only some of the values of $|G[p^i]|$ are given. To this aim we shall give the following definitions.

Definition 2.1. Let $m < n$ are natural numbers and let $\beta_m, \beta_{m+1}, \dots, \beta_n$ be a system of natural numbers. We shall call this system *normal of the first type* if it satisfies the following inequalities

$$(2.6) \quad \frac{1}{m} \beta_m \geq \beta_{m+1} - \beta_m \geq \beta_{m+2} - \beta_{m+1} \geq \dots \geq \beta_n - \beta_{n-1} > 0.$$

Definition 2.2. Let $m < n$ are natural numbers and let $\beta_1, \beta_m, \beta_{m+1}, \dots, \beta_n$ be a system of natural numbers. We shall call this system *normal of the second type* if it satisfies the following inequalities

$$(2.7) \quad \beta_1 \geq \frac{1}{m} \beta_m \geq \beta_{m+1} - \beta_m \geq \beta_{m+2} - \beta_{m+1} \geq \dots \geq \beta_n - \beta_{n-1} > 0.$$

Theorem 2.5. Let $m < n$ be natural numbers and let a normal system of the first or the second type be given. Then there exists a finite abelian p -group G , such that $|G[p^i]| = p^{\beta_i}$, where β_i are the numbers of the given normal system.

Proof. 1). Let the given normal system be of the first type. From the first inequality in (2.6) we get $(m+1)\beta_m - m\beta_{m+1} \geq 0$. Consequently there exists an abelian p -group A , for which $|A| = p^{(m+1)\beta_m - m\beta_{m+1}}$. Choose A such that $\exp A \leq p^m$. This is possible because the limit of $\exp A$ above does not affect on the choice of A . Let now us make an abelian group B , for which

$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$, $\alpha_i = 2\beta_i - \beta_{i-1} - \beta_{i+1}$ for
 $i = m+1, m+2, \dots, n-1$ when $m+1 < n$, $\alpha_n = \beta_n - \beta_{n-1}$. If
 $m+1 = n$, then we put $\alpha_i = 0$ for $i \leq n-1$. In view of (2.6) these
 settings are possible. Now let us put $G = A \times B$. It can be
 immediately verified that the group G satisfies the conditions of the
 theorem.

2) Now let the normal system be of the second type. From the first
 two inequalities of (2.7) follows $\beta_1 + \beta_m - \beta_{m+1} \geq 0$. Then there
 exists an abelian p -group A , for which $|A[p]| = p^{\beta_1 + \beta_m - \beta_{m+1}}$ and
 $\exp A \leq p^m$. The maximum order of such group is p^s , where
 $s = m(\beta_1 + \beta_m - \beta_{m+1})$. We put $t = (m+1)\beta_m - m\beta_{m+1}$. From the
 first inequality of (2.7) we have $s \geq t$ and from the second we have
 $t \geq 0$. Then A can be chosen such that $|A| = p^t$. Further we choose
 an abelian group B as in case 1). This is possible, because all the
 inequalities in (2.6) participate in (2.7). Then the group $G = A \times B$
 satisfies the required conditions. #

Note. The group G , defined in the proof of Theorem 2.5 is not
 unique, because A is not determined uniquely. In case 1) A will be
 unique if and only if in the first inequality of (2.6) we have equality
 and then we obtain $A = 1$. In case 2) A is unique if and only if in the
 first two inequalities of (2.7) we have equality and then we obtain
 $A = 1$.

3. Algebras of the first and the second kind with respect to a prime number

Definition 3.1. Finite-dimensional commutative semi-simple p -
 cyclotomic F -algebra A is called *algebra of the first kind with
 respect to p* , if the field F is of the first kind with respect to p and
 in the direct decomposition of F -algebra A in direct sum of fields

$F(\varepsilon_i)$ participates at least one field $F(\varepsilon_n)$, for which $\lambda_n \neq 0$ and $n > m$, where m is the constant of the field F with respect to p . Otherwise the F -algebra A is called *algebra of the second kind with respect to p* . If A is an algebra of the first kind with respect to p , then the largest number n with the above indicated properties is called the *exponent of A* .

We note that if A is an algebra of the second kind with respect to p over the field F , then F can be either of the first kind or of the second kind with respect to p . Moreover if $p \neq 2$, then in the direct decomposition of this algebra A only fields of the form F and $F(\varepsilon_1)$ will participate. For $p = 2$ these fields will be of the form F and $F(\varepsilon_2)$.

Later we shall use the dimensions of $F(\varepsilon_i)$ over F and we shall determine them now. When $p \neq 2$ we set $d = (F(\varepsilon_1):F)$. Let $d = (F(\varepsilon_2):F)$ for $p = 2$. When $p \neq 2$ we have $d/(p-1)$ and for $p = 2$ we have $d/2$. If $p \neq 2$, then $d = 1$ if and only if $F = F(\varepsilon_1)$. If $p = 2$, then $d = 1$ if and only if $F = F(\varepsilon_2)$ and $d = 2$ if and only if $F \neq F(\varepsilon_2)$. If F is of the first kind with respect to p and $i \geq m$, then $(F(\varepsilon_i):F) = dp^{i-m}$.

Now we can give special direct decompositions of the algebra A , which we will call *canonical*, namely:

1) If the algebra A is of the first kind with respect to p , with exponent n , then the decomposition of A is

$$(3.1) \quad A \cong \lambda_0 F \oplus \lambda_m F(\varepsilon_m) \oplus \dots \oplus \lambda_n F(\varepsilon_n).$$

2) If A is of the second kind with respect to p , then

$$(3.2) \quad A \cong \lambda_0 F,$$

if $d = 1$,

$$(3.3) \quad A \cong \lambda_0 F \oplus \lambda_1 F(\varepsilon_1),$$

if $p \neq 2$ and $d > 1$,

$$(3.4) \quad A \cong \lambda_0 F \oplus \lambda_2 F(\varepsilon_2),$$

if $p = d = 2$.

The numbers λ_i , determined respectively in (3.1), (3.2), (3.3) or (3.4), are called *characteristic numbers of A* and we shall say that they form a *characteristic system of A* . These numbers form a complete invariant system of A and determine it up to F -isomorphism.

For an algebra of the first kind with respect to p when $\lambda_m \neq 0$ we shall introduce one more system of numeric invariants. Let us denote

$$(3.5) \quad \beta_i = \log_p \left(\lambda_0 + d\lambda_m + pd\lambda_{m+1} + \dots + p^{i-m}d\lambda_i \right), \\ i = m, m+1, \dots, n.$$

For $p = d = 2$ and $\lambda_0 \neq 0$ we set

$$(3.6) \quad \beta_1 = \log_2 \lambda_0.$$

Since the numbers $\lambda_0, \lambda_m, \lambda_{m+1}, \dots, \lambda_n$ are non-negative and $\lambda_m \neq 0$, then the logarithms in (3.5) make sense. This holds also for

the logarithm in (3.6).

When $p \neq 2$ or $p = 2 = d + 1$ we say that the numbers (3.5) form a *special characteristic system of A* . When $p = d = 2$ a *special characteristic system of A* form the numbers (3.5) and (3.6).

With the help of the formulas (3.5) and (3.6) the numbers β_i are determined by $\lambda_0, \lambda_m, \lambda_{m+1}, \dots, \lambda_n$.

The numbers λ_i can be determined by the numbers β_i , namely

$$(3.7) \quad \lambda_m = \frac{p^{\beta_m} - \lambda_0}{d},$$

$$(3.8) \quad \lambda_i = \frac{p^{\beta_i} - p^{\beta_{i-1}}}{dp^{i-m}} \text{ for } i = m, m+1, \dots, n,$$

and for $p = d = 2$ we have $\lambda_0 = 2^{\beta_1}$. This shows that the special characteristic system, combined with the number λ_0 , form a complete invariant system of the algebra A .

For an algebra of the second kind with respect to p we do not determine a special characteristic system.

4. Representation of a F -algebra as a group algebra

Now we shall clarify on when an algebra over a field F of characteristic different from the prime p can be represented as a group algebra of a finite abelian p -group over F . The answer to that question is in the following main result:

Theorem 4.1. *An algebra A over a field F of characteristic,*

different from the prime p , is isomorphic to group algebra FG of some finite abelian p -group G if and only if the following conditions are fulfilled:

1) *A is a finite-dimensional, commutative, semi-simple and p -cyclotomic algebra over F ;*

2) *if A is of the first kind with respect to p with an exponent n and the constant of the field F with respect to p is m , then for $p \neq 2$ or $p = 2 = d + 1$ we have $\lambda_m \neq 0$, the special characteristic system of A consists of positive integer and is normal of first type and*

$$(4.1) \quad \lambda_0 = \begin{cases} 0, & \text{if } d = 1, \\ 1, & \text{if } p \neq 2, d > 1. \end{cases}$$

For $p = d = 2$ we have $\lambda_0 \neq 0$, the special characteristic system of A consists of positive integers and it is normal of the second type;

3) *If A is of the second kind with respect to p , then*

$$(4.2) \quad \lambda_0 = p^s, \quad s \geq 0 \text{ is integer, if } d = 1;$$

$$(4.3) \quad \lambda_0 = 1, \quad \lambda_1 = \frac{p^s - 1}{d}, \quad s \geq 0 \text{ is integer, if } p \neq 2 \text{ and } d > 1;$$

$$(4.4) \quad \lambda_0 = 2^t, \quad \lambda_2 = 2^{s-1} - 2^{t-1}, \text{ if } p = d = 2 \text{ and if } F \text{ is of the first kind, then } 0 \leq t \leq s \leq mt \text{ and if } F \text{ is of the second kind with respect to } 2, \text{ then } 0 < t \leq s \text{ or } s = t = 0.$$

Proof. *Necessity.* Let $A \cong FG$ as F -algebras for some finite abelian p -group G . Then $\dim_F A = |G| < \infty$ and therefore A is

finite-dimensional algebra over F . The commutativity of G implies that A is also commutative. Since $\text{char}F \neq p$ and G is p -group, then the algebra A is semi-simple. Besides, FG decomposes in a direct sum of fields of the form $F(\varepsilon_i)$. Therefore the algebra A is p -cyclotomic. Thus the conditions in point 1) of the theorem are satisfied.

Let A be of the first kind with respect to p with exponent n and m is a constant of the field F . Based on the isomorphism $A \cong FG$ it follows that A and FG have the same canonical decompositions in direct sum of fields. From the decomposition

$$(4.5) \quad FG \cong \lambda_0 F \oplus \lambda_m F(\varepsilon_m) \oplus \dots \oplus \lambda_n F(\varepsilon_n),$$

and Theorem 1.7 we have

$$(4.6) \quad \lambda_0 = \begin{cases} 0, & \text{if } d = 1, \\ 1, & \text{if } p \neq 2, d > 1, \\ |G[2]|, & \text{if } p = d = 2, \end{cases} .$$

$$(4.7) \quad \lambda_m = \frac{|G[p^m]| - \lambda_0}{d}, .$$

$$(4.8) \quad \lambda_i = \frac{|G[p^i]| - |G[p^{i-1}]|}{dp^{i-m}} \text{ for } i = m, m+1, \dots, n.$$

Let $p \neq 2$ or $p = 2 = d + 1$. Since A has exponent n , then the exponent of G is p^n and $m < n$ implies $|G[p^n]| \geq p^m$. Then from (4.7) and the first two cases of (4.6) follows $\lambda_m \geq p^m - 1 > 0$, i.e.

$\lambda_m \neq 0$. The equalities (4.7) and (3.7) imply $|G[p^m]| = p^{\beta_m}$. The equalities (4.8) and (3.8) imply $|G[p^i]| = p^{\beta_i}$ for $i = m, m+1, \dots, n$. Since the orders of the groups $G[p^i]$ for $i = m, m+1, \dots, n$ are non-trivial degrees of p , then the numbers β_i for $i = m, m+1, \dots, n$ are natural. These numbers form the special characteristic system of A . Therefore this system consists entirely of positive integer. From Lemma 2.4 (the proof of necessity) it follows that the numbers β_i satisfy the inequalities of (2.6), except the first one. The first inequality of (2.6) follows from Lemma 2.5 for $i = m, j = m+1$. Therefore the special characteristic system of A is normal of the first type. The formula (4.1) follows from the first two cases of (4.6).

Let $p = d = 2$. The third case in formula (4.6) and formula (3.6) implies $|G[2]| = 2^{\beta_1}$. Since $2 \leq m < n$, then the order of $G[2]$ is a nontrivial power of the number 2. Therefore β_1 is a positive integer. Analogically the numbers $\beta_m, \beta_{m+1}, \dots, \beta_n$ are non-negative integer and they satisfy the inequalities (2.6), which are the same as the inequalities (2.7), except the first. The first inequality in (2.7) follows from Lemma 2.5 for $i = 1$ and $j = m$. Therefore the system $\beta_1, \beta_m, \beta_{m+1}, \dots, \beta_n$ consists of positive integer and is normal system of the second type. This system is also the special characteristic system of A . In this way the requirements in point 2) are proved.

3) Let A is of the second kind with respect to p . Then if F is of the first kind with respect to p and the exponent of G is p^n , then $n \leq m$ and when F is of the second kind then the exponent of G is an arbitrary power of p . Therefore when $p \neq 2$ in the canonical decomposition of FG will participate only the fields F and $F(\varepsilon_1)$ and for $p = 2$ only the fields F and $F(\varepsilon_2)$. For $d = 1$ the

decomposition of FG contains only the field F with coefficient $\lambda_0 = |G| = p^s$, where $s \geq 0$ is an integer. Thus we get formula (4.2).

If $p \neq 2$ and $d > 1$, then the decomposition of FG is $FG \cong F \oplus \frac{|G|-1}{d} F(\varepsilon_1)$ so we have $\lambda_0 = 1$, $\lambda_1 = \frac{p^s - 1}{d}$, where $|G| = p^s$, $s \geq 0$ is integer. Thus we get formula (4.3). For $s = 0$ formula (4.3) is the same as (4.4). This is a trivial case in which $G = 1$.

Let $p = d = 2$. Then the decomposition of FG is

$$(4.9) \quad FG \cong \lambda_0 F \oplus \lambda_2 F(\varepsilon_2),$$

where $\lambda_0 = |G[2]|$ and $\lambda_2 = \frac{|G| - |G[2]|}{2}$. We set $|G[2]| = 2^t$, $|G| = 2^s$. From (4.9) we get (4.4), where for t and s we have to find limiting inequalities. The group G is decomposed in a direct product of t cyclic groups because $|G[2]| = 2^t$. Each of these cyclic groups has an order, not larger from 2^m , since otherwise the algebra A would be of the first kind. Therefore the maximal order of G is 2^{mt} . From here $s \leq mt$ follows. The inequalities $0 \leq t \leq s$ follow from the fact that $G[2]$ is a subgroup of G . If F is of the second kind with respect to p , then we also have $0 \leq t \leq s$, but in this case there is no upper limit for s . However the case $t = 0$ and $s > 0$ leads to a contradiction, because $G[2] = 1$ implies $G = 1$, so this leaves only $0 < t \leq s$ or $s = t = 0$ (a trivial case). In this way we proved point 3) of the necessary conditions.

Sufficiency. Let the conditions 1), 2) and 3) are satisfied. From 1) it follows that A is decomposed in a direct sum of finite number of

fields $F(\varepsilon_i)$. We will prove that there exists finite abelian p -group G , such that the canonical decomposition of FG is the same as the decomposition of A .

Let A be of the first kind with respect to p with exponent n and a constant m of the field F . Then 2) implies that the special characteristic system of A exists and consists of positive integer and it is a normal system of the first or the second type. From Theorem 2.5 it follows that there exists a finite abelian p -group G , such that $|G[p^i]| = p^{\beta_i}$, where β_i are the numbers of the special characteristic system of A . Thus (3.7) and (3.8) imply (4.7) and (4.8) and (3.6) for $p = d = 2$ implies the third case of (4.6). Moreover from (4.1) the first two cases of (4.6) follow. Therefore the algebras A and FG have the same canonical decomposition from which follows the F -isomorphism $A \cong FG$.

Let A be of the second kind with respect to p . If $d = 1$, then for G we can choose an arbitrary finite abelian group of order p^s and so from formula (4.1) we have $A \cong FG$. If $p \neq 2$ and $d > 1$, then for G we choose again an abelian group of order p^s and from (4.3) $A \cong FG$ follows. For $p = d = 2$ we choose an abelian group of order 2^s and $|G[2]| = 2^t$. If F is of the first kind with respect to p , then we choose the exponent of G to be not greater than p^m . If F is of the second kind with respect to p , then for the exponent of G there are no restrictions. The inequalities (4.4) ensure the existence of such group. Then (4.4) implies $A \cong FG$. Thus the theorem is proven.
#

REFERENCES

- [1] BERMAN, S., Group algebras of countable abelian p -groups (In Russian), *Publ Math – Debrecen*, **14**, (1967),

- 365-405. (Zbl 0080.02102)
- [2] FUCHS, L., *Infinite abelian groups*, Vol. I and II, Academic Press, (1970 and 1973).
- [3] KARPILOVSKY, G., *Unit groups of group rings*, Longman Scientific and Technical, (1989).
- [4] MOLLOV, T., Multiplicative groups of semi-simple group algebras (In Russian), *Pliska Stud. Math. Bulgar.*, **8**, (1986), 54-64. (Zbl 0655.16004)
- [5] MOLLOV, T., Sylow p -subgroups of the group of the normalized units of semi-simple group algebras of uncountable abelian p -groups (In Russian), *Pliska Stud. Math. Bulgar.*, **8**, (1986), 34-46.
- [6] PIERCE, R., *Associative algebras*, Springer, (2012).

ON FIXED POINTS FOR REICH MAPS IN B-METRIC SPACES

ATANAS V. ILCHEV, BOYAN G. ZLATANOV

ABSTRACT: *In this paper we find sufficient conditions for the existence and uniqueness of fixed points for a class of Reich maps in b-metric space. These conditions do not involve the b-metric constant. We establish a priori error estimate for the sequence of successive iterations. The error estimate, which we present is better than that the well-known one for a wide class of Reich maps in metric spaces.*

KEYWORDS: *Fixed point, Hardy-Rogers map, b-Metric space, A priori error estimate*

1. INTRODUCTION

Fixed point theory has got wide applications in different branches of mathematics. Since the work of S. Banach [3] known as the Banach Contraction Principle, many mathematicians have extended and generalized the results in [3]. Some of the classical generalizations of [3] are presented in [15]. The concept of a b-metric space as a generalization of a metric space is introduced in [6] and a contraction mapping theorem is proved there. Since then results about fixed points, variational principles and applications were obtained in b-metric spaces. We will cite just a few recent results in these directions [1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 19].

An extensive study of the problem about fixed points in different distance spaces and references can be found in [11]. Following [11] we recall some definitions and properties for b-metric spaces.

Definition 1.1. Let X be a non-empty set and $s \geq 1$. A functional $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ is called a b-metric if it satisfies the following conditions:

$$\rho(x, y) \geq 0 \text{ for all } x, y \in X \text{ and } \rho(x, y) = 0 \text{ if and only if } x = y;$$

$$\rho(x, y) = \rho(y, x) \text{ for all } x, y \in X ;$$

$$\rho(x, y) \leq s(\rho(x, z) + \rho(z, y)) \text{ for all } x, y, z \in X .$$

The ordered pair (X, ρ) is called a b-metric space (with constant s).

Any metric space is a b-metric space with $s = 1$. An example of b-metric is the functional $\rho_p : l_p \times l_p \rightarrow \mathbb{R}$, defined by $\rho_p(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i - y_i|^p$. It is easy to see that in this case $s = 2^{p-1}$. Other classical example of b-metric space is \mathbb{R} endowed with the b-metric function $\rho_p(x, y) = |x - y|^p$ for $p \in [1, +\infty)$. It is easy to see that in this case $s = 2^{p-1}$ and for $p = 1$ we get the metric space of the real numbers with a metric $\rho_1(x, y) = |x - y|$. Another examples of b-metric space are Orlicz and Musielak-Orlicz spaces endowed with Orlicz and Musielak Orlicz function modulars respectively [10, 13].

Definition 1.2. Let (X, ρ) be a b-metric space.

a) A sequence $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ is called b-convergent if there exists $x \in X$, such that for any $\varepsilon > 0$ there exists $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ such that the inequality $\rho(x, x_n) < \varepsilon$ holds true for all $n \geq N$;

b) A sequence $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ is called b-Cauchy sequence if for any $\varepsilon > 0$ there exists $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ such that the inequality $\rho(x_m, x_n) < \varepsilon$ holds true for all $n > m \geq N$;

c) The b-metric space (X, ρ) is called complete b-metric space if any Cauchy sequence is convergent;

d) A subset $A \subseteq X$ is called b-bounded if $\sup\{\rho(x, y) : x, y \in A\} < \infty$;

e) If the set A is b -bounded then the number $\sup\{\rho(x, y) : x, y \in A\}$ is called its b -diameter and is denoted with $\delta_b(A)$.

f) A subset $A \subseteq X$ is called b -closed if for any convergent sequence $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$ the convergence $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ implies $x \in A$.

g) A b -metric function ρ is called continuous if for any $y \in X$ and any $\varepsilon > 0$ there exists $\delta = \delta(y, \varepsilon) > 0$ such that there holds the inequality $|\rho(y, x) - \rho(y, z)| < \varepsilon$, provided that $\rho(x, z) < \delta$. It is easy to observe that if ρ is continuous and x_n is b -convergent to x then $\rho(y, x_n) \rightarrow \rho(y, x)$.

Every b -convergent sequence in b -metric space is a b -Cauchy sequence. If a sequence is b -convergent in b -metric space then its limit is unique. In general a b -metric function is not continuous [6, 11].

We will recall the definition of Hardy-Rogers maps in metric spaces.

Definition 1.3. ([8]) Let (X, d) be a metric space. A map $T : X \rightarrow X$ is a Hardy-Rogers map if there exist nonnegative

constants $a_i, i = 1, 2, 3, 4, 5$, satisfying $\sum_{i=1}^5 a_i < 1$ such that for each

$x, y \in X$ the inequality

$$d(Tx, Ty) \leq a_1 d(x, y) + a_2 d(x, Tx) + a_3 d(y, Ty) + a_4 d(x, Ty) + a_5 d(y, Tx)$$

holds.

As pointed in [8] from the symmetry of the function d it follows that $a_2 = a_3$ and $a_4 = a_5$. Therefore if T is a Hardy-Rogers contraction then there exist $k_1, k_2, k_3 \geq 0$, such that $k_1 + 2k_2 + 2k_3 < 1$ and there holds the inequality

$$(1) \quad d(Tx, Ty) \leq k_1 d(x, y) + k_2 (d(x, Tx) + d(y, Ty)) + k_3 (d(x, Ty) + d(y, Tx)).$$

For the rest of the article we will consider maps $T : X \rightarrow X$ that satisfy (1), where the metric d is replaced with a b-metric ρ .

Classes of Hardy-Rogers map in b-metric space (X, ρ) , where the metric d in (1) is replaced with the b-metric ρ , are investigated in [12, 14, 15].

Let us point out that as far as any b-metric is a symmetric function we can assume that for any Hardy-Rogers map, which is defined in a b-metric space (X, ρ) , there holds $a_2 = a_3$ and $a_4 = a_5$.

If $k_1 = k_2 = 0$ and $k_3 \in [0, 1/2)$ in (1) we get Chatterjea's map [12, 14, 15] in b-metric space. If $k_1 = k_3 = 0$ and $k_2 \in [0, 1/2)$ in (1) we get Kannan's map [14, 15] in b-metric space. If $k_3 = 0$ and $k_1 + 2k_2 < 1$ in (1) we get Reich's map in b-metric space. Reich's map were introduced in [16] for metric spaces.

We will denote for the rest of the article $\alpha = \frac{k_1 + k_2}{1 - k_2}$, where

k_1, k_2, k_3 are the constant from (1), where $k_3 = 0$. From $k_1 + 2k_2 < 1$ it follows that $\alpha \in [0, 1)$.

2. FIXED POINTS FOR REICH'S MAPS IN B-METRIC SPACES

Theorem 2.1. Let (X, ρ) be a complete b-metric space, ρ be a continuous function, $T : X \rightarrow X$ be a Reich map, such that the inequality $\sup_{n \in \mathbb{N}} \left\{ \rho(T^n x, x) \right\} < \infty$ holds for any $x \in X$. Then

- (i) there exists a unique fixed point say ξ of T ;
- (ii) for any $x_0 \in A$ the sequence $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ converges to ξ , where $x_{n+1} = Tx_n$, $n = 0, 1, 2, \dots$;

(iii) there holds the a priori error estimate

$$\rho(\xi, T^m x) \leq \alpha^m \sup_{j \in \mathbb{N}} \rho(T^j x, x).$$

Lemma 2.2. Let (X, ρ) be a b-metric space and let $T: X \rightarrow X$ be a Reich map. Then for any $x \in X$ there holds the inequality

$$(2) \quad \rho(T^{n+1}x, T^n x) \leq \left(\frac{k_1 + k_2}{1 - k_2} \right) \rho(T^n x, T^{n-1}x)$$

for any $n > m \geq 1$.

Proof. For any $x \in X$ we get the inequality

$$\rho(T^{n+1}x, T^n x) \leq k_1 \rho(T^n x, T^{n-1}x) + k_2 \left(\rho(T^{n+1}x, T^n x) + \rho(T^n x, T^{n-1}x) \right)$$

and consequently the inequality (2) holds true.

Corollary 2.3. Let (X, ρ) be a b-metric space and let $T: X \rightarrow X$ be a Reich map. Then for any $x \in X$ there holds the inequality

$$(3) \quad \rho(T^{n+1}x, T^n x) \leq \left(\frac{k_1 + k_2}{1 - k_2} \right)^n \rho(Tx, x)$$

for any $n > m \geq 1$.

Proof. After applying (2) n -times we get

$$\rho(T^{n+1}x, T^n x) \leq \left(\frac{k_1 + k_2}{1 - k_2} \right) \rho(T^n x, T^{n-1}x) \leq \left(\frac{k_1 + k_2}{1 - k_2} \right)^2 \rho(T^{n-1}x, T^{n-2}x) \leq \dots \leq \left(\frac{k_1 + k_2}{1 - k_2} \right)^n \rho(Tx, x).$$

Lemma 2.4. Let (X, ρ) be a b-metric space and let $T: X \rightarrow X$ be a Reich map, such that the inequality $\sup_{n \in \mathbb{N}} \left\{ \rho(T^n x, x) \right\} < \infty$. Then for any $x \in X$ and any $\varepsilon > 0$ there exists $N \in \mathbb{N}$, such that the inequality $\rho(T^n x, T^m x) < \varepsilon$ holds for any $n > m \geq N$.

Proof. After applying (1) and (2) we get

$$\begin{aligned}
 \rho(T^n x, T^m x) &\leq k_1 \rho(T^{n-1} x, T^{m-1} x) + k_2 \left(\rho(T^n x, T^{n-1} x) + \rho(T^m x, T^{m-1} x) \right) \\
 &\leq k_1 \rho(T^{n-1} x, T^{m-1} x) + k_2 \left(\alpha^{n-1} \rho(Tx, x) + \alpha^{m-1} \rho(Tx, x) \right) \\
 &\leq k_1 \rho(T^{n-1} x, T^{m-1} x) + k_2 \left(\alpha^{n-1} + \alpha^{m-1} \right) \rho(Tx, x) \\
 &\leq (k_1)^2 \rho(T^{n-2} x, T^{m-2} x) + \left(k_1 k_2 \left(\alpha^{n-2} + \alpha^{m-2} \right) + k_2 \left(\alpha^{n-1} + \alpha^{m-1} \right) \right) \rho(Tx, x) \\
 &= (k_1)^2 \rho(T^{n-2} x, T^{m-2} x) + k_2 \left(k_1 \left(\alpha^{n-2} + \alpha^{m-2} \right) + \alpha^{n-1} + \alpha^{m-1} \right) \rho(Tx, x)
 \end{aligned}$$

After applying the above technique $(m-2)$ -times and using

the easy to check inequality $k_1 \leq \alpha$ and the equality $k_2 \cdot \frac{1+\alpha}{\alpha-k_1} = 1$

we get

$$\begin{aligned}
 \rho(T^n x, T^m x) &\leq (k_1)^m \rho(T^{n-m} x, x) + k_2 \left(\sum_{j=0}^{m-1} (k_1)^j \left(\alpha^{n-1-j} + \alpha^{m-1-j} \right) \right) \rho(Tx, x) \\
 (4) \quad &\leq (k_1)^m \rho(T^{n-m} x, x) + k_2 \left(\sum_{j=0}^{m-1} (k_1)^j \alpha^{m-1-j} + \alpha^{n-m} \sum_{j=0}^{m-1} (k_1)^j \alpha^{m-1-j} \right) \rho(Tx, x) \\
 &\leq (k_1)^m \rho(T^{n-m} x, x) + k_2 \frac{\alpha^m - (k_1)^m}{\alpha - k_1} (1 + \alpha^{n-m}) \rho(Tx, x) \\
 &\leq \left((k_1)^m \left(1 - k_2 \frac{1+\alpha}{\alpha-k_1} \right) + k_2 \frac{1+\alpha}{\alpha-k_1} \alpha^m \right) \sup_{n \in \mathbb{N}} \{ \rho(T^n x, x) \} \\
 &\leq \alpha^m \sup_{n \in \mathbb{N}} \{ \rho(T^n x, x) \}
 \end{aligned}$$

Let $\varepsilon > 0$ be arbitrary chosen. From $\alpha \in (0, 1)$ it follows that there exists $N \in \mathbb{N}$, such that there holds the inequality

$$\alpha^m < \frac{\varepsilon}{\sup_{n \in \mathbb{N}} \{ \rho(T^n x, x) \}}$$

that the inequality $\rho(T^n x, T^m x) \leq \alpha^m \sup_{n \in \mathbb{N}} \{ \rho(T^n x, x) \} < \varepsilon$ holds for any $n > m \geq N$.

Proof. of Theorem 2.1 (i) Let $x \in X$ be arbitrary.

From Lemma 2.4 we have that the sequence $\{T^n x\}_{n=1}^{\infty}$ is a

Cauchy sequence. From the assumption that X is complete b-metric space it follows that the sequence $\{T^n x\}_{n=1}^{\infty}$ is b-convergent.

Therefore it follows that there exists $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} T^n x \in X$. After taking a limit on $m \rightarrow \infty$ from the assumption that the b-metric is continuous and using that T is Reich map and using Corollary 2.3 we get the inequality

$$\rho(T\xi, \xi) = \lim_{m \rightarrow \infty} \rho(T\xi, T^m x) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} (k_1 \rho(\xi, T^{m-1} x) + k_2 (\rho(T\xi, \xi) + \rho(T^m x, T^{m-1} x))) = k_2 \rho(T\xi, \xi)$$

and therefore $\rho(T\xi, \xi) = 0$ i.e. ξ is a fixed point for T .

Let suppose that there are two fixed points $\xi \neq \eta$. Then from the inequality

$$\rho(\xi, \eta) = \rho(T\xi, T\eta) \leq k_1 \rho(\xi, \eta) + k_2 (\rho(T\xi, \xi) + \rho(T\eta, \eta)) = k_1 \rho(\xi, \eta)$$

and the assumption that $k_1 \in [0, 1)$ it follows that $\xi = \eta$.

(ii) The proof follows from (i), because any sequence $\{T^n x_0\}_{n=1}^{\infty}$ is convergent to the fixed point of T , which is unique.

(iii) Let $x \in X$ be arbitrary. From (4) we have that the inequality

$$\rho(T^n x, T^m x) \leq \alpha^m \sup_{n \in \mathbb{N}} \{\rho(T^n x, x)\}$$

holds for every $n > m \geq 1$ and every $x \in X$. From (ii) it follows that the sequence $\{T^n x\}_{n=1}^{\infty}$ converges to the unique fixed point ξ .

Therefore using the continuity of ρ we get

$$\rho(\xi, T^m x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(T^n x, T^m x) \leq \alpha^m \sup_{n \in \mathbb{N}} \{\rho(T^n x, x)\}.$$

As far as any metric space is a b-metric space, then Theorem 2.1 holds true for arbitrary metric space. If (X, d) is a complete metric space and T be Reich map, then the a priori error estimate can be obtained from the proof of (Theorem 1 [8])

$$(5) \quad d(\xi, T^m x) \leq \frac{\alpha^m}{1-\alpha} d(Tx, x).$$

If we assume that $\sup_{j \in \mathbb{N}} \rho(T^j x, x) \leq \rho(Tx, x)$ then we will get from Theorem 2.1 the a priori estimate

$$(6) \quad \rho(\xi, T^m x) \leq \alpha^m \rho(Tx, x).$$

Let us mention that in this case the a priori estimate (5) is better, than (6). Let $\varepsilon \in (0, \rho(Tx, x))$, $m_\alpha \in \mathbb{N}$ be the smallest number, that satisfies (5) and $n_\alpha \in \mathbb{N}$ be the smallest number, that satisfies (6). Then

$$n_\alpha - m_\alpha \geq \left| \frac{\log \frac{\varepsilon(1-\alpha)}{\rho(Tx, x)}}{\log \alpha} \right| - \left(\left| \frac{\log \frac{\varepsilon}{\rho(Tx, x)}}{\log \alpha} \right| + 1 \right) = \left| \frac{\log(1-\alpha)}{\log \alpha} \right| - 1.$$

If $k_1 + 2k_2$ gets close to 1 then α gets closer to 1 and therefore $n_\alpha - m_\alpha$ gets closer to infinity.

We would like to point out that if the space is a metric space than using the triangle inequality we can obtain (5) from Theorem 2.1 iii).

Example 2.5. Let us consider the b-metric space (\mathbb{R}, ρ_p) for $p \geq 1$. Let us define the map $T: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, by

$$Tx = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in [0, 1) \\ \frac{1}{4}, & x \in [1, +\infty) \end{cases}, \text{ which is a variation of the examples from}$$

[12]. It is easy to observe that the Picard iteration sequence $x_n = Tx_{n-1}$ converges to the fixed point $x = 0$ for any initial point $x_1 \in [0, +\infty)$ (Figure 1).

Figure 1

If $x, y \in [0, \beta)$ or $x, y \in [\beta, +\infty)$, then T satisfies the condition in Definition 1.4 for any k_1, k_2 , because $\rho_p(Tx, Ty) = |Tx - Ty|^p = 0$.

If $y \in [0, 1)$ and $x \in [1, +\infty)$, then we get $\rho_p(Tx, Ty) = \left| \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right|^p = \left| \frac{1}{4} \right|^p$.

Let us denote $f_p(x, y) = |x - y|^p + \left| \frac{1}{4} - x \right|^p + \left| \frac{1}{2} - y \right|^p$. The inequality $f_p(x, y) \geq f_p(1, y)$ holds for any $x \in [1, +\infty)$ and $y \in [0, 1)$. From

$$f_p(1, y) = \begin{cases} (1-y)^p + \left(\frac{3}{4}\right)^p + \left(\frac{1}{2} - y\right)^p, & 0 \leq y \leq \frac{1}{2} \\ (1-y)^p + \left(\frac{3}{4}\right)^p + \left(y - \frac{1}{2}\right)^p, & \frac{1}{2} \leq y \leq 1 \end{cases} \quad \text{it is easy to}$$

calculate that

$$\min_{y \in [0, 1]} f_p(1, y) = \min \left\{ \min_{y \in [0, 1/2]} f_p(1, y), \min_{y \in [1/2, 1]} f_p(1, y) \right\} = f_p \left(1, \frac{3}{4} \right).$$

Consequently we get

$$\frac{1}{4}\rho_p(x, y) + \frac{1}{4}(\rho_p(Tx, x) + \rho_p(Ty, y)) = \frac{1}{4}f_p(x, y) \geq \frac{1}{4}f_p\left(1, \frac{3}{4}\right) > \left|\frac{1}{4}\right|^p = \rho_p(Tx, Ty)$$

Therefore T satisfies the condition in Definition 1.4 for $k_1 = k_2 = \frac{1}{4}$.

When applying fixed point theorems for approximating of a solution of the equation $Tx = x$ we usually find an initial starting point x_0 , which belongs to a neighborhood U of the solution ξ , such that $T:U \rightarrow U$ and U is bounded and closed. Thus the next Corollary can be applied in a wide class of problems.

Corollary 2.6. Let (X, ρ) be a complete b-metric space, ρ be a continuous function, $A \subseteq X$ be a b-bounded and b-closed set, $T: A \rightarrow A$ be Reich map. Then

- (i') there exists a unique fixed point say ξ of T ;
- (ii') for any $x_0 \in A$ the sequence $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ converges to ξ , where $x_{n+1} = Tx_n$, $n = 0, 1, 2, \dots$;
- (iii') there holds the a priori error estimate $\rho(\xi, T^n x) \leq \alpha^m \delta_b(A)$.

We would like to pose an open question: Is it possible to obtain a similar result for Hardy-Rogers maps in b-metric spaces, without involving the b-metric constant, as like as Theorem 2.1 and [11].

Acknowledgement

The second author is partially supported by Plovdiv University “Paisii Hilendarski” NPD Project NI 15 – FMI – 004.

REFERENCES

- [1] R. Allahyari, R. Arab, A.S. Haghghi, A generalization on weak contractions in partially ordered b -metric spaces and its application to quadratic integral equations, *Journal of Inequalities and Applications*, 2014 (355), 2014.

- [2] I.A. Bakhtin, The contraction mapping principle in almost metric spaces, *Funct. Anal., Gos. Ped. Inst., Unianowsk*, **30**, 26-37, 1989.
- [3] S. Banach, Sur les opérations dans les ensembles abstraits et leur application aux équations intégrals, *Fund. Math.*, **3**, 133–181, 1922.
- [4] V. Berinde, *Iterative approximation on fixed points*, Springer, Berlin, 2007.
- [5] M. Bota, A. Molnár, C. Varga, On Ekeland’s variationals principle in b-metric spaces, *Fixed point theory*, **12**(2), 21–28, 2011.
- [6] S. Czezevik, Contraction mappings in b-metric spaces, *Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostravlensis*, **1**(1), 5–11, 1993.
- [7] A.K. Dubey, R. Shukla, R.P. Dubey, Some fixed point results in b-metric spaces, *Asian journal of mathematics and applications*, 2014, Article ID ama0147, 6 pages, 2014.
- [8] G.E. Hardy, T.D. Rogers, A generalization of a fixed point theorem of Reich, *Canad. Math. Bull.* **16**, 201-206, (1973).
- [9] C. Farkas, A.E. Molnár, S. Nagy, A generalized variational principle in b-metric spaces, *Le Matematiche*, **LXIX**, 205–221, 2014.
- [10] M A. Khamsi and W M. Kozłowski, *Fixed Point Theory in Modular Function Spaces*, Heidelberg: Springer, 2015
- [11] W. Kirk, N. Shahzad, *Fixed Point Theory in Distance Spaces*, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London, 2014.
- [12] R. Koleva, B. Zlatanov, On Fixed Points for Chatterjea’s Maps in b-Metric Spaces, *Turkish Journal of Analysis and Number Theory*, **4**(2), 31-34, 2016.
- [13] W M. Kozłowski, *Modular Function Spaces*, New York: Marcel Dekker Inc, 1988.
- [14] K. Mehmet, K. Hükmi, On Some Well Known Fixed Point Theorems in b-Metric Spaces, *Turkish Journal of Analysis and Number Theory*, **1**(1), 13-16, 2013.
- [15] P.K. Mishra, S. Sachdeva, S.K. Banerjee, Some fixed point theorems in b-metric space, *Turkish Journal of Analysis and Number Theory*, **2**(1), 19–22, 2014.
- [16] S. Reich, Kannan’s fixed point theorem, *Bull. Univ. Mat. Italiana*, **4**(4), 1-11, 1971.
- [17] B.E. Rhoades, A comparison of various definitions of contractive mappings, *Transactions of the American Mathematical Society*, **226**, 257-290, 1977.

- [18] B.E. Rhoades, S. Sessa, M.S. Khan, M.D. Khan, Some fixed point theorems for Hardy-Rogers type mappings, *Internat. J. Math. & Math. Sci.*, **7**(1), 75-87, 1984.
- [19] W. Sintunavarat, S. Plubtieng, P. Katchang, Fixed point result and applications on b -metric space endowed with an arbitrary binary relation, *Fixed Point Theory Appl.*, Article ID 296, 2013.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТА НА СТЕГАНОГРАФИЯТА КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ*

СТАНИМИР С. СТАНЕВ, БОРИСЛАВ П. СТОЯНОВ

CHALLENGES OF STEGANOGRAPHY TO INFORMATION SECURITY AND TRAINING OF SPECIALISTS

STANIMIR S. STANEV, BORISLAV P. STOYANOV

***ABSTRACT:** This work provides an overview of the latest trends in contemporary steganography and their challenges to information security, security services and training of specialists in the field of information defense. The possibilities of using online social networks, cloud services, and mobile applications for criminal purposes are marked, and some tools for steganological protection are shown. Special attention is paid to the training of specialists in steganography abroad and at Shumen University. The experience and the learning outcomes of students of the "Informatics" specialty at the University on the problems of computer and network security as a component of their professional training are summarized.*

***KEYWORDS:** information security, information hiding, computer and network steganography, steganology, training steganography, parallel steganography, cloud computing, cloud security, insiders, sterilization.*

I. Въведение в терминологията и таксономията на стеганографията и стеганологията

Един от ефективните подходи за защитата на важна информация е скриването на съществуването ѝ (data hiding). Това направление включва много техники и методи – криптография, сигнални системи, условни знаци, маскировка, в това число и

* Настоящата статия е финансирана от Фонд „Научни изследвания” към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по проект № РД-08-68/02.02.2016 г.

стеганографията [1, 2]. Тя има хилядолетна история и предлага много средства за скриване на съобщения (невидими мастила, микроточки, тайни канали и др.) [3]. Историческите извори разкриват факти за използването на стеганографски техники и в нашите земи от революционерите от периода на националното ни възраждане и от Апостола на свободата Васил Левски. Използваните от него и комитетите симпатични (невидими) мастила и шаблони (наричани „скарари“, „лозинки“, „книги“), могат коректно да се класифицират като средства на класическата стеганография [4].

Стеганографията (steganography) е интердисциплинарна научно-приложна област, съвкупност от технически умения и изкуство за начините за скриване на факта на предаване (наличие) на информация [5]. От средата на първото десетилетие на XXI век сред специалистите се използва терминът стеганология (steganology), обхващащ два смислово противоположни компонента – стеганография и стеганализ (по аналогия с криптологията, състояща се от криптография и криптоанализ) [6]. Стеганализът (steganalysis) обединява методи и технологии за откриване на секретни стеганографски комуникации. Стегоатака е всеки опит да се открие, извлече или да се унищожи скрито чрез стеганография съобщение.

На фиг. 1 е показана класификация на стеганологията на съвременния етап на нейното развитие. Тази класификация може да се променя с развитието на новите методи.

Терминът „Класическа стеганография“ се използва само за обобщаване на съвкупността от огромния брой исторически развили се методи, системи, техники и приложения. Целта им е предаване или съхраняване на данни, така че противникът въобще да не се досеща за факта на наличието на скритите съобщения.

Фиг. 1

Високотехнологична стеганография (high-tech steganography) е термин за обобщаване на направленията за скриване на съобщения с използване на комуникационните и компютърни технологии, нанотехнологиите и съвременните постижения на биологията. От края на осемдесетте години на миналия век с внедряването на първите персонални компютри за решаване на стеганографски проблеми, датира и началото на съвременната IT-стеганография. IT-стеганографията използва бинарни последователности за контейнери и съобщения. Контейнер (container) е файл или протокол, който може да бъде използван за скриване на съобщение. Те са двоични последователности – компютърни файлове или протоколни единици на мрежите. В зависимост от използваните методи и контейнери, IT-стеганографията се дели на компютърна, мрежова и лингвистична стеганография [5].

Днес компютърната и мрежовата стеганография са самостоятелни научно-приложни направления за информационна сигурност, изучаващи проблемите на създаване на компоненти със скрита информация в явна информационна среда, генерирана от компютърните системи и мрежи. Компютърната стеганография има две основни направления за скриване на информация – използването на специалните свойства на компютърните формати и използване на преобразувани в дискретна форма сигнали, имащи непрекъсната аналогова природа (изображения, видео, звук).

През 2003 год. екипът на полския изследовател проф. Кшиштоф Шчипьорски (Krzysztof Szczypiorski) въведе термина мрежова стеганография (network steganography) в контекста на съвкупността от всички методи за скриване на информация , които могат да се използват за обмен на стегограми, вградени в мрежови протоколи [7]. Това е продължение на идеята за скритите мрежови канали (covert chanel) [8]. Мрежовата стеганография вгражда секретни данни в две части на протоколите - контейнери - заглавната част на протоколите или полетата за потребителските данни, или манипулира на времевите интервали между протоколните единици на някои мрежови протоколи – фиг. 2 [5]. Някои автори използват термина

цифрова стеганография (digital steganography) като синоним на компютърната стеганография. В други източници цифровата стеганография се представя като направление за използване на стеганографски методи за създаване на цифрови водни знаци (ЦВЗ) (digital watermarking), сигнатурни отпечатъци (digital finger prints) и надписи (captions). Методите за създаване на ЦВЗ вграждат информация в цифрови обекти (наричани произведение или творба), с цел защита на тяхното авторско право. Най-съществената разлика между скритото предаване на данни със стегометоди и вграждането на ЦВЗ се състои в това, че в първия случай нарушителите не знаят, но се стремят да открият скритото съобщение, а във втория всички знаят за това, че то съществува. Методите за ЦВЗ и за отпечатъци използват методи, аналогични на стеганографските. Но използването на стегометоди за ЦВЗ не е достатъчно основание те да бъдат разглеждани като цифрова стеганография.

Стегосистема, (stegosystem) е съвкупността от средства и методи, които се използват за формиране на скрит канал за предаване на информация. Функцията на стегосистемата се нарича скриване на съобщение (hiding the message). Съобщението е файл от произволен тип, който трябва да бъде скрит. Вграждането (embedding) е действие на стегосистемата по поставяне на съобщението в контейнера. Стего (stego) или стегофайл, е сумарният файл – контейнерът с вграденото съобщение, който се предава (съдържа) скритото съобщение. Извличането (extracting) е действие по изваждане, декодиране на съобщението от контейнера от потребителя, за когото е предназначено. Стегометод (steganographic method) е конкретен метод, техника за скриване на информация. Стегометодът е абстрактно обобщение на клас от стегоалгоритми, които се базират на определен стеганографски метод. Например методът LSB в BMP изображения е стегометод, но на базата на този метод могат да бъдат разработени различни стегоалгоритми. Стегоалгоритъм (stegoalgorithm) е алгоритъм за реализация на стегометод. Той определя двете действия – вграждане и извличане.

Фиг.2

Методите на компютърната стеганография основно вграждат информация в излишъка от битове в служебната и „потребителската“ част на файловете. Важен параметър в стеганографията е стегокапацитетът. Стегокапацитет (steganographic capacity) е максималният размер на съобщението (в битове), което може да бъде вградено в контейнер, без да може да бъде открито. Основната цел на стеганографията е да се увеличи стегокапацитета и да се подобри неоткриваемостта. Така ефективността на стегометода зависи от две противоречиви изисквания – количеството данни, които могат да бъдат вградени (стегокапацитет) и трудността за откриване, определяна като незабележимост на тези данни.

Важен елемент в стегосистемата е стегоключът (stegokey) – секретен ключ, необходим за скриване на информацията. Под този термин най-общо се разбира уговорената процедура и средствата за скриването на съобщенията (използван стегометод, стегопрограма, един или повече контейнера за едно съобщение, разпределение на частите на съобщението в контейнера и др.) [5]. В широкият смисъл на термина, стегоключът е неизвестен на противника способ за скриване на информация. В тесен смисъл стегоключът е секретен параметър/(и) на използвания стегоалгоритъм, без познаването на който е невъзможно извличането на скритото в стего съобщение. Стегоключът не криптира данните, а скрива тяхното местоположение в контейнера. Друг е въпросът със секретното разпространение на стегоключовете. Авторите считат, че разпространението на стегоключовете е по-целесъобразно да става с помощта на методите на мрежовата стеганография, а не с методи на компютърната стеганография с мултимедийни контейнери. Разбира се, по принцип не е изключено секретното предаване на стегоключове и с други подходи и методи. Стегоключът включва и криптоключ, чрез който предварително може да бъде криптирано съобщението, подлежащо на скриване. Стеганографските алгоритми, криптографските протоколи за обмен на ключове, биометричната идентификация, симетричното криптиране или удостоверяването са ползватели на

псевдослучайни числа. През последните две десетилетия се наблюдава бързо нарастващ интерес към нелинейни динамични системи като основа за разработка на генератори на псевдослучайни числа (ГПСЧ).

Моделирани псевдослучайни генератори на двоични числа са предложени в [9] и [10]. Модифицирани псевдослучайни генератори, изградени чрез Chirikov standard map и свиваща функция, Tinkerbell map, Zaslavsky map и Chebyshev map са предложени в [11] и [12]. Вграждането на съобщение в контейнер може да стане с помощта на един, или даже няколко стегоключа. Числата, породени от ГПСЧ могат да определят позициите на модифицираните пиксели (в случай на фиксиран графичен контейнер) или интервалите между тях при поточен контейнер. По аналогия с правилото на Керхоф в криптографията, много от специалистите по стеганология считат, че по принцип устойчивостта на стегосистемата се определя само от секретността на стегоключа.

Най-кратко принципа на създаване на стегофайл може да бъде представен по този начин:

Стего (файл) = Контейнер + Секретно съобщение + Стегоключ.

Стеготехниките могат да се прилагат както за целите на защитата на данните в областта на военните и правителствени комуникации, защитата на авторското право, и при решаването на други задачи по осигуряване на информационната сигурност, така и за незаконни цели – например за създаване на скрити канали за изтичане на забранени документи и за комуникация на престъпници [3]. Прилагането на стегометоди за скриване на съобщения в цифрови изображения е еквивалент на шпионския тайник "dead drop", но в киберпространството. Има данни, че терористи от Al-Qaeda са използвали стеганографията [13]. Актуалността на разглеждания проблем изисква запознаването с основите на съвременната стеганология на по-широк кръг от специалисти, чиято задача е не само разработването, анализа или противодействието на стеганосредствата, но и квалифициран избор на съществуващите стеготехнологии и тяхното умело

използване за решаване на конкретни приложни задачи в областта на защитата на информацията. Това е особено важно за бъдещите специалисти в областта на информационната сигурност.

II. Развитие на методите на ИТ-стеганографията

Най-често използвания мултимедиен контейнер в компютърната стеганография е графичния файл поради масовото му използване и сравнително по-лесната му обработка. Съществуват различни методи, алгоритми и подходи, използващи един или повече контейнери за вмъкване на съобщението. Размерът, видът и броят на контейнерите е в пряка зависимост от размера на скритото съобщение, конкретния стего алгоритъм и други фактори, касаещи подбора на контейнер. Използването на неподходящ контейнер може да стане причина за компрометиране дори на много надежден стего алгоритъм.

Според използваният принцип на вграждане на скритите съобщения, методите на компютърната стеганография с мултимедийни файлове се разделят на няколко основни класа:

- Методи в пространствената област (алтернативни названия и означения – методи в пространствения домейн; адитивни методи; директни методи; прости методи; методите за непосредствена смяна; субституционни методи; методи в битовата област; Spatial Domain, Image Domain, Bit Wise Method, Substitution) – те използват излишъка на информационната среда в пространствената област (за изображенията) или временната област (за звуците).

- Методи в честотната област (алтернативни названия и означения – честотен домейн, област на преобразованията, методи с трансформация (Transform Domain). Наричат се още спектрални методи, защото в тях се използва спектрално представяне на елементите на контейнера (разни коефициенти на масивите на дискретно-косинусовите преобразования – ДКП (DCT), преобразования на Фурие – DFT, Карунен-Лоев – KL, Адамар, Хаар и др.) [5].

- Стеганография с разпръснато вграждане (Spread Spectrum) – при тази техника скритото съобщение се разпръсква по целия носещ файл и това прави откриването доста трудно [6].

- Статистически методи – това са методи, които вграждат скритата информация чрез извършване на промяна на някои статистически свойства на носещия файл и използват изследване на хипотези в процеса на извличане.

- Деформиращи методи – тази техника използва нарочна деформация на носещия файл (сигнал) и измерва девиацията между оригиналния и стегофайла.

- Изграждащи методи – тези методи скриват съобщението заедно със създаването на носещ файл.

- Хибридни методи.

Според използвания контейнер, методите на компютърната стеганография се разделят на три основни вида:

- в графични изображения;

- в аудиофайлове;

- във видеофайлове.

Директните методи вграждат информация непосредствено в битовете на контейнера (при изображения в пикселите). Един от най-добрите литературни обзори за тази стеганография е направен в [8]. Този вид стеганография включва методите на най-младшия бит (НМБ) LSB (Least Significant Bit) и ВРС (Bit Plane Complexity Segmentation). Един от най-ранните методи за компютърна стеганография с идеята на метода LSB е предложен в началото на 90-години на миналия век в [14]. Този метод за замяна на най-младшия бит е най-разпространения метод сред методите за промяна в пространствения домейн. Най-младшият бит (НМБ) в едно изображение носи в себе си най-малко информация. Известно е, че човешките възприятия не могат да усетят промяна в този бит. Фактически промяната в НМБ е шум, който може да се използва за вграждане на скрито съобщение. В изображения, в които всеки пиксел се кодира с един байт, размера на вградената информация по този метод може да достигне до 1/8 от размера на контейнера.

Сравнителен анализ на съвременни стегометоди и стегоалгоритми е направен в [15].

Всички методи за скриване на информация, които могат да се използват за обмен на стегограми в телекомуникационните мрежи могат да бъдат класифицирани с общия термин скрит канал (covert channels) или мрежова стеганография (network steganography). За разлика от стеганографските методи, които използват цифрови контейнери (изображения, аудио- и видеофайлове), мрежовата стеганография използва управляващите елементи на комуникационните протоколи и тяхната основна присъща функционалност. Резултатите от работата с такива методи са по-трудни за разкриване и елиминиране. Типичните мрежови стегометоди включват модифициране на протоколните единици (PDU), над временните интервали между обменяните PDU, или и над двете (т.н. хибридни методи). Нещо повече, възможно е да се използват отношенията между два или повече мрежови протокола за осъществяване на секретна комуникация. Това приложение се нарича междупроколна стеганография (inter-protocol steganography). Повечето методи манипулират IP Internet протокола, който е фундаментална част от всяка Интернет комуникация (текстова или гласова). Този протокол е добър за нечувствителни към реда на предаване електронни писма или статични уеб-страници, но не е подходящ за гласови или видео-поточни файлове, когато кратко мрежово закъснение може да разруши секунди от видео файла. За да се избегне този недостатък, мрежовите експерти са разработили протокола Voice over Internet Protocol (VoIP). През 2007 год. от полските специалисти е поставено ново начало и на т.н. стеганофония (steganophony) – скриването на съобщения във VoIP – разговори, например на забавените или повредените пакети, които обикновено се пренебрегват от приемника (този метод се нарича LACK – Lost Audio Packets Steganography), или като алтернатива, скриване на информация в неизползвани заглавни полета. Стегометодите позволяват да се скрият секретни съобщения в трафика VoIP без забележимо влошаване на качеството на разговора. Тази технология изисква и

допълнителна апаратура от двете страни на канала за връзка. WLAN стеганографията се базира на стегометоди, които предават стегограми в безжичните локални мрежи. Практически пример за такава стеганография е системата HICCUPS (Hidden Communication System for Corrupted Networks) [16]. През 2003 год. са разработени видеопоточни стеганографски методи по подобие на стеганографията в изображения, но позволяващи скритото транспортиране на голямо количество секретна информация в поточни графични файлове.

От края на деветдесетте години на ХХ век досега в Интернет са разпространени над 2000 стеганографски, и стотици стеганалитични програми от 8 поколения с различен лицензионен статут. Съществуват много източници за обзор на тези стеганографски програми (т.н. steganography tools), данни за най-популярните от тях са обобщени в [5,15,17,18]. Методите в пространствената област се използват най-често от стегопрограмите заради доброто скриване (незабележимост) на съобщенията, големия стегокапацитет и лесната реализация. Два нови алгоритъма за стеганографска защита може да са представени в [34] и [35]. Според специалистите, полезни за практиката съвременни софтуерни средства от Интернет сега са OpenPuff v.4.0, SecretLayer Pro, Our Secret, QuickStego и Ultima Steganography. Желаящите да използват достъпните в Интернет стегопрограми обаче трябва да са наясно, че вероятността за откриване на скрити с тях съобщения от правоохранителните органи е почти 100%. Стегопрограмите, които имат приемлива надеждност в това отношение, са с голяма изчислителна сложност за кодиране на данни в реално време. Такива програми едва ли се предоставят за публично ползване [19].

Има и други съвременни технологии и средства за скриване на съобщения – холографски технологии; инфрачервени програмируеми устройства за ръчно управление на компютри; пейджери; цветни стъкла, които филтрират всички дължини на вълните, без предназначените да направят видими скритите послания; различни магнитни, фотохромни и термохромни мастила; жаргонен език и HTML код. Този списък не трябва да

се счита за изчерпателен, има много други възможности [15]. Съществуват и методи за скриване на данни в изображения, с използване на sudoku-пъзелите като ключ. Възможните ключове са колкото са възможните решения на sudoku, т.е те са $6,71 \times 10^{21}$. Това е еквивалентно почти на 70-битов ключ, което го прави много по-силен отколкото 56-битовия ключ, използван в криптиращия метод DES.

Развитието на компютърните технологии позволи използването на „некомпютърни” контейнери, базиращи се на постиженията на биохимията. Съвременните микробиологични технологии дават възможност за практическото използване на ДНК – молекулите като стегоконтейнери. Тези молекули имат микроскопични размери и при това съдържат огромно количество информация. Най-елементарният начин за скриване на информация е генерирането на молекула ДНК, зависеща само от изходното съобщение и секретния ключ. ДНК-контейнерът може да се смеси с мастило и да се изпрати в писмо по пощата, или да се внедри в генетичната структура на организма, на когото принадлежи модела на използваната ДНК-молекула [20].

III. Използването на он-лайн глобалните услуги и мобилните комуникации за стеганографска комуникация

От първите он-лайн социални мрежи – OSM (OSN), стартирани в Интернет през 1999 г., досега в киберпространството са известни над няколко стотин такива мрежи. Най-популярни OSM са Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Plus+, VK, Flickr, MeetMe и ClassMates. Докато нормалните потребители на OSM използват тази технология за комуникация и информационен обмен, същата технология се използва като инструмент на тероризма за комуникация, кибер-атаки, пропаганда, набиране на нови членове, обучение и др. Сега 90 % от терористичната дейност в Интернет се осъществява с използване на инструментите на OSM [21].

Разкриване на скритите канали в OSM изисква изучаването и тестването на различни стегано техники и софтуер в условията на платформите, предоставяни от операторите на мрежите.

Направените изследвания в три социални мрежи – Facebook, Badoo и Google+ показват, че Facebook е сравнително най-добре защитена срещу използването ѝ за стегокомуникации [22]. Екипи от лаборатория „Компютърна сигурност“ на Шуменския университет и ГИНХ-Махачкала, с участието на студенти от Русия и България, проведоха тестове за ОСМ Facebook, Google+, Однокласники, Вконтакте (VK), Мой Мир, Instagram, Tumblr и LinkedIn [23]. Като контейнери при тестовете се използваха графични и аудиофайлове и различни хардуерни платформи, за взаимодействие със социалните мрежи. Проведените експерименти потвърдиха, че не е възможно използването на безпрепятствена стеганография в албуми във Facebook и VK. При споделяне на снимки чрез Google+ е реализиран успешно целият цикъл на стеганографска комуникация от вграждане до извличане на скрити съобщения със формати JPEG, PNG, BMP и GIF.

Наред с предимствата на облачните услуги възникват и редица проблеми, един от най-сериозните от които е сигурността и защитата на потребителските и фирмените данни. Основните доставчици на облачни услуги, като Google (Gmail, Google Doc), Microsoft (Azure), Amazon (Amazon Web Services), Cisco (WebEx) използват понякога сложни протоколи и инфраструктури, подходящи и за контейнери – носители на секретни данни. Стеганографията трябва да се счита за нарастваща заплаха за изчисленията в облак [24].

Поради разнообразието и сложността на облачните услуги, специалистите са песимисти относно създаването на универсални и ефективни стеганалитични методи и средства.

Стеганографията чрез мобилните телефони и PDA е трудна, защото изисква достъп до операционната система на мобилното устройство.

Вече има разработени програмни продукти за мобилни телефони, много от които са общодостъпни (фиг. 3). Популярни стеганографски приложения за ОС Android са Steganography, Photo Hidden Data, Steganografia, Steganography Application, Stegosaurus, Steganography Master, Steganography Image, Stegano Imessage, Stegano Lookup, Barcode Steganography, Pocket Stego,

MobiStego, Da Vinci Secret Image Pro, Stegais, PixelKnot, Secret Letter, Crypsis Eye, Stegos. С тези приложения секретно съобщение може да бъде скрито в графично изображение или фотографии, направени с камерата на мобилното устройство.

Фиг. 3

IV. Информационната сигурност и стеганологична подсистема за защита на информацията (СПСЗИ)

Система за защита на информацията (СЗИ) е комплекс от мерки, реализирани от няколко подсистеми за защита – антивирусна, защитна стена, криптозащита и др. Изграждането им трябва да се осъществява на базата на моделирането на

заплахите и атаките към компютърните системи на потребителите [25].

Като всяка технология за сигурност, стеганографията не е идеална и не покрива всички изисквания за секретност, но тя удовлетворява много от изискванията за секретна комуникация, понякога в комбинация с други методи като криптографията.

Стеганологичната защита (стегозащита) е комплекс от организационни и апаратно-програмни мерки за предотвратяване на стегоинциденти. Може да се определят два основни аспекта на стегозащитата:

1. Защита на секретна информация срещу изтичане с използване на методи на стеганализа.

2. Стегозащита на информацията срещу несанкциониран достъп чрез скриване на malware в безобидни на пръв поглед мултимедийни файлове [5].

Системният подход при разработването на СЗИ изисква стегозащитата да се реализира от стеганологична подсистема за защита на информацията (СПСЗИ) е част от СЗИ. СПСЗИ е съвкупност от апаратни и програмни средства за защита на информацията в компютърните системи и мрежи чрез методите на стеганографията и стеганализа.

Варианти на архитектури на СПСЗИ са представени в [5,26].

Разкриването на каналите за изтичане на конфиденциална информация и организиране на ефективно противодействие на съществуващите възможности за използване на стеганографските методи е важна задача с цел пресичане на престъпната дейност [27].

За защита от стегоинциденти трябва да се използват най-съвременни програмни методи и средства. Едно от тези решения са системите DLP (Data Leakage/Lost Prevention). Обаче повечето от разпространените версии на тези системите за защита от изтичане на данни или нямат в състава си модули за стеганализ, или той не е активиран. Разработват се перспективни системи за стеганализ на данни – SDP (Stegano-graphy Detection Prevention).

Стерилизацията на изображения може да има важно приложение в областта на информационната сигурност и защита. В този сценарий, зашумяването на съобщение, без да променят характеристиките на изображението, е възможна защита от злоупотреби със стеганография. Проблемите на стерилизацията се разглеждат в [28].

Стеганологията широко се коментира в Интернет, най-новите са на Steganology.com и хеш-тага `#steganology` от <https://twitter.com/hashtag/steganology>.

Според много специалисти, StegAlyzerRTS (Steganography Analyzer Real-Time Scanner) на Backbone Security е най-добрият достъпен на пазара стеганалитичен програмно-апаратен комплекс за мрежова сигурност. Той открива в режим на реално време стеганографски приложения и техните сигнатури, скрити в безобидни на пръв поглед файлове, които се изпращат на външни получатели по електронна поща или към общо достъпни сайтове [29].

Постоянно развиващите се стегометоди отправят нови предизвикателства към стеганалитиците и компютърните следователи. Универсалните инструменти, които могат да открият и класифицират стеганографска активност все още се намират в стадий на начално разработване.

Допълнително като мерки за стегозащита м трябва да се отбележи и възможността за защита на информацията чрез използването на възможностите на стеганографията за вграждане на стегомаркер с информация за произхода, собственика, разпределението и предоставянето на секретни документи. Маркерите са вградени по такъв начин, че дори когато обектът е променен или преправен, те остават.

Започвайки от 1996 год., всяка година расте броя на публикациите, посветени на стеганографията и стеганализа. Широко се използват резултатите и постиженията на такива учени като J. Fridrich, H. Kim, R. Anderson, C. Cachin, N. Provos, H. Farid, K. Sullivan, G. J. Simmons, P. Honeyman, W. Bender, I. Pitas, Cox и др. Интересна книга в тази област е [6], в която са цитирани 470 публикации от целия свят. Чрез Интернет са

достъпни и редица дисертации от САЩ, Русия и Великобритания.

V. Обучението на специалисти по стеганология в чужбина и у нас

Несъмнено една от основните мерки за стеганологична защита е създаването на добре подготвени специалисти в тази област. За целта фирми-производители на апаратни и програмни средства за защита, като MacFee, Wetstone, Backbone Security и др. провеждат краткосрочни и дългосрочни курсове за обучение. С това се занимават и редица академии, фондации и организации.

В много висши учебни заведения по света се работи активно по обучението на специалисти по защита на информацията, и се провежда сериозна изследователска работа по създаване на програмни и технически средства за защита. Научните изследвания като правило се финансират от мощни корпорации и заинтересовани държавни агенции. В редица учебните курсове по информационна сигурност, а даже и като отделни дисциплини се преподават въпросите на стеганологията. Известни са частични данни за обучението на специалисти в университети на САЩ, Великобритания, Русия, Германия, Полша, Чехия, Китай, Индия, Финландия, Румъния, Турция, Белгия, Испания, Португалия, Нова Зеландия и др.

Известната специалистка по стеганология проф. Jesica Fridrich от SUNY Bingham University, NY, САЩ, преподава от 2006 год. дисциплината „Fundamentals of steganography“ и развива научно-изследователска дейност в областта на стеганографията и стеганализа, основно със студенти. В Полша екипът на проф. Krzysztof Szczypiorski във Варшавската политехника работят по авангардни проекти по мрежова стеганография със студенти. В Русия въпроси на стеганографията се преподават в над 110 висши учебни заведения [30].

Интересна форма за развитие на методите за стеганализ от млади изследователи е периодично провежданото международно състезание по стеганализ BOSS (Break our steganography system) за разбиването на специално разработения за целта стегометод HUGO [31]. През м. юни 2011 г. състезанието е спечелено от

студентския отбор на проф. Fridrich с коефициент на откриваемост при стеганализа – 0,82.

Получените резултати от научно-изследователската работа на водещите университети имат такава практическа ценност, че много от техните автори доброволно спират да ги публикуват в научния печат за да предотвратят тяхното използване от престъпни елементи и групировки.

У нас по проблемите на стеганографията се извършва научно-изследователска работа в Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“, ТУ-Варна, ТУ-София, ИИТ на БАН и др. За пръв път във висше учебно заведение у нас от 2010 год. в Шуменския Университет се преподава учебната дисциплина „Компютърна стеганография” за студенти от специалностите „Компютърна информатика“ и „Компютърни информационни технологии“ [32]. От 2004 год. досега са защитени над 23 бакалавърски и магистърски дипломни работи, има над 36 съвместни научни публикации на преподаватели и студенти. За подпомагане на обучението на студентите, от преподавателите от катедра КСТ на ФМИ са издадени монографията „Стеганологична защита на информацията“, и „Ръководство за упражнения по стеганография“ [5,33]. В рамките на научно-техническия обмен с ПГУТИ-Самара са обменени 2 учебни пособия и софтуер за мрежова стеганография.

Повишава се научната квалификация на преподавателите – през 2014 г. са защитени 2 докторски дисертации в тази област и е избран един професор. Осъществява се научно-техническо сътрудничество с Института по отбраната, университети във Варшава, Русия (Москва, Самара и Махачкала), ИИТ на БАН, УНИБИТ и НВУ, Политехника- Букурещ и др. През 2012 в учебно- изследователската лаборатория „Компютърна сигурност“ бе монтирана клъстерна компютърна система „Радан-М“, разработена от колектив от ШУ. В тази лаборатория се работи по стеганография и стеганализ в паралелна компютърна среда, реализирани са 8 проекта по стеганология, с участие на преподаватели, студенти и докторанти. Постепенно се формира

ново направление не само за ШУ – компютърна стеганология в паралелни компютърни среди.

През 2014 и 2016 год. в Шуменския Университет бяха организирани и проведени два международни научни семинари по стеганография – ШУСТЕГ14 и ШУСТЕГ16. Специалисти в областта на стеганографията и стеганализа от нашата страна и чуждестранни университети обсъдиха направления за практически изследвания в областта на стеганографията и стеганализа във ВУЗ, и се обсъждаха научни публикации по тематиката на семинара.

Развитието на компютърните технологии и мобилните комуникации неминуемо ще отправят нови предизвикателства към обучението на специалисти по високотехнологична стеганография, и те трябва да има готовност за тяхното посрещане. Ролята на висшите учебни заведения трябва да остане водеща в процеса на обучението им.

Стеганографията ще се развива в съответствие със степента на изучаването на средата, в която се предават секретните съобщения. За предаване и скриване на ценни данни ще се използват фантастични от днешна гледна точка методи и контейнери. Заедно с такива, които използват зрителни и акустични образи, най-вероятно ще се използват и контейнери, свързани с други човешки чувства – осезание, обоняние, вестибуларен апарат. В най-близко време стеганографията и противодействието на стеганографията ще имат същата актуалност, както проблемите с новите концепции BigData или Internet of Things (IoT), могат да се очакват и нови заплахи за информационната сигурност. Създателите на зловреден софтуер, престъпните организации, терористите и др. организации, за да прикрият своите криминални дейности, е не само вероятно, но и сигурно, че ще развият и използват нови методи на стеганографията и други авангардни технологии. Специалистите в областта на информационна сигурност трябва да са готови да посрещнат тези предизвикателства.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Cox, I., Miller, M., Bloom, J. Fridrich, J., T. Kalker.** Digital Watermarking and Steganography, Second Edition. Elsevier, Morgan Kaufmann Publishers, 2008.
2. **Аграновский, А., А. Балакин , В. Грибунин, С. Сапожников.** Стеганография, цифровые водяные знаки и стеганоанализ. Москва, Вузовская книга, 2009. ISBN 978-5-9502-0401-2.
3. **Conway, M.** Code Wars: Steganography, Signals Intelligence, and Terrorism. Knowledge, Technology and Policy (Special issue entitled ‘Technology and Terrorism’) Vol. 16, No. 2 (Summer 2003): [онлайн]. [прегледан 28.05.2012]. http://doras.dcu.ie/494/1/know_tech_pol_16_2_2003.pdf.
4. **Илиев, И.** Симпатични мастила, „скарѝ” и цифрови шифри, използвани от Васил Левски в периода 1870–1872 г.В:Исторически преглед, 2005, № 5–6, 62–63.
5. **Станев, С.** Стеганологична защита на информацията. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2013. ISBN 978-954-577-825-4. 320.
6. **Fridrich, J.** Steganography in Digital Media: Principles, Algorithms, and Applications. Cambridge University Press, 2010.437 p. ISBN 978-0521190190.
7. **Network Steganography Principles.** [онлайн]. [прегледан 20 февруари 2013] <http://www.stegano.net/tutorial/net-steg.html>.
8. **Zielinska, E., W. Mazurczyk, K. Szczypiorski.** The Advent of Steganography in Computing Environments.[онлайн].[прегледано 20 май 2013]. <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1202/1202.5289.pdf>.
9. **Stoyanov, B.P.** Using Circle Map in Pseudorandom Bit Generation, in 6th AMiTaNS’14, AIP CP 1629, 2014, pp. 460–463, doi: 10.1063/1.4902309.
10. **Kordov, K.** Modified pseudo-random bit generation scheme based on two circle maps and XOR function, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 3, 129-135.
11. **Stoyanov, B., Kordov, K.** A Novel Pseudorandom Bit Generator Based on Chirikov Standard Map Filtered with Shrinking Rule, Mathematical Problems in Engineering 2014, Article ID 986174, 2014, 1-4.
12. **Stoyanov, B.** Pseudo-random Bit Generation Algorithm Based on Chebyshev Polynomial and Tinkerbell Map, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 125, 6205-6210, <http://dx.doi.org/10.12988/ams.2014.48676>.

13. **Террористы и стенография.** [онлайн]. [прегледан 11 ноември 2014]. <http://anmal.narod.ru/crypto-gram/steganography.html>.
14. **Judge, J.** Steganography: Past, Present, Future. SANS Institute, 2001. [онлайн]. [прегледан 19 април 2012]. http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/steganography/steganography-past-present-future/552.php.
15. **Pchev, S., Z. Pcheva.** A new approach to Data Hiding for Web-based Applications. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia, 2014. ISBN 978-954-322-780-8, 151.
16. **Lubacz, J., W. Mazurczyk, K. Szczypiorski.** Voice over IP. IEEE Spectrum, February, 2010, 37-46.
17. **Станев, С.** Софтуерни продукти за стеганализ. В: Сборник научни трудове на Научна конференция 2013 „Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност“, Факултет АПВОКИС на НВУ „В.Левски“. Шумен, 2013, 157-164.
18. **Алиев, С., Д. Тончев.** Нови стеганографски програми в Интернет. В: Сборник научни трудове на международната научна конференция МАТТЕХ14, Том 1, ISBN 1314-3921. Шумен, 2014. стр.167-172.
19. **Ghost stories.** [онлайн]. [прегледан 11.12.2012]. <http://vault.fbi.gov/ghost-stories-russian-foreign-intelligence-service-illegals/documents/item-87/view>.
20. **Алексеев, А., В. Орлов.** Стеганографические и криптографические методы защиты информации (Учебное пособие). Самара, ИУНЛ ПГУТИ, 2010. 330 с. ISBN 978-5-904029-12-8.
21. **Ishengoma, F.R.** Online Social Networks and Terrorism 2.0 in Developing Countries. International Journal of Computer Science & Network Solutions. December.2013-Volume1.No 4. ISSN 2345-3397. [онлайн]. [прегледан 11 юни 2014]. <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1410/1410.0531.pdf>.
22. **Chee, A.** Steganographic Techniques on Social Media: Investigation Guideline. [онлайн]. [прегледан 20.10.2013]. <http://aut.researchgateway.ac.nz/bitstream/handle/10292/5577/CheeA.pdf?sequence=3>.
23. **Галяев, В.** О некоторых экспериментах по передаче стегосообщений через социальные сети. В: Сборник научни трудове на международната научна конференция МАТТЕХ14, Том 1, ISBN 1314-3921. Шумен, 2014. 119-122.
24. **Mazurczyk, W., K. Szczypiorski.** Is Cloud Computing Steganography-proof? [онлайн]. [прегледан 20.10.2014] <http://arxiv>.

- org/ftp/arxiv/papers/1107/1107.4077.pdf.
25. **Nachev, A., S. Zhelezov.** Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks. Информационные технологии и безопасность, Журнал Акад. наук Украины. Спец. выпуск, Киев, 2013, 79-86.
 26. **Zhelezov, S., H. Paraskevov, H. Hristov, P. Boyanov, B. Uzunova-Dimitrova.** An architecture of staganological subsystem for information protection. Proceedings of ICBBM 2014, Volume 10, RTU Press, Riga, 2014. ISBN 978-9934-10-573-9. 123-128.
 27. **Станев, С., Х. Христов, Д. Апостолов.** Предизвикателства на компютърната и мрежова стеганография към дейността на фирмените служби за сигурност. В: Наука, образование, сигурност. София: Издателство на НБ, 2013. 277-284. ISBN:978-954-535-796-1.
 28. **Goutam, P., I. Mukherjee.** Sterilization of Stego-images through Histogram <http://worldcomp-proceedings.com/proc/p2012/SAM9764.pdf>.
 29. **Steganography Analyzer Real-Time Scanner (StegAlyzerRTS).** [онлайн]. [прегледан 5.05.2013]. http://www.sarc-wv.com/products/stegalyzerrts/learn_more.aspx.
 30. **Галиев, В.** Современный уровень преподавания стеганографии в России. В: Сборник научни трудове на международната научна конференция МАТТЕХ14, Том 1, Шумен, 2014. стр.115-119. ISBN 1314-3921.
 31. **HUGO.** [онлайн]. [прегледан 21.05.2013]. <http://www.agents.cz/boss/>.
 32. **Станев, С., С. Железов, Х. Параскевов.** Обучението по компютърна стеганография в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Наука, образование, сигурност. София: Издателство на НБУ, 2013. стр.445-451. ISBN:978-954-535-796-1.
 33. **Станев, С., С. Железов, Х. Параскевов, Х. Христов.** Ръководство за упражнения по стеганография. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2015, ISBN 978-619-201-011-9. 140.
 34. **Zhelezov, S.** Modified Algorithm for Steganalysis. Mathematical and Software Engineering 1(2), 2015, 31-36, <http://varepsilon.com/index.php/mse/article/view/9>.
 35. **Stoyanov, B., Zhelezov, S., Kordov, K.** Least Significant Bit Image Steganography Algorithm Based on Chaotic Rotation Equations. Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences 69(7), 2016, 845-850. http://www.proceedings.bas.bg/PDF16/g_07_03.pdf.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ОБЪЕМА ТЕЛА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ СТЕРЕОМЕТРИИ*

ВАСИЛИЙ А. ШВЕЦ, ТАТЬЯНА А. СНИГУР

FORMING OF THE CONCEPT OF VOLUME OF THE BODY IN THE SCHOOL COURSE OF STEREOOMETRY

VASILIIY A. SHVETS, TETIANA A. SNIHUR

***ABSTRACT:** This paper proposes an approach to the interpretation of the concept of "spatial geometric body." The formation of the concept of volume as a function on the set of spatial geometric bodies.*

***KEYWORDS:** Geometric shapes, classification of points in space; spatial geometric body; the volume of spatial geometric body.*

Введение. Геометрия учит учеников правильному восприятию окружающего мира. По сравнению с планиметрией стереометрия имеет для этого больше возможностей. Согласно Государственного стандарта базового и полного общего среднего образования в школьном курсе стереометрии выделены две основные содержательные линии: 1) геометрические фигуры и их свойства; 2) геометрические величины, их измерения и вычисления [9]. Основными объектами изучения в пространстве есть точка, прямая, плоскость, двугранный угол, призма, цилиндр, конус, пирамида, многогранник, шар, сфера.

В 11 классе при изучении темы «Объемы и площади поверхностей геометрических тел» учащиеся знакомятся с понятием «объем тела» и основными свойствами объемов [7]. В частности, уточняется, что такое свойство геометрических фигур, как объем, присущее пространственным геометрическим

* Тази статия е финансирана по проект от фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски” РД-08-98/05.02.2016

телам. Хотя в учебниках по геометрии понятие пространственного геометрического тела четко не дается. Вместо определения этого понятия в школьном курсе математики чаще всего приводятся различные объяснения описательного характера.

В данной статье предлагается определение понятия пространственного геометрического тела, которое можно включить в школьный курс стереометрии средней школы на углубленном уровне изучения данного предмета. А также рассмотрено формирование понятия объема тела как функции на множестве пространственных геометрических тел.

Пространственное геометрическое тело.

Рассмотрим некоторые предварительные понятия, которые необходимы для определения понятия пространственного геометрического тела.

1. Понятие геометрической фигуры, сферы, шара и окрестности точки. В геометрии под *геометрической фигурой*, или просто фигурой, понимают любое множество (совокупность) Φ точек. Наипростейшей геометрической фигурой является точка. Из точек состоят все остальные геометрические фигуры, например, отрезок, прямая, плоскость, призма, цилиндр и т.д.

Из школьного курса планиметрии ученикам известно, что *расстояние* между двумя точками прямой или плоскости – это длина отрезка, соединяющего эти точки.

Если точки пространства обозначать большими латинскими буквами A, B, C, \dots , а расстояние между двумя данными точками A и B этого пространства обозначать $|AB|$, то отрезком AB можно назвать множество всех точек X данного пространства, для которых $|AX| + |XB| = |AB|$.

К важнейшим фигурам пространства, в частности, относятся: 1) сфера; 2) шар; 3) открытый шар с центром в данной точке O и заданным радиусом $r > 0$. Так называют множества точек пространства, для каждой из которых расстояние от точки O соответственно: 1) равно r ; 2) не превышает r ; 3) меньше r .

При этом можно обозначать:

- $S(O; r)$ – сфера с центром в точке O и радиусом r ;
- $K(O; r)$ – шар с центром в точке O и радиусом r , который также называют замкнутым шаром;
- $U(O; r)$ – открытый шар с центром в точке O и радиусом r , который также называют *окрестностью* (или r – окрестностью) точки O (рис. 1).

Рис. 1

На рисунке 2 изображена фигура Φ , которая состоит из всех точек шара $K(O; r)$, кроме точки D , которая является точкой соприкосновения шара и плоскости π , всех точек плоскости π (кроме точки D) и точки C , которая не принадлежит ни шару $K(O; r)$, ни плоскости π .

Рис. 2

Пространственную фигуру Φ называют *ограниченной*, если она является частью некоторого шара.

Примеры: 1. Фигуры, представленные на рисунках 1, ограничены.

2. Фигура Φ (рис. 2) – не ограничена.

2. Классификация точек пространства относительно данной фигуры. Пусть в пространстве задана некоторая фигура Φ . Тогда произвольную фиксированную точку пространства называют:

1) *внутренней точкой фигуры Φ , когда существует окрестность этой точки, все точки которой принадлежат фигуре Φ ;*

2) *внешней точкой фигуры Φ , когда существует окрестность этой точки, в которой нет ни одной точки фигуры Φ ;*

3) *граничной точкой фигуры Φ , когда любая окрестность этой точки содержит в себе как точки фигуры Φ , так и точки, не принадлежащие фигуре Φ ;*

4) *предельной точкой фигуры Φ , когда любая окрестность этой точки содержит в себе бесконечное количество точек фигуры Φ ;*

5) *изолированной точкой фигуры Φ , когда существует окрестность этой точки, в которой только эта точка принадлежит фигуре Φ .*

Примеры: Если Φ – фигура, изображенная на рис. 2, то:

1) каждая точка открытого шара $U(O, r)$ и никакая другая является внутренней точкой фигуры Φ ;

2) каждая точка, которая не принадлежит ни шару $K(O, r)$, ни плоскости π и отличная от точки C , является внешней точкой фигуры Φ ;

3) каждая точка, принадлежащая сфере $S(O; r)$ или плоскости π , а также точка C является граничной точкой фигуры Φ ;

4) каждая точка, принадлежащая шару $K(O; r)$ или плоскости π , в том числе и точка D , является предельной точкой фигуры Φ ;

5) единственной изолированной точкой фигуры Φ является точка C .

Из приведенных выше определений следует, что:

1) *внутренняя точка и изолированная точка фигуры Φ всегда принадлежат этой фигуре;*

2) *внешняя точка фигуры Φ не принадлежит ей;*

3) *границная точка и предельная точка фигуры Φ могут принадлежать, а могут и не принадлежать фигуре Φ .*

Легко убедиться, что для любой точки пространства и для заданной в нем фигуры Φ возможен один и только один из трех случаев:

1) *эта точка является внутренней точкой фигуры Φ ;*

2) *эта точка является внешней точкой фигуры Φ ;*

3) *эта точка является граничной точкой фигуры Φ .*

Кроме этого для точки, которая не является внешней по отношению к данной фигуре Φ , возможен один и только один из двух случаев:

4) *данная точка является предельной точкой фигуры Φ ;*

5) *данная точка является изолированной точкой фигуры Φ .*

Относительно произвольной точки данной фигуры Φ возможен один и только один из двух случаев:

6) *данная точка является внутренней точкой фигуры Φ ;*

7) *данная точка является граничной точкой фигуры Φ .*

Множество $G(\Phi)$ всех внутренних точек фигуры Φ называют *внутренностью* фигуры Φ , а множество $S(\Phi)$ всех граничных точек фигуры Φ называют *границей* фигуры Φ .

Объединение фигуры Φ с ее границей называют *замыканием* данной фигуры и обозначают $\overline{\Phi}$.

Примеры:

1. Если $\Phi = K(O; r)$ или $\Phi = U(O; r)$, то внутренность каждой из этих фигур $G(\Phi) = U(O; r)$, граница $S(\Phi) = S(O; r)$, а замыкание каждой из этих фигур $\overline{\Phi} = K(O; r)$.

2. Если $\Phi = S(O; r)$, то $S(\Phi) = \Phi = \overline{\Phi}$, а $G(\Phi) = \emptyset$.

3. Открытые и замкнутые фигуры, области и замкнутые области. Относительно границы $S(\Phi)$ данной фигуры Φ возможен один и только один из трех случаев:

1) $S(\Phi) \subset \Phi$, то есть каждая точка границы $S(\Phi)$ является также точкой фигуры Φ , и тогда фигуру Φ называют *замкнутой*;

2) $S(\Phi) \cap \Phi = \emptyset$, то есть каждая точка границы $S(\Phi)$ не является точкой фигуры Φ , и тогда фигуру Φ называют *открытой*;

3) $S(\Phi) \cap \Phi \neq \emptyset$ и $S(\Phi) \not\subset \Phi$, то есть некоторые точки границы $S(\Phi)$ являются точками фигуры Φ , а некоторые нет, и тогда фигура Φ не является замкнутой, а также не является открытой.

Примеры:

1. Замкнутыми фигурами являются: каждое пространство и пустая фигура; каждая фигура, которая состоит из конечного множества точек; объединение конечного числа замкнутых фигур, в частности объединение конечного числа прямых или плоскостей; каждый шар и сфера и каждый многогранник; замыкание каждой фигуры.

2. Открытыми фигурами являются: каждое пространство и пустая фигура; открытый шар; объединение конечного и счетного количества открытых фигур (в частности открытых шаров); внутренность любой фигуры, в частности внутренность любого многогранника.

3. Ни замкнутыми, ни открытыми фигурами являются: обычный шар, с которого изъято одну граничную точку; обычный открытый шар, к которому добавлено одну граничную точку; многогранник, из которого изъято одну вершину; совокупность точек координатного пространства с рациональными координатами.

Открытую фигуру Φ называют *областью*, когда любые две точки этой фигуры можно соединить ломаной, что вполне

содержится в этой фигуре. При этом открытую фигуру Φ называют также *линейно связной*.

Примеры:

1. Любой открытый шар является областью, а объединение двух открытых шаров без общих точек является открытой фигурой, однако не является областью, поскольку не является линейно связным.

2. Внутренность любого многогранника является областью.

3. Шар не является областью, поскольку не является открытой фигурой.

4. Пространственное геометрическое тело и его поверхность. Геометрическую фигуру Φ пространства называют *пространственным геометрическим телом*, если она является замыканием некоторой области G , то есть $\Phi = \bar{G} = G \cup S(G)$. При этом обязательно внутренность Φ совпадает с G , граница $S(\Phi) = S(G)$ и эту границу называют *поверхностью тела Φ* .

Примеры:

1. Шар является телом, а сфера и открытый шар не являются телом.

2. Каждый многогранник является телом, а объединение двух многогранников может быть телом, а может и не быть.

Геометрические тела могут быть *ограниченными* и *неограниченными*. Примерами ограниченных геометрических тел в трехмерном пространстве являются призма, пирамида, шар, конус, цилиндр и т.д. (рис. 3),

Рис. 3

а неограниченными – телесный многогранный угол, полупространство, часть пространства, ограниченная двугранным углом (включая этот угол) и т.д. (рис. 4).

Рис. 4

Пространственная фигура (в частности тело) называется *выпуклой*, если любые две ее точки можно соединить отрезком, который полностью содержится в этой фигуре.

Выпуклыми геометрическими телами в пространстве будут призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, изображены на рис. 3. Примеры невыпуклых тел (звездчатых) изображено на рис. 5 (а, в, с). Призма и пирамида, основаниями которых являются невыпуклые многоугольники, также являются не выпуклыми телами (рис. 5, d, e).

Рис. 5

Объем пространственного геометрического тела.

С объемами различных физических предметов, то есть объемами тел, ученики встречаются в повседневной жизни. Например, когда говорят, что ведро вмещает 10 литров воды

(рис. 6). Это означает, что объем ведра – 10 литров. Еще один пример: на строительство садового домика понадобилось 15 кубометров древесины. Здесь 15 кубометров (или 15 кубических метров) – это и есть объем древесины, который необходим для строительства. Видим, что в этих примерах объемы выражаются определенными числами, но в разных единицах – в литрах и кубических метрах соответственно [1, с. 82]. В разных единицах объем одного и того же тела выражается разными числами.

Рис. 6

Теорию объемов разрабатывали еще в V-IV вв. до н.э. греческие ученые, в частности, Демокрит и Евдокс. Евклид в XI книге своих «Начал» изложил теоремы о сравнении объемов, поскольку считал непосредственное измерение объемов делом более практичным, чем теоретическим. Герон Александрийский описал правила для вычисления объема куба, призмы, параллелепипеда и других пространственных фигур [2, с. 100-101].

Египтяне, вавилоняне, китайцы и индийцы вычисляли объемы зерновых амбаров и других сооружений, которые имели форму куба, призмы или цилиндра, умножая площадь их основания на высоту. Наряду с этим ученым Древнего Востока были известны в основном только отдельные правила для вычисления объемов, которые были найдены практическим способом.

Украинские крестьяне очень удачно определяли на глаз объем дома, сарая, закрома. Для вычисления объема закрома в амбаре, который имел вид куба, измеряли одну сторону и три раза перемножали, а для определения объема закрома другой

формы измеряли различные три стороны и результаты перемножали между собой [3, с. 65].

Стоит также вспомнить с учениками о народных способах измерения объемов урожая, сыпучих тел и жидкостей. В частности, «в XVIII-XIX вв. в Украине урожай хлеба измеряли на фуру (воз). На двуконную фуру можно было положить 3-4 стога сена... Копна составляла примерно 1/25 скирды» [3, с. 48].

С развитием обмена продуктов возникла необходимость в их измерении с помощью мер объема. Сыпучие тела и жидкости мерили, наполняя ими сосуд определенной емкости. Так появились единицы измерения сыпучих тел и жидкостей. Но в этих мерах был большой разнобой.

Как же на практике находят объем тела в наше время? В случае ведра (или небольшой емкости) это сделать гораздо просто – можно наполнить его водой с помощью литровой банки и подсчитать, сколько литров вмещается в ведре (рис. 7).

Рис. 7

Объем небольшого тела можно измерить с помощью измерительного цилиндра (мензурки) (рис. 8, а). Для этого сначала определяют цену деления мензурки. Затем наливают в мензурку такое количество воды, чтобы тело полностью погрузилось в жидкость. Определяют объем воды. Тело, объем которого нужно измерить, опускают в воду и определяют общий объем воды и тела. Находят объем исследуемого тела как разницу этих двух объемов.

а)

Рис. 8

б)

Если тело неправильной формы не входит в мензурку, то его объем определяют с помощью отливного стакана (рис. 8, б). Перед измерением стакан наполняют водой до уровня отверстия отливной трубки. При погружении тела часть воды, что по объему равна объему тела, выливается. Определив с помощью мензурки ее объем, находят объем погруженного в воду тела. Если проводить опыт над одинаковыми телами, то объемы вытесненной воды будут совпадать. Когда тело разбить на части и провести опыт для каждой, то в сумме объемы будут давать объем первоначального тела.

а)

Рис. 9

б)

Описанные способы определения объемов не всегда удобны или их не всегда можно использовать. Если, например, нужно найти объем цистерны (рис. 9, а), то совсем неуместно заполнять ее водой и считать количество литров. А для больших сооружений, таких как многоэтажки или пирамида царя Хеопса (рис. 9, б), способ вычисления объемов путем погружения их в воду совсем невозможен. Кроме того, на практике обычно еще до строительства того или иного сооружения необходимо знать, какие размеры оно должно иметь, чтобы иметь определенный

объем. Таким образом, важно уметь вычислять объемы тел, зная их размеры [1, с. 84].

Начальные сведения об объеме ученики получают на пропедевтическом уровне еще в 1-4 классах при изучении содержательной линии «Величины». В 1 классе знакомятся с массой и емкостью, учатся взвешивать предметы и измерять емкость сосуда с помощью литровой мерки. В 2-4 классах эти знания расширяются и углубляются [6].

Первое представление об объеме тела и его вычислении ученики получают в курсе математики 5 класса при изучении прямоугольного параллелепипеда.

Позже, на уроках физики, их знакомят с физическими телами, учат опытным путем находить объем, измерять массу, вычислять плотность вещества, из которого тело сделано. В конце 9 класса рассматривают начальные сведения стереометрии, без доказательства изучают геометрические величины. И только в 11 классе, в курсе стереометрии, учащиеся получают систематические знания об объемах геометрических тел, способы их вычисления [7].

Практика показывает, что даже после изучения данной темы мало кто из учеников может объяснить, что такое объем геометрического тела, какими свойствами обладает это понятие, в чем заключается необходимость изучения данной геометрической величины. Это указывает на то, что должен быть другой, более эффективный подход для изучения темы «Объемы и площади поверхностей геометрических тел».

Раскрытие понятия объема пространственного геометрического тела стоит начать с практических упражнений на измерение объема с помощью мензурки, отливного стакана (для небольших по размеру геометрических тел), а также задач на нахождение и сравнение объемов спичечного коробка, различных сосудов, классной комнаты и тому подобное. На основе таких упражнений учащиеся могут сделать ряд важных *выводов*:

а) для каждого из рассмотренных пространственных физических объектов ставится в соответствие положительное число, которое называется его объемом;

б) чтобы получить это число, необходимо установить единицу измерения;

в) одинаковые физические объекты имеют равные объемы;

г) если пространственное тело состоит из нескольких частей, то его объем равен сумме объемов этих частей.

После обсуждения и обобщения результатов рассмотренных задач от физических пространственных объектов следует перейти к рассмотрению пространственных геометрических тел: куба, призмы, пирамиды, усеченной пирамиды, цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара и др., которые являются математическими моделями пространственных физических объектов. Только теперь можно выяснять, что понимать под объемом пространственного геометрического тела.

Ученикам можно предложить следующее определение.

Определение. *Объемом пространственного геометрического тела называется положительная функция, которая обладает следующими свойствами:*

1) определена на множестве пространственных геометрических тел;

2) равным пространственным телам ставит в соответствие равные значения;

3) аддитивная (если пространственное тело разбить на несколько частей, то его объем равен сумме объемов этих частей)

4) для куба, длина ребра которого равна единице длины, значение функции равно единице.

Таким образом, в учащихся формируется представление о том, что *объем пространственного геометрического тела* – функция $V: M \rightarrow R_+$, где M – множество пространственных геометрических тел; R_+ – множество положительных чисел [8].

Как известно, основными способами задания функции является аналитический, графический, табличный и описательный. Как может быть задана введена функция? Ответ на данный вопрос учащиеся могут получить только частично,

изучив указанную тему и тему «Первообразная и интеграл» в курсе алгебры и начал анализа.

Если классифицировать пространственные геометрические тела на **простые** и **непростые**, а затем выделить другие классы – призмы, пирамиды, цилиндры и т.п., то такую функцию можно задать аналитически. К примеру:

(1) $V = S_{\text{осн}} \cdot H$ – для призм, где $S_{\text{осн}}$ – площадь основания, H – высота призмы;

(2) $V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot H$ – для пирамиды, где $S_{\text{осн}}$ – площадь основания, H – высота пирамиды;

(3) $V = \frac{1}{3} h (S_1 + \sqrt{S_1 \cdot S_2} + S_2)$ – для усеченных пирамид,

где S_1 и S_2 – соответственно площади верхней и нижней оснований, h – высота пирамиды;

(4) $V = \sum_{i=1}^n V_i$ – для многогранников, где V_i – объем пирамид, на которые разбивается многогранник;

(5) $V = \pi R^2 H$ – для цилиндров, где R – радиус основания, H – высота цилиндра;

(6) $V = \frac{1}{3} \pi R^2 H$ – для конусов, где R – радиус основания, H – высота конуса;

(7) $V = \frac{\pi}{3} h (r^2 + r \cdot R + R^2)$ – для усеченных конусов, где r и R – соответственно радиусы верхней и нижней оснований, h – высота конуса;

(8) $V = \frac{4}{3} \pi R^3$ – для шаров, где R – радиус шара;

(9) $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$ – объем тела вращения, полученного в результате вращения криволинейной трапеции вокруг оси OX .

Ученики должны понять, что общей формулы нет и для конкретного класса пространственных тел она своя. Рассмотрение других геометрических тел, вероятно, даст другие формулы.

Выводы. Предложенный нами способ введения понятия пространственного геометрического тела и его объема предлагаем включить в школьный учебник по геометрии для классов академического, профильного и углубленного уровней изучения.

Дальнейшие перспективы развития нашего исследования видим в выводе формул объема многогранников и тел вращения на основе приведенного выше определения объема пространственного геометрического тела и с учетом всех его свойств.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Математика – 11.** Учебник для гуман. / В.Ф. Бутузов, Ю.М. Колягин, Э.Г. Позняк и др. – М.: Ин-т общего образ. Министерства образования РСФСР, 1991. – 105 с.
2. **Глейзер Г.И.** История математики в школе VII-VIII кл. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1982. – 240 с.
3. **Граціанська Л.М.** Нариси з народної математики України. – К.: Вид-во Київського університету, 1968. – 100 с.
4. **Каленюк С.П.** Красзнавцю про вимірювання / Л.Л. Потапенко. — Лисичанськ: ПП «Прінтекспрес», 2011. — С. 63-80.
5. **Швец В.О., Снігур Т.О.** Поняття просторового геометричного тіла в шкільному курсі стереометрії // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (25), Issue: 49, 2015. – С. 67-71.
6. **Навчальна програма з математики для 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів (нова редакція).** Режим доступу: <http://osvita.ua/doc/files/news/87/8793/matematika-1-3-klas.pdf>. Дата звернення: 14.03.2016.
7. **Навчальна програма з математики для учнів 10-11 кл. загальноосвітніх навч. закладів (профільний рівень).** Режим доступу: <http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/matem-pr.pdf>. Дата звернення: 14.03.2016.
8. **Швец В.А.** Использование новых информационных технологий при формировании у старшеклассников понятия объема тела. //

Материалы международной научной конференции «Современные проблемы математики и естественнонаучного знания» (Коряжма, 15-18 сентября 2014 г.) / Сост. И.В. Кузнецова, С.А. Тихомиров, И.В. Харитоновна: Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Коряжма: ООО «Редакция газеты "Успешная"», 2014. – 231 с. – С. 186-189.

9. **Державний стандарт** базової і повної загальної середньої освіти. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМЕН РИСК

СВИЛЕН Г. ТОНЕВ

INSTRUMENTS FOR MANAGEMENT OF SYSTEMIC RISK

SVILEN G. TONEV

ABSTRACT: *Financial risks could be generated from many sources. The development of financial imbalances may be connected with credit booms, excessive leverage and high level of risk taken by financial institutions. When financial risks become dangerous for financial system as a whole there is systemic risk in the economy. The responsible authorities have to identify the systemic risk timely and deal with specific structural and cyclical instruments. These instruments need to address all financial markets and institutions.*

KEYWORDS: *imbalances, shocks, leverage, financial risk, monetary policy, macroprudential policy, instruments*

Въведение

Своевременното разкриване на зараждащи се финансови неравновесия и предвратяване на тяхното разрастване е постоянна задача пред икономическата теория и политика. Знанията и опитът, които се натрупват в това отношение, трябва непрекъснато да се развиват, тъй като финансовата система е в процес на постоянно изменение и финансовите нововъведения променят средата за функциониране. Нарастващата взаимосвързаност между финансовите институции улеснява прерастването на един финансов риск в системен и това изисква усъвършенстване на механизма на противодействие на системни финансови рискове.

1. Предпоставки за развитие на системен риск

Финансовите институции предоставят услуги като кредит, управление на риска, ликвидност на домакинствата, фирмите и държавните органи. Те могат да правят това, защото са създадени

за тези цели – да работят с чужди средства и да поемат риск, като нямаяват риска за спестителите. Но поемането на риск и прилагането на ливъридж създават възможност за възникване на системни проблеми, които може да затруднят функционирането на финансовите пазари, да навредят на реалния сектор и да наложат на обществото значителни икономически разходи. Загубите и дълбокият спад на производството, последвали кризата от 2007-2009 г., причиниха продължителна безработица и спад в доходите на големи слоеве от населението. Вземащите законодателни и управленски решения, както и надзорните органи трябваше да направят много изводи и да предприемат мерки, за да не се повтарят подобни сътресения в бъдеще.

В САЩ през 2010 г. беше приет законът Дод – Франк за реформа на финансовата система, който включва определени мерки за здравяване на финансовия надзор. Финансовите регулатори трябваше да променят начина, по който наблюдават и оценяват риска. Стремехът да се подпомогне финансовата стабилност, който е заложен в закона, не е нов, но в допълнение на микропруденциалния надзор, който съдейства за сигурността и здравината на отделните институции, беше добавено отчитане на значението на разпознаване и наблюдаване на рискове, които може да застрашат стабилността на финансовата система като цяло. Този различен подход е сърцевина на макропруденциалния надзор и дава един цялостен поглед върху финансовата система, при който отделния риск се оценява от гледна точка на неговото влияние върху другите институции и изисква предприемане на съответни действия.

Централните банки – Европейска централна банка, Федералната резервна система или за кратко Федерален резерв в САЩ, и другите регулаторни органи са насочени да подпомагат микропруденциалния надзор върху отделните институции с макропруденциален подход към надзора, предназначен да се занимава със системния риск. Регулаторните органи трябва да действат координирано, за да откриват и да отговарят на системния риск чрез установяване на здрави стандарти за системно важните институции. След кризата в САЩ се създаде

Бюро за финансови изследвания, което има задача да повиши качеството на финансовите данни, имащи огромно значение за разбиране на същността на процесите във финансовата сфера.

Регулаторните реформи целят да укрепят финансовата стабилност по два начина: първо, чрез намаляване на вероятността за финансови кризи и, второ, чрез намаляване на разходите, налагани на останалата част от икономиката, когато възникнат сътресения във финансовата система. Първата цел трябва да бъде постигната чрез група инструменти, в които попадат преди всичко новите по-високи стандарти за капитала на финансовите институции, изискванията за ликвидност, за ливъридж, лимити за концентрация на откритост, стандарти за корпоративно управление, за заплащане на ръководния персонал, стрес тестове. Втората цел трябва да се постигне чрез такива инструменти, като изисквания към системно важни финансови институции да разполагат с план за оздравяване или прекратяване на дейността, ако изпаднат във финансови затруднения, така че да възникнат възможно най-малко проблеми за техните контрагенти; също механизъм за управление на небанкови финансови институции в несъстоятелност.

В Европейския съюз също бяха предприети подобни действия чрез директиви, които задължаваха отделните страни членки да въведат макропруденциални изисквания в националното си законодателство. В България бяха въведени промени в Закона за кредитните институции и Закона за банковата несъстоятелност, приеха се нови Закон за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закон за гарантиране на влоговете в банките.

Развиването на система за ефективно закриване на системно важни финансови институции по начин, който избягва причиняване на проблеми, които да се разпространят във финансовата система, е ключова задача на дневния ред за подпомагане на финансова стабилност. Правилата на пазарната икономика са такива, че по-стабилна финансова система ще бъде налице, ако съществува механизъм, който позволява неплатежо-

способните институции да фалират, и ако са налице по-малко регулаторни намеси, които да пречат на затварянето на такива фирми. Един ефективен метод за решаване на проблема е да се даде на мениджърите и кредиторите стимул да наблюдават риска на техните институции, за да се избегнат загуби. Един от уроците от кризата е именно, че стимулите имат значение и регулациите сами по себе си създават стимули. Понякога тези стимули работят за подпомагане на финансовата стабилност. Но понякога регулациите, без значение с колко добри намерения са замислени, може да създадат контрапродуктивни стимули – така наречените нежелани последствия. Например, поне част от силното нарастване на финансовото посредничество, което възниква извън регулирания банков сектор, беше предизвикано от желанието да се избегне силното регулиране в този сектор. Друг пример се подсказва от последните дискусии относно въведените в ЕС тавани за бонусите на bankerите. Политиците във Великобритания още преди провеждането на референдума за излизане от Европейския съюз изразяваха загриженост, че таваните може да не постигнат желаните ефект за ограничаване на общото заплащане и по такъв начин за ограничаване поемането на риск, а може да подтикнат банките да изнесат операциите си извън Европейския съюз.

Един водещ принцип, който трябва да се следва при всяка регулация, е да се обръща внимание на стимулите, които поражда въвежданата в действие регулаторна система. Експлицитните и имплицитни правила и начините, по които те се прилагат, пораждат стимули. Тези стимули въздействат върху поведението на всички пазарни участници: финансовите посредници и техните инвеститори и клиенти, както и регулаторните органи. Втори принцип, който трябва да се следва в регулирането, е да се избягва да се работи срещу пазарните сили. Вместо това трябва да се изгради система, която впряга пазарната дисциплина да работи с подобрените регулации. Създаването на специални органи с цел да се събират данни за финансовите предприятия, изискването да се разкрива повече информация пред

обществеността и поощряването на прозрачността са важни условия за налагане на пазарна дисциплина.

2. Инструменти за противодействие на системен риск

Въпреки че има още много работа, която трябва да се свърши, регулаторите напредват в създаването на инструменти за прилагане на макропруденциалния подход в подпомагане на финансовата стабилност. Най-общо, макропруденциалните инструменти могат да се разделят на две групи: структурни инструменти и циклични инструменти. Структурните инструменти имат за цел да придадат гъвкавост на финансовата система в протекание на икономическия (деловия) цикъл. Тези инструменти включват основани на риска капиталови изисквания съгласно Третото Базелско споразумение, изисквания за минимална ликвидност, централизирани клирингови институции за дериватните пазари и оздравителни планове.

За разлика от тях, цикличните инструменти са предназначени да смекчават системния риск, който може да се създаде в рамките на цикъла. Според модела на финансовата система на Kiyotaki и Moore, в който всички задължения са обезпечени [3, pp. 211-248], по време на подем в икономиката стойността на обезпеченията се повишава, което благоприятства още по-голямо заемане на капитал, инвестиране и нарастване на производството. Но когато възникнат сътресения в икономиката и производството спадне, стойността на обезпеченията се понижава, това намалява кредитирането и производството спада допълнително. По такъв начин стойността на обезпеченията представлява средство за усилване и разпространяване на ефекта от временните шокове в икономиката. Brunnermeier и Sannikov развиват този модел по-нататък [1, pp. 379-421]. При икономически бум банковият капитал нараства достатъчно и може да захранва увеличаване на кредитирането. Това намалява колебанията в размера на производството и цените на активите. По-ниските колебания стимулират банките да увеличават своя ливъридж и да дават още повече заеми, така че постепенно се достига до едно равнище на предоставени заеми спрямо

привлечени средства, при което финансовата система става уязвима към отрицателни шокове. Тези модели изследват зараждането на вътрешни (ендогенни) системни рискове, които възникват и се разпространяват в рамките на икономическия цикъл.

Макропруденциалните инструменти предназначени да въздействат на тези възникващи рискове включват противоциклични капиталови буфери, буфери за поддържане на капитала и сценарии за стрес тестове. Противоцикличните капиталови буфери позволяват на регулаторите да увеличават основаните на риска изисквания за капитал, когато се прецени, че нарастването на кредита е извънредно и може да доведе до системен риск. Буферите за поддържане на капитала осигуряват увеличаване на капитала на финансовите институции над изисквания минимум в добри времена, така че когато те покриват загуби в лоши времена, тяхното съотношение за капиталова адекватност да остава над задължителния минимум. Стрес тестовете включват сценарии, които имат големи изисквания за натрупване на капитал при разгръщане на икономическа експанзия, която може да породи кредитен бум. Други циклични инструменти са ограничения за съотношения заем-към-стойност (loan-to-value) и дълг-към-доход (debt-to-income), които може да се променят по време на различните фази на цикъла. Такива инструменти са изпробвани практически в по-ранни периоди от Испания, Израел, Канада [2, pp. 87-98]. Чрез тях банките натрупват резерви при възходяща икономическа конюнктура в съответствие с данните от историческия опит за понесени загуби при различни класове активи, държани в банковите портфейли.

Оценяването и развитието на инструментите за управление на системен риск е продължителен процес. За да се изяснят всички аспекти на тяхното действие трябва да се натрупа още практически опит и да се обяснят влиянията на съпътстващи фактори при различни конкретни условия. Например опитът на Испания показва, че въпреки натрупването на резерви и налагането на ограничения на банките за кредитиране на изграждането на жилища, това не можа да предотврати

кредитната експанзия и създаването на балон в сектора на недвижимите имоти в периода 2000-2006 г. Изследванията все още оказват нееднозначни резултати при използването на макропруденциални средства за намаляване на системния риск. Много от най-често използваните инструменти са ефективни при намаляване на процикличността на кредита и ливъриджа, но тази ефективност е различна при различните видове шокове, които засягат икономиката.

Затова е важно да се засили вниманието върху ранното откриване на зараждащите се кредитни експанзии, възникването и натрупването на различни видове риск, които могат да прераснат в системен риск. Нараства значението на постоянното следене на отделни финансови показатели, колкото и в даден момент те да изглеждат като изолирани и маловажни елементи на финансовата система. Не трябва да се забравя обаче, че натрупването на количествени данни само по себе си не може да обясни причинно-следствени връзки на финансовите пазари. За това са необходими теоретични обяснения от финансовата наука и създаване на работещи хипотези и теории. Основните икономически направления, които имат богат опит в обясняването на действието на икономическите сили на търсенето и предлагането, механизма на цените и пазарното равновесие, факторите на производството, икономическия растеж, все още са длъжници по отношението на интегрирането на финансовите пазари в общите икономически модели. Съвременната икономика е все по-зависима от финансовата система, но връзките между финансовия и реалния сектор трябва да бъдат изследвани по-дълбоко. Финансовите кризи показват липсата на достатъчно ясно теоретично обяснение на възникването и разпространяването на финансовите рискове, както и на влиянието на финансовите шокове върху реалната икономика. По своята природа финансовите кризи включват нелинейни зависимости, възможности за различни равновесни състояния, временни отклонения от паритетни условия, допускащи арбитраж, които може неусетно да прераснат във финансови балони.

Макропруденциалните инструменти се съсредоточават върху разпределението на кредита в икономиката и работят чрез ограничения и преразпределения. Икономическите субекти, върху които те трябва да въздействат, имат хетерогенни икономически възприятия и очаквания, различни времеви хоризонти и различна склонност към поемане на риск. Това означава, че е различна нормата на доходност, която те очакват [4, pp. 3-64]. Следователно, различна е и дисконтираната стойност на бъдещите парични потоци, на която основават инвестиционните си решения.

Финансовата криза от 2007-2009 г. показва, че финансови неравновесия могат да възникнат и при ниска инфлация, и че ценовата стабилност подпомага финансовата стабилност, но не е достатъчно условие. На следващо място, когато финансовите пазари не функционират добре, се нарушава действието на предавателния механизъм на паричната политика към реалната икономика и тогава не могат да се постигнат целите на паричната политика. Все повече се налага разбирането, но за съжаление това не се отразява в действията на централните банки, че използването на извънредни средства на паричната политика може да бъде самостоятелен източник на финансови смущения. Необичайните условия в паричната сфера създават извънреден натиск за търсене на доходност, който води до занижаване на оценките за риск при финансовите институции.

Връзката между паричната политика и финансовата стабилност е открит въпрос, който периодично заглъхва или излиза на дневен ред. Централните банки в Европа, най-старите от които са от 17 – 18 век, първоначално не се занимават финансовата стабилност. Федералната резервна система в САЩ сама по себе си е създадена преди сто години след финансови паники, които обхващат САЩ в края на 1800-те и началото на 1900-те. След острата банкова паника от 1907 г. възниква идеята, че стабилна финансова система трябва да се осигури чрез централна банка и законът за Федералната резервна ситема се приема през 1913 г. Въпреки това сега, след Глобалната финансова криза от 2007-2009 г., отново се подлага на размисъл

ролята на централната банка за подпомагане на финансовата стабилност. След финансовата криза настъпиха редица промени в подхода към банковия надзор и се разгърнаха дискусии за взаимовръзката между паричната политика и финансовата стабилност.

Съществуват два основни подхода за ролята на паричната политика – единият приема, че тя не може да влияе върху финансовата стабилност, а другият приема, че паричната политика има значение за финансовата стабилност. Различията между двете виждания за ролята на паричната политика не трябва да се надценяват. И двете страни са съгласни, че паричната политика трябва да отчита финансовите условия като част от икономическата среда, и че цените на активите играят важна роля в предавателния механизъм на паричната политика, като могат да въздействат на съкупното търсене и инфлацията, но паричната политика не може да си поставя конкретни цели относно цените на финансовите активи. Централната банка съдейства за поддържане на финансовата стабилност, като изпълнява ролята на кредитор от последна инстанция за финансови институции изпаднали в ликвидни затруднения при наличие на добри обезпечения. Нито една от страните не твърди, че паричната политика трябва да отговаря на малки разминавания между финансовите пазари и основните икономически показатели, но и двете биха подкрепили отговор от страна на паричната политика, ако неравновесия в кредита и финансовите пазари представляват риск за ценовата стабилност в средносрочен и дългосрочен период.

До последната криза централните банки и особено Европейската централна банка и Федералният резерв използваша паричната политика за отговор на движенията на цените на активите само доколкото тези движения показваха връзка с цените на благата и състоянието на производството. Паричната политика не се използваше за въздействие върху причините, пораждащи повишаване на цените на активите, а за постфактум отстраняване на последствията от повишаване на цените и спукване на финансови балони. Има основания за по-активен

подход и използване на паричната политика за предотвратяване на финансови неравновесия и смущения преди те да са достигнали остри форми и да са засегнали реалния сектор. Паричната (и другите видове макроикономическа) политика трябва не толкова да управляват пряко отделните сегменти на финансовите пазари, а да премахват предпоставките за изкривяване на цените на отделни класове активи.

Въпросите на кредитните балони и цените на активите имат връзка с макроикономическата стабилност и стабилността на финансовата система. Финансовата криза може да възникне от високи равнища на оптимизъм относно икономиката, което може да доведе до рязко нарастване на кредита, това от своя страна да причини повишаване на цените на активите и понижаване на цената на капитала, и като следствие отново да има нарастване на кредита и предприемаческата активност. В края на краищата, ако се окаже, че очакванията са били прекалено благоприятни, инвестициите няма да могат да достигнат добра възвращаемост, някои от тях ще бъдат губещи и доверието в икономиката ще се понижи. Ще последва спад на цялостната икономическа дейност и на кредита. Не е необходимо това да бъде балон, тъй като оптимистичните очаквания се създават към даден период на основата на наличните данни. Но рязкото повишаване на цените може да доведе до възникване на балон, когато се създаде поведение, което е съвместимо само с по-натъшно нарастване на цените. Това става реалност, когато цените на активите започват да се повишават и постепенно заемодателите започнат да понижават кредитните стандарти, като разчитат само на по-натъшно повишаване на цените за покриване на евентуални загуби, вместо на способността на заемополучателя да плати. Това може да продължи, докато загубите започнат да превишават очакванията за бъдещо повишаване на цените на активите. Дали първоначалното рязко повишаване на цените на активите е породено от балон или не, е по-малко важно, отколкото изводът, че движението на цените на активите може да причини нежелателни вредни последствия за икономиката. Докато е общоприето, че лихвените проценти въздействат на

фундаменталната стойност на активите, не е така ясно в каква степен те действат по отношение на спекулативната част от повишението не цените, т.е. на финансовите балони. В такава ситуация централната банка и другите регулаторни институции трябва да преценят дали възниква системен риск от нестабилност на финансовата система и макроикономическите показатели.

За да се прецени дали да се осъществи намеса чрез предприемане на действия срещу нарастващото неравновесие, вземащите решения трябва да претеглят вероятността за подобряване на бъдещите икономически условия срещу потенциалните разходи от неподходящо ограничаване на кредитната активност. Има голяма необходимост от внимателно следене на финансовите пазари, прилагане на структурни макропруденциални инструменти за намаляване на системния риск и предприемане на противодействия при възникване на неравновесия.

Въпросът за това какви средства да използват тези, които провеждат политиката за запазване на финансовата стабилност също е дискуссионен. При сегашното равнище на знания и практически опит се отдава предпочитание на макропруденциалните средства като първа линия на защита, тъй като те могат да бъдат сравнително точно насочени към пазарите и институциите, в които се появяват рискове. Дали паричната политика ще бъде ефективна за тази цел зависи от конкретните условия. Въздействието може да зависи от лежащото в основата неравновесие. Използването на повишаване на лихвените проценти, за да се противодейства на един балон, може в някои случаи да навреди на други сфери. Освен това, паричната политика има тенденция да бъде с широкомащабно действие. Понякога, в зависимост от природата и широтата на финансовия шок, това може да бъде желаното въздействие [5, pp. 1-30]. Например, една промяна на лихвените проценти ще въздейства на всички финансови институции и пазари, независимо дали са регулирани или не.

Заклучение

Ако възникнат достатъчно големи рискове за финансовата стабилност, това би създадо опасност и за основната цел на паричната политика – ценовата стабилност, както и за основните макроикономически цели като висока заетост и стабилен икономически растеж. В ситуация, при която макропруденциалните инструменти се оказват недостатъчни и рисковете за финансовата стабилност продължават да нарастват, паричната политика трябва да бъде приета като възможна защита. В този случай ще има близост и известно застъпване между целите на финансовата стабилност и целите на паричната политика. Паричната политика не е в състояние сама да постигне финансова стабилност, но може да съдейства за нея, наред с фискалната и макропруденциалната политика. Възможностите за съвместно използване на различни инструменти с цел предотвратяване и намаляване на финансови рискове представляват интерес за бъдещи изследвания в областта на финансовата теория.

Благодарности:

Настоящата публикация се финансира от проект РД-08-107/2016, параграф „Научни изследвания“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

ЛИТЕРАТУРА

1. Brunnermeier, M., Y.Sannikov. A Macroeconomic Model with a Financial Sector. American Economic Review 104, 2014.
2. Fisher, S. Macroprudential Policy in Action: Israel. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2014.
3. Kiyotaki, N., J.Moore. Credit Cycles. Journal of Political Economy 105, 1997.
4. Leeper, E., J.Nason. Bringing Financial Stability into Monetary Policy. Sveriges Riksbank Working Paper Series No 305, July, 2015.
5. Stein, J. Overheating in Credit Markets: Origins, Measurement, and Policy Responses. Federal Reserve Bank of St. Louis Research Symposium, St. Louis, February 7, 2013.

ЕЛЕКТРОННОТО ФАКТУРИРАНЕ – ЕДНА УТВЪРЖДАВАЩА СЕ ТЕНДЕНЦИЯ В ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ

СЛАВЕНА Г. СТОЯНОВА

ELECTRONIC INVOICING – AN IMPOSING TREND IN EUROPE AND BULGARIA

SLAVENA G. STOYANOVA

ABSTRACT: *The achieving of a highly competitive social market economy is associated with reaping the full economic and social benefits of a society with highly advanced digital technologies. Electronic invoicing is one of the initiatives.*

The current publication presents the trends, the advantages and the disadvantages associated with the implementation of electronic invoicing in Bulgaria and Europe.

KEYWORDS: *e-invoicing, e-billing, enterprises sending and/or receiving e-invoices*

Един от факторите за постигане на силна конкуренто-способна социална пазарна икономика е извличане на всички икономически и социални ползи от общество с високоразвити цифрови технологии. Електронното фактуриране е една от инициативите. Чрез изграждане на единен цифров пазар и премахване на регулаторните и технически пречки ще се постигне масово въвеждане на електронното фактуриране.

По проблемите на електронното фактуриране и ефектите от въвеждането му върху икономиките на страните - членки на ЕС са провеждани различни изследвания. Обединяващо звено във всички изследвания е констатацията, че към настоящия момент действащите разпоредби, уреждащи електронното фактуриране в Европа са твърде различни в отделните държави – членки. Изпращането и получаването на електронни фактури се определя

като сложно и скъпо, особено за малките и средни предприятия, или ако се използва категоризацията на предприятията, въведена в Закона за счетоводството от 2016г. – за микро, малките и средни предприятия¹. По данни от различни проучвания, провеждани в рамките на ЕС, към 2009г. представителите на около 40% от големите предприятия заявяват, че получават или изпращат електронни фактури, докато за малките и средни предприятия този дял остава нисък – около 20%.² Въпреки отчетеният ръст с около 14% -18% на изпратени и получени фактури от малки и средни предприятия към края на 2014г., средния пазарен дял на електронни фактури в Европа остава

¹ За целите на Закона за счетоводството, в сила от 2016г., са определени следните категории предприятия: микропредприятия; малки предприятия; средни предприятия; големи предприятия. В коя от групите попада съответното предприятие зависи от това дали стойностите по определени показатели на самото предприятие надвишават или не посочените в закона. Според законодателя: *микропредприятия* са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 700 000 лв.; нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 10 души. *Малки предприятия* са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 8 000 000 лв.; нетни приходи от продажби – 16 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 50 души. *Средни предприятия* са предприятия, които *не са малки предприятия* и които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.; нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 250 души. *Големи предприятия* са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.; нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

² Предприятия, които изпращат и/или получават електронни фактури (Enterprises sending and/or receiving e-invoices), Евростат, 2009 г.

нисък - около 30% от всички фактури, изпращани и получавани за година³. Данните на Евростат за предприятия в Европа, изпращащи и/или получаващи електронни фактури в периода 2007г. – 2013г. показват следните тенденции (Таблица 1):

Таблица 1
Процент на предприятия изпращащи и/или получаващи електронни фактури⁴

geo/time	2007	2008	2009	2010	2011	2013
EU (28 countries)	18	21	22	30	21	29
EU (27 countries)	18	21	22	31	21	29
Euro area (changing composition)	18	23	26	37	22	29
Belgium	31	36	39	39	43	36
Bulgaria	9	26	26	26	29	45
Czech Republic	33	17	18	17	21	29
Denmark	37	43	38	39	54	59
Germany	19	27	31	36	19	27
Estonia	25	39	40	39	34	31
Ireland	26	22	21	28	16	36
Greece	10	15	11	16	26	22
Spain	9	12	17	25	23	29
France	10	20	21	36	25	27
Croatia	19	25	23	23	24	27
Italy	34	29	34	56	15	27
Cyprus	10	7	7	10	9	9
Latvia	25	20	31	46	39	42
Lithuania	15	35	40	52	48	47
Luxembourg	23	24	20	37	23	33

³ Електронното фактуриране в Европа (E-invoicing – E-billing in Europe, Bulletins, 2016).

⁴ Посоченият процент е на предприятия с над 10 души персонал по данни от статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност. Липсата на информация е представена със символа „:“.

Hungary	4	5	6	8	4	26
Malta	24	25	26	37	21	25
Netherlands	11	29	34	35	26	23
Austria	18	17	12	18	23	35
Poland	8	11	12	16	17	27
Portugal	14	24	23	27	27	38
Romania	15	11	12	18	13	20
Slovenia	7	8	9	10	13	22
Slovakia	14	23	30	34	34	43
Finland	27	25	24	36	63	74
Sweden	18	17	25	28	28	30
United Kingdom	15	11	8	11	14	24
Iceland	:	20	:	25	:	43
Norway	29	31	31	47	32	37
Former Yugoslav Republic of Macedonia	:	:	:	9	11	11
Serbia	20	:	:	:	:	:
Turkey	5	:	:	13	:	:

Източник: Евростат, <http://ec.europa.eu/eurostat>.

Данните от НСИ за предприятия, които използват електронни фактури са следните (Таблица 2):

Таблица 2

Предприятия, които използват електронни фактури

	2010		2011		2013		2014		2015	
	%	Брой	%	Брой	%	Брой	%	Брой	%	Брой
Общо	26,0	7 915	28,8	8 776	45,3	12 626	45,8	12 131	51,6	13 934
По големина на предприятията:										
10 - 49 заети лица	23,1	5 743	26,2	6 523	42,4	9 575	43,1	9 372	49,1	10 872
50 - 249 заети лица	38,4	1 887	40,3	1 953	57,1	2 614	57,5	2 348	63,4	2 643
250 + заети лица	41,4	285	41,4	301	60,2	437	62,1	411	62,5	419

Забележка: Относителният дял е изчислен на база генерална съвкупност на предприятията с 10 и повече заети лица.

Източник: НСИ, <http://www.nsi.bg>

Фактурата е документ с широка приложимост в търговските сделки. Ползите от електронното фактуриране могат да бъдат обобщени в следните по-значими групи:

- ❖ данните са в цифров формат, което осигурява предимства и възможности, някои от които са защита на данните и интегрирана обработка;
- ❖ възможност за ускорено получаване, а от там – осъществяване на плащане в по-къси срокове чрез включването на електронното фактуриране в по-широкия контекст на интегрирания пазар на електронни плащания (създаване на интегрирана единна зона за плащане в евро);
- ❖ допускане на по-малко грешки чрез вградена система за проверки;
- ❖ икономии на разходи за отпечатване и изпращане на фактури по пощата - изследванията показват, че на хартиен носител фактурата струва около 10 пъти повече в сравнение с издаването на електронна фактура⁵;
- ❖ приемане от страна на всички оператори в частния и публичен сектор на общ стандарт за съдържанието на фактурите и общ модел на данните, гарантиращ оперативна съвместимост и обхват.

По-обстоен преглед на ползите от електронното фактуриране дава възможност те да бъдат разделени в зависимост от вида на потребителя – изпращач или получател на електронна фактура. Обобщено, те са представени в Таблица 3.

⁵ Чрез реализиране на зелената идея, която е едно умело използване на технологията за електронно фактуриране, ще се постигне постепенно изместване на фактурите на хартиен носител от електронните. 80% от домакинствата в Европа получават документите и фактурите си под формата на хартиен носител. Всеки месец едно средностатистическо семейство получава приблизително по 10 хартиени фактури. Ако едно семейство се откаже от хартиените си фактури за година, ще спести 3 килограма хартия, над 10 килограма дървесина и над 13 килограма CO₂ и вредни газове.

Таблица 3

Предимства за издатели и получатели на електронни фактури⁶:

Предимства за издател:	Предимства за получател:
<ul style="list-style-type: none">✓ обработката на документите е съобразена с българското законодателство за електронния документ и електронния подпис;✓ спестени време и пари, необходими за разпространението на документи;✓ поддръжка на документи в различни формати;✓ сигурност на съхранените документи.	<ul style="list-style-type: none">✓ достъп до документите навсякъде по всяко време;✓ документите се съхраняват в сигурен електронен архив;✓ по-бързо получаване на документи;✓ управление на известяването при получаването на нов документ;✓ история на преглеждането на документите.

На база посоченото до тук може да се *обобщи*: електронното фактуриране е обмен на фактури между доставчик и купувач, в интегриран електронен формат. Традиционно, фактурирането на хартиен носител е ръчен и интензивен процес, който е податлив на човешка грешка, което от своя страна води до увеличаване на разходите на компаниите. Преминването към електронно фактуриране ще доведе до съкращаване на разходите на предприятията.

Безспорен факт е, че преминването към електронно фактуриране е обвързано с приемането и прилагането на определени стандарти. В тази връзка следва да се посочи, че до 27 ноември 2018г. всички държави членки на ЕС трябва да въведат законодателно приемането и издаването на електронни фактури при обществените поръчки. Законодателните промени

⁶ Посочените предимства с известна условност мога да бъдат приети и за други типове електронни документи.

се налагат от приетата Директива 2014/55/ЕС относно електронното фактуриране при обществените поръчки. С прилагането на посочената директива държавите членки, възлагащите органи, възложителите и икономическите оператори ще извлекат значителни ползи – създаването, изпращането, предаването, получаването и обработката на фактурите ще бъде напълно автоматизирано. Стандартизацията на електронното фактуриране допълва насърчителните действия за въвеждане на електронни обществени поръчки (Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейности в секторите водоснабдяване, енергетика, транспорт и пощенски услуги). Посочените фактори ще спомогнат за развитие на трансграничната търговия онлайн и модернизиранието на публичната администрация. *Европейският стандарт за електронно фактуриране следва да бъде подходящ за използване и при търговски сделки между предприятия, т.е. Комисията следва да гарантира че стандартът се разработва по начин, който го прави подходящ за използване и в други области извън сферата на обществените поръчки.* Както е посочено в Директива 2014/55/ЕС фактурите, издавани в различни стопански сектори, могат да изискват включването на специфична за тези сектори информация. Въпреки това всички фактури следва да съдържат ограничен брой общи стандартни елементи, за да може да се провери дали фактурата отразява правилно съответстващата стопанска сделка и да се гарантира, че фактурата е действителна от правна гледна точка. Възможността изпращачът на електронната фактура да гарантира автентичността на произхода и достоверността на съдържанието на фактурата се реализира по различен начин, включително и чрез електронен подпис. С оглед да се осигури съответствие с Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данък добавена стойност и следващата я Директива 2010/45/ЕС за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране, европейският стандарт за електронно фактуриране не противоречи на възприетите

правила. Фактурите трябва да отразяват действителните доставки, поради което следва да бъдат осигурени тяхната автентичност, цялост и четливост. Контролът на стопанската дейност може да се използва, за да се установи надеждна одитна следа, свързваща фактурите и доставките, като по този начин се гарантира, че всички фактури (независимо дали са на хартиен носител или в електронна форма) отговарят на тези изисквания. Автентичността и целостта на електронните фактури може да бъде осигурена и чрез използване на определени съществуващи технологии, като например електронен обмен на данни (ЕОД) и усъвършенствани електронни подписи.

Към съдържанието на електронната фактура, Директива 2014/55/Е поставя определени изисквания. Издаваната електронна фактура трябва да съдържа:

- идентификатори на процеса и на фактурата;
- период на фактурата;
- данни за продавача;
- данни за купувача;
- данни за платеща;
- данни за данъчния представител на продавача;
- референтен номер на договора;
- данни за доставката;
- инструкции относно плащането;
- информация за отстъпките или таксите;
- информация за позициите във фактурата;
- обща сума на фактурата;
- разбивка за целите на ДДС.

Във всички случаи следва да се гарантира защита на данните.

Предстоящото въвеждане на задължително електронно фактуриране в сферата на обществените поръчки в България, както и възможността, лансирана в Европейския стандарт за електронно фактуриране, той да бъде подходящ за използване и при търговски сделки между предприятия, породил дискуссия в която бе издигната идеята за реализиране на задължително е-

фактуриране в България. Основната цел е да се внедри единен стандарт за издаване на електронни фактури за всички регистрирани по ДДС компании в страната. Представители на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и на Националната агенция за приходите (НАП) подкрепят тезата, че въвеждането на единен стандарт за електронно фактуриране ще допринесе за премахване на задължението за представяне на съществуващите в момента дневници за покупки и продажби, които „консумират“ много административно време. Както посочва представител на НАП „това са 18 милиона фактури всеки месец на обща стойност 17 милиарда лева, които се описват индивидуално за всяка покупка и за всяка продажба“⁷. Според представителя на приходната агенция въвеждането на електронния образец и електронното фактуриране ще позволи представянето на информацията да става далеч по-бързо, доста по-удобно, а НАП от своя страна да получава данните за рисковите трансакции веднага, а не с едномесечно закъснение. Посоченото ще доведе до възможността приходната администрация да контролира некоректните „играчи“ и по този начин да се подобри конкурентната среда в страната. В момента регистрираните по ДДС компании в България са около 250 000. Това са фирми, които генерират минимум оборот от 50 000 лв. годишно. Въвеждането на електронното фактуриране е важно за коректните фирми, защото създава висока степен на прозрачност. Към настоящия момент приходната администрация предлага над 80 е-услуги. Над 100 милиона електронни документа се обменят между НАП, бизнеса и гражданите. Ползването на електронни административни услуги спестява 300 милиона лева годишно административни разходи на бизнеса и гражданите.

Явно е, че в бъдеще приложното поле на електронния документ и електронния подпис ще се разширява както по отношение на търговските сделки, така и по отношение на

⁷ Изказване на Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“ в Националната агенция за приходите (НАП), <http://computerworld.bg>, 24 март 2016г.

публичното право и по-конкретно в областта на предлаганите електронни административни услуги.

Електронизацията на документите позволява на предприятията да спестяват до 2% от своя оборот, заменяйки издаваните на хартия фактури с техни електронни варианти и оптимизирайки съответните бизнес процеси. Използването на електронни документи и автоматизацията на тяхната обработка дава възможност разходите да се намалят с 60-80% в сравнение с традиционните схеми на работа с хартия. При това, инвестициите в проектите за въвеждане на е-фактури се възстановяват в рамките на 6 месеца.

И у нас и в Европа, процесът по преминаването от хартия към електронен формат не е толкова бърз и масов, колкото би могло да се очаква при изброените предимства. Все пак през последните години много компании въведоха електронни фактури в своята практика. Факторът удобството за клиента става все по-значим и най-вероятно през следващите няколко години този фактор, дори в по-голяма степен отколкото възможността за спестяване на разходи, ще мотивира компаниите да използват електронното фактуриране. Въвеждането на стандартизация и възможни облекчения за бизнеса, въвел електронно фактуриране, са също важни фактори, които ще мотивират държава и бизнес за по-скорошно масово въвеждане на електронното фактуриране в България.

Благодарности:

Настоящата публикация се финансира от проект РД-08-107/2016, параграф „Научни изследвания“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

ЛИТЕРАТУРА

1. Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 година относно електронното фактуриране при обществените поръчки
2. Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на

- данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране
3. Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки
 4. Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейности в секторите водоснабдяване, енергетика, транспорт и пощенски услуги
 5. Закон за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2007г., обн. ДВ. бр.63 от 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 2015г.
 6. Закон за електронния документ и електронния подпис, в сила от 06.10.2001 г., обн. ДВ. бр.34 от 2001г., изм. ДВ. бр.100 от 2010г.
 7. Закон за счетоводството, обн. в ДВ бр. 95 от 2015г., в сила от 01.01.2016г.
 8. URL: <http://ec.europa.eu/eurostat>
 9. URL: <http://www.nsi.bg>
 10. URL: <http://computerworld.bg>
 11. URL:
http://www.billentis.com/einvoicing_ebilling_market_overview_2016.pdf

**ОСОБЕНОСТИ В НАЧИНА НА ЗАЯВЯВАНЕ И
ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ
УСЛУГИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ С КВАЛИФИЦИРАН
ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС**

СЛАВЕНА Г. СТОЯНОВА

**SPECIFICS OF THE METHOD OF APPLICATION AND USE
OF ELECTRONIC ADMINISTRATIVE SERVICES
PROVIDED BY NATIONAL REVENUE AGENCY VIA
QUALIFITED ELECTRONIC SIGNATURE**

SLAVENA G. STOYANOVA

***ABSTRACT:** As of 01.09.2015, new regulations for data submission and use of electronic administrative services, provided by National Revenue Agency (NRA) via qualified electronic signature (QES), have taken effect. Taxpayers who want to use the services provided should submit an application.*

This article presents the specifics of the method of application and use of electronic administrative services provided via QES.

***KEYWORDS:** National Revenue Agency, electronic administrative services, application for use of electronic administrative services.*

Въведение:

Със заповед от 20.07.2015 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) [4] се утвърждават правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис (КЕП). Правилата, описани в Приложение № 1 към цитираната заповед, регламентират, че за да бъде осигурена възможност за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни чрез КЕП, е необходимо да бъде подадено едно от посочените заявления:

- заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице;

- заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице.

В зависимост от избора на подаващия заявление, както и в зависимост от правния статут на задълженото лице, обемът от услуги, които могат да се ползват и достъпът до тях, са различни.

В настоящата статия се представят и подкрепят с примери възможностите и особеностите на подаване на заявление и ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис.

Видове електронни административни услуги и видове права на достъп, предоставяни от НАП

Заявлението за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице, както и заявлението за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице, имат определено съдържание с което всяка заинтересована страна може да се запознае чрез страницата на НАП, раздел „За бизнеса“, „Електронни услуги“, „Електронни услуги с е-подпис“. Независимо от избора, всяко едно от посочените заявления дава възможност за получаване на пълен или частичен достъп до електронните административни услуги на НАП. Следва да се отбележи, че списък на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с КЕП, са описани в Приложение № 2 към цитираната заповед, като там те (услугите) са разделени на две основни групи – електронни административни услуги, предоставяни с пълен и частичен достъп и електронни административни услуги, предоставяни с пълен достъп. За по-голяма яснота представяме видовете услуги (общо 29), систематизирани от нас в таблица (таблица 1).

Таблица 1
Електронни административни услуги на НАП,
предоставяни с пълен и частичен достъп

Електронни административни услуги, предоставяни с пълен и частичен достъп	Електронни административни услуги, предоставяни с пълен достъп
<ul style="list-style-type: none"> - заявление за регистрация по ДДС; - декларации, документи, данни или заявления за дерегистрация по ЗДДС; - искане за прилагане на режим на касова отчетност по ЗДДС; - искане за прекратяване на прилагането на режим на касова отчетност по ЗДДС; - декларации, документи или данни по ЗКПО; - декларации, документи или данни по ЗДДФЛ; - декларации, документи или данни по ЗДЗП; - декларации, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване; - уведомления за сключване или изменение на трудови договори по чл. 62, ал. 5 от КТ и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от КТ; - декларация/искане по § 19и, ал. 	<ul style="list-style-type: none"> - искане за издаване на документ; - ДДС за възстановяване – VAT refund; - информационна система Mini one stop shop (MOSS); - предоставяне на данъчна и осигурителна информация; - връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролни производства; - подаване на документи от ЗЛ в рамките на контролни производства; - справка относно приключилите и текущи контролни производства спрямо ЗЛ; - справка за връчените/получените от НАП документи и подадените към НАП документи от ЗЛ в рамките на контролни производства; - връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролни производства; - справка за задълженията по МДТ с

<p>2/ал. 4 от ПЗР на ЗЗО;</p> <ul style="list-style-type: none">- справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ;- уведомление по чл. 131 от ЗДДС.	<ul style="list-style-type: none">възможност за извършване на плащане;- предаване на данни от агент-платци по силата на дял втори, глава шестнадесета, раздел VI от ДОПК;- подаване на данни за дневни отчети за горива;- данни за ФУ от производител / вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.;- подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118 ал. 10 от ЗДДС;- подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС;- предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен от пенсионно-осигурителните дружества и застрахователите съгласно чл. 73а, ал. 2 и 3 от ЗДДФЛ;- “Интрастат“ декларации и други документи по прилагане на система „Интрастат“.
---	---

Правата на пълен или частичен достъп до електронните административни услуги на НАП дават различни възможности на потребителите, в зависимост от правно-организационната форма на конкретното задължено лице към момента на предоставяне на достъпа или в бъдеще. Обобщено, възможностите, които предоставят двата типа достъп, са представени в таблица 2.

Таблица 2

**Описание на видовете достъп, съгласно Приложение
№ 1 към Заповед №ЗЦУ – 849/20.07.2015г.**

Пълен достъп	Частичен достъп
<p>Пълният достъп <u>дава</u> право на лицата да:</p> <ul style="list-style-type: none">- подават декларации, документи и данни от името на задълженото лице;- преглеждат всички подадени от името на задълженото лице документи и резултати от обработката им, независимо от сертификата, с който са подписани или валидността му, включително и документите, подадени чрез персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП;- получават документи, издадени от органи по приходите/публични изпълнители;- преглеждат справки и други документи, съдържащи данъчна и осигурителна и друга информация за задълженото лице.	<p>Частичният достъп <u>дава</u> право на лицата да:</p> <ul style="list-style-type: none">- подават декларации, документи и данни от името на задълженото лице;- преглеждат само данните, подадени със съответния сертификат на лицето, на което е предоставен частичен достъп. <p>Частичният достъп <u>не дава</u> право на лицата да:</p> <ul style="list-style-type: none">- преглеждат данните за задълженото лице, подадени с други сертификати;- преглеждат справки и други документи, съдържащи данъчна, осигурителна и друга информация за задълженото лице;- ползват електронните административни услуги, които се предоставят от НАП само при наличие на пълен достъп.

Посочените особености на предоставяните възможности за ползване на електронни услуги са от значимост както при избора на подаване на заявление, така и във връзка с общия обем услуги, които могат да се ползват.

Недобрата информираност на потребителите – задължени лица, както и нееднозначното третиране на вида на заявленията, възможностите за техния избор и подаване в съответното териториално звено на НАП водят до различни, често негативни последици за данъчно задължените лица.

Особености в начина на заявяване и ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с КЕП

Данъчно задължените лица имат възможност да ползват електронните административни услуги, предоставяни от НАП, след като подадат заявление за ползване на електронни услуги. Задължително условие е преди подаване на заявлението задълженото лице да се е снабдило с усъвършенстван електронен подпис (УЕП). Голяма част от потребителите на електронните административни услуги на НАП ползват квалифициран електронен подпис (КЕП), който по своята същност е усъвършенстван електронен подпис (УЕП), но отговаря допълнително, освен на критериите за усъвършенстван електронен подпис⁸ и на следните критерии:

- придружен е от издадено от доставчик на удостоверителни услуги удостоверение за квалифициран

⁸ Съгласно чл.13, ал.2 от Закон за електронния документ и електронния подпис (в сила от 06.10.2001 г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г.), усъвършенстван електронен подпис е електронен подпис, който: дава възможност за идентифициране на автора; е свързан по уникален начин с автора; е създаден със средства, които са под контрола единствено на автора, и е свързан с електронното изявление по начин, който осигурява установяването на всякакви последващи промени. Усъвършенстваният електронен подпис, като вид електронен подпис, отговаря на критериите за електронен подпис. Електронен подпис, според посочения по-горе закон, е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство.

електронен подпис, отговарящо на изискванията на чл. 24 от Закона за електронния документ и електронния подпис и удостоверяващо връзката между автора и публичния ключ за проверка на подписа, и

- е създаден посредством устройство за сигурно създаване на подписа.

Като квалифицирани електронни подписи законодателят определя:

- усъвършенстваните електронни подписи на Комисията за регулиране на съобщенията, с които тя подписва актовете, издавани въз основа на правомощията и по закон;

- усъвършенстваните електронни подписи на доставчиците на удостоверителни услуги.

Издавайки удостоверение (сертификат) по искане на лице, включително и данъчно задължено лице, доставчикът на удостоверителни услуги следва да информира лицата, желаещи да им бъде издадено удостоверение, за условията за издаване и използване на удостоверението, включително за ограниченията на неговото действие, както и за процедурите по подаване на жалби за решаване на спорове. Когато издава удостоверения, доставчикът на удостоверителни услуги следва да проверява чрез допустимите средства самоличността, съответно идентичността, на автора и на титуляря на квалифицирания електронен подпис и ако е необходимо – други данни за тези лица, включени в удостоверението.

След като задълженото лице се е снабдило с удостоверение (сертификат) и притежава КЕП, то следва да се оторизира в портала на НАП. След успешна оторизация с електронен подпис в портала за електронни услуги на НАП, данъчно задълженото лице подава заявление за ползване на електронните услуги на НАП. Изборът на заявление, което ще бъде подадено, зависи от това в коя група попада заявителят – задължено лице или упълномощено лице.

Вариант 1: Подаващият заявлението е титуляр на електронен подпис, иска от свое име да ползва електронните

услуги на НАП, до момента не е подавал заявление и не е ползвал електронните административни услуги на НАП. Подателят на електронното заявление е лице, което еднозначно може да бъде идентифицирано като съответно задължено лице (ФЛ), собственик на ЕТ или представляващ по закон задълженото юридическо лице.

При наличие на описаните във Вариант 1 обстоятелства подаващият заявление избира и попълва, чрез бутон „Попълни“ от визуализирания се прозорец, първия вид заявление, а именно: „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице“. В заявлението, наред с останалата информация, свързана с: името (наименованието) на задълженото лице, което е титуляр на УЕП; ЕИК по БУЛСТАТ; адрес за кореспонденция; трите имена на представителя на фирмата; серийния номер на удостоверението и от кого е издадено, трите имена или фирмата на титуляра, изписани на латиница; трите имена на физическото лице, посочено като автора в удостоверението, *задължително* се посочва чрез попълване на съответния чек бокс дали лицето желае предоставяне на пълен или частичен достъп до административните услуги на НАП. Информацията в заявлението се попълва автоматично от данните в сертификата за електронен подпис, записани в смарт-картата, като информацията, съдържаща се в полето за email, може да се редактира. Единственото, което задълженото лице трябва да направи, е да избере нивото на достъп до услугите на НАП и да изпрати заявлението чрез неговото потвърждаване и подписване.

Пълен достъп до електронните административни услуги на НАП, ако е избрано такова ниво на достъп, се предоставя автоматично, ако са спазени едновременно следните условия:

- ✓ в подаденото Заявление е попълнен чек бокс за предоставяне на пълен достъп до електронните административни услуги на НАП;
- ✓ подателят на електронното заявление е лице, което еднозначно може да бъде идентифицирано като съответно

задължено лице (ФЛ), собственик на ЕТ или представляващ по закон задълженото юридическо лице.

Описаното до тук, при представения Вариант 1, дава основание да заключим, че пълен достъп до съответните услуги на НАП, в зависимост от правния статут на задълженото лице, ще бъде предоставен автоматично само ако в подаденото заявление е попълнен чек боксът за пълен достъп и данъчно задълженото лице, например ЕТ „Иван Петров“, титуляр на електронния подпис, съвпада с подателя на електронното заявление – в случая собственика на ЕТ. Като подател на електронното заявление, според нас, се счита лицето, от чието име се подава заявлението. Задълженото лице от чието име се подава заявлението е подател/заявител. Като подател/заявител на електронното заявление се приема и авторът на електронното изявление – теза, която предизвиква определени спорове, доколкото авторът е физическото лице, което в изявлението се сочи за негов извършител, но от името на титуляра. Обемът от услуги, за който ще се получи достъп от задълженото лице, е в зависимост от правния му статут, независимо от притежавания сертификат и възможности, които той предоставя. Практиката показва, че обемът от услуги, които се предоставят на едноличните търговци дублира услугите, попадащи в групата на електронни административни услуги, предоставяни с пълен и частичен достъп.

Вариант 2: *Подаващият заявлението е титуляр на електронен подпис, иска от свое име да ползва електронните услуги на НАП, до момента не е подавал заявление и не е ползвал електронните административни услуги на НАП. Подателят на електронното заявление еднозначно не може да бъде идентифициран като съответното задължено лице /ФЛ/, собственик на ЕТ, или представляващ по закон задълженото юридическо лице.*

При наличие на обстоятелствата, описани във Вариант 2, би следвало отново да се подаде (по електронен път) описаното вече заявление - „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги,

предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице“. След подаване на заявлението на електронната поща, посочена за връзка, се получава съобщение за предоставен (автоматично) частичен достъп (непотвърден пълен достъп). За да се получи пълен достъп, е необходимо заявлението да бъде потвърдено от служител на НАП. Това ще бъде направено, след като лицата, чието заявление е със статут „частичен достъп (непотвърден пълен)“, удостоверят в компетентната териториална дирекция (ТД)/офис на НАП правата си на законни представители на задълженото лице или надлежно упълномощени от него за пълен достъп до електронните административни услуги на НАП лица. Както е посочено и в „Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с КЕП“ [5], след преценка на предоставената информация и документи, удостоверяващи съответните права (преценката се прави от служител в компетентната дирекция/офис на НАП), се предоставя право на пълен достъп до електронните административни услуги на НАП. Посоченото до тук е описано и в „Ръководство за клиентите на НАП“, стр.3 – 7, достъпно в страницата на НАП, където освен описание на действията, които следва да извърши потребителят във връзка с регистрация и работа в системата, има богат набор от фигури, представящи конкретните заявления (визуализация на документи, от страницата на НАП) и тяхната приложимост, което улеснява потребителите. Накратко: при наличие на обстоятелствата, описани във Вариант 2, след подаване на „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице“, заявлението следва да се разпечата и заедно с нотариално заверено пълномощно да се представи в компетентната териториална дирекция (ТД)/офис на НАП с цел получаване на пълен достъп до електронните административни услуги на НАП. Описаното до тук ще подкрепим с пример (Пример 1).

Пример 1: Едноличен търговец (ЕТ) е посочен като заявител, задължено лице, от името на което се подава заявление за ползване на електронни услуги с КЕП на задължено лице.

Титуляр на подписа е едноличният търговец. Автор на подписа е физическо лице, различно от физическото лице, което представлява търговецът. Авторът е надлежно упълномощен (с нотариално заверено пълномощно). За да се получи пълен достъп до електронните услуги на НАП, е необходимо заявлението, което е подадено към НАП по електронен път от името на задълженото лице да бъде разпечатано и заедно с пълномощно да се представи в съответния офис на НАП. За съжаление трябва да отбележим, че при наличие на обстоятелствата, описани в Пример 1, често задължените лица, титуляри на електронния подпис и/или физически лица, посочени като автори в удостоверението за УЕП, биват „упътвани“ да подадат „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“, т.к. служителите в съответния офис на НАП считат, че щом задълженото лице, титуляр на електронния подпис, е различно от лицето, посочено в удостоверението за КЕП като автор на подписа, то последното е упълномощено лице от титуляра. Считаме този подход за неправилен и противоречащ на „Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с КЕП“, респективно на заповедта, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, доколкото тези правила са неразделна част от нея. Посочената практика противоречи и на публикуваното „Ръководство за клиентите на НАП“. Ще посочим още доводи, които са в подкрепа на нашето твърдение, а именно:

❖ Според „Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с КЕП“, респективно на заповедта, издадена от изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, както и според „Ръководство за клиентите на НАП“, документът „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ се попълва от името на друго задължено лице, което не е титуляр на УЕП. В описаната

ситуация (Пример 1) лицето, от чието име се подава заявлението, е титуляр на УЕП, следователно трябва да подаде „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице“;

❖ Според чл. 4 от Закона за електронния документ и електронния подпис „Автор на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов извършител. Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено електронното изявление“ [3]. Както е видно от посочената разпоредба, авторът е лицето, което извършва изявлението, но реално то извършва това изявление от името на титуляра. За да бъде посочено като автор в електронното изявление, съответното физическо лице е получило определени правомощия от титуляра на електронния подпис, включително и правомощия да извършва изявление/я от негово име. Това е волята на задълженото лице, титуляр на подписа. Титулярът е овластил автора. Овластяването може да произтече от трудов договор, от упълномощителна сделка, от мандатен договор, решение на управителния орган на юридическото лице, пълномощно и т.н. Следователно, както посочва проф. Калайджиев: „всяко лице, което има достъп до електронния подпис на друго лице, може да прави изявления от негово име, без да е необходимо да представя пълномощно“ [1]. Цитираният автор посочва още: „Авторът е лицето, което фактически извършва изявлението. Той го извършва, обаче, от името на друг правен субект, който е обвързан от правните последици на изявлението. Авторът не влиза в правоотношения с трети лица, породени от заявлението. Изявлението се извършва от името на титуляра. Той може да бъде както физическо, така и юридическо лице. Титулярът е юридическият автор на заявлението, той черпи права и поема задължения по него“ [1];

❖ Издавайки удостоверение за КЕП на съответния титуляр (правен субект, задължено лице), доставчикът на удостоверителни услуги, съгласно разпоредбите на чл. 24 от Закона за електронния документи и електронния подпис, следва да

проверява чрез допустимите средства самоличността, съответно идентичността, на автора и на титуляра на квалифицирания електронен подпис и ако е необходимо – други данни за тези лица, включени в удостоверението. Отношенията между доставчика на удостоверителни услуги и титуляра се уреждат с писмен договор. Налице е изявената с документ воля на страните. Авторът на електронния подпис, овластен от титуляра и посочен в удостоверението, като физическо лице, не се посочва в договора и следователно не влиза в отношения с трети страни;

❖ В Закона за електронния документ и електронния подпис е посочено, че електронното изявление се смята изпратено в мястото на дейност на неговия титуляр, т.е. тук отново се приема, че титулярът, а не авторът на изявлението е този, който поема задълженията по изявлението;

❖ Собственик и държател на квалифицирания подпис е титулярът. Авторът, посочен като извършител на електронното изявление, не може да извърши последното без знанието и съгласието на титуляра на електронния подпис най-малко по две причини: първо – титулярът държи устройството, и второ – титулярът черпи права и поема задължения по изявлението.

Посоченото до тук, без да се претендира за изчерпателност, дава основание да заключим, че при наличие на обстоятелства, описани във Вариант 2 и Пример 1, за да се получи пълен достъп до електронните административни услуги на НАП, е достатъчно да се подаде „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице“, придружено с нотариално заверено пълномощно.

Продължавайки с представянето на възможностите за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с КЕП, следва да отбележим и *възможността задължено лице, което не е титуляр на УЕП, да ползва електронните услуги на НАП – Вариант 3*. При описания Вариант 3, за да се получи пълен достъп до съответните услуги на НАП от страна на задълженото лице, то следва да подаде „Заявление за подаване на документи по електронен път и

ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“. Чрез посоченото заявление, задълженото лице, което е титуляр на УЕП посочва, че **въз основа на надлежно упълномощаване ще ползва електронните административни услуги, предоставяни от НАП чрез КЕП,** достъпни през интерфейса на информационната система на НАП и/или ще подава по електронен път и ще подписва с КЕП следните документи във връзка с изпълнението на законови задължения или реализиране на законови интереси в производствата, развивани пред органи на НАП (*изброяват се документи, като следва да се маркира поне една от 29-те описани възможности за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от НАП, които са достъпни за съответното задължено лице, както и дали се иска право на пълен или частичен достъп до съответния документ*) **от името на (посочва се име/наименование на задълженото лице, от чието име ще се подават документите).** При наличие на обстоятелства, описани във Вариант 3, задълженото лице, което е подател на заявлението, следва освен подаването на заявление по електронен път, да подаде и уведомление, което се попълва и подава по електронен път, заедно с подаваното заявление. След извършване на тези действия, уведомлението, което се генерира автоматично от системата, се разпечатва, подписва се от упълномощителя и заедно с нотариално заверено пълномощно се представя в компетентната териториална дирекция (ТД)/офис на НАП с цел получаване на пълен и/или частичен достъп до електронните административни услуги на НАП. След преценка на представената информация и документите, удостоверяващи правата на упълномощеното лице, служител в ТД/офис на НАП предоставя съответните заявени права за достъп. *Важно е да се отбележи, че при наличие на обстоятелства, описани във Вариант 1, Вариант 2 и Вариант 3, за всяка нова услуга или услуги, която/които задълженото лице желае да ползва, следва да подаде ново заявление, в което да посочи какъв достъп желае да получи или предостави (в случай на упълномощаване на упълномощено лице).* *Ново заявление се*

подава и в случай на промяна на желанието на заявителя за предоставяне на достъп(пълн или частичен) до конкретна услуга, както и ако заявителят желае да намали ползвания обем услуги, предоставяни от НАП. Възможна е и друга промяна в обстоятелствата, различна от вече описаните. Ако тя настъпи, следва да се подаде ново заявление.

В резултат на изложеното се открояват следните основни моменти, свързани с особеностите в начина на заявяване и ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с КЕП:

✓ Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице, се подава, когато задълженото лице е титуляр на подписа, иска от свое име да ползва електронните услуги на НАП и подателят на електронното заявление може еднозначно да бъде идентифициран като съответно задължено лице (ФЛ), собственик на ЕТ или представляващ по закон задълженото юридическо лице;

✓ Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице, се подава и в случаи, при които задълженото лице е титуляр на подписа, иска от свое име да ползва електронните услуги на НАП, но подателят на електронното заявление еднозначно не може да бъде идентифициран като съответното задължено лице /ФЛ/, собственик на ЕТ, или представляващ по закон задълженото юридическо лице. Подаваното заявление се придружава с нотариално заверено пълномощно;

✓ Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице, се подава в случаи, в които задълженото лице не е титуляр на УЕП, но иска да ползва електронните административни услуги на НАП, като за целта упълномощава друго задължено лице, титуляр на УЕП да подава документи от негово име. Заявлението е придружено от уведомление;

✓ При подаване на заявление за ползване на електронните административни услуги задължително трябва да се избере видът на достъп (пълен или частичен), който заявителят желае да получи за конкретна услуга или услуги;

✓ Обемът от услуги, които НАП предоставя, зависи от правно – организационната форма на задълженото лице;

✓ При промяна на обстоятелствата, описани в различните варианти, следва да се подаде ново заявление.

Благодарности:

Настоящата публикация се финансира от проект РД-08-107/2016, параграф „Научни изследвания“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

ЛИТЕРАТУРА

1. Калайджиев, А., и др., Електронният документ и електронният подпис. Правен режим, Център за изследване на демокрацията, Сиела, С., 2004г.
2. Закон за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2007г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.
3. Закон за електронния документ и електронния подпис, в сила от 06.10.2001 г., посл. изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г.
4. Заповед №ЗЦУ-849/20.07.2015г., публикувана на страницата на НАП, <http://www.nap.bg>
5. Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис (КЕП), <http://www.nap.bg>
6. Приложение №1 към Заповед №ЗЦУ – 849/20.07.2015г., електронна страница на НАП, <http://www.nap.bg/page?id=652>

ЕДИН ПОДХОД ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

ЛИЛЯНА М. КАРАКАШЕВА

ONE APPROACH TO CLASSIFICATION OF SELF-WORK OF STUDENTS

LILYANA M. KARAKASHEVA

ABSTRACT: *The article considers one approach to classification of self-work of students. For the purpose of instruction in mathematical disciplines in higher school commented in more detail a typology of P. Pidkasisti. Presented her offered, indicating what is in two versions by tasks of mathematical analysis.*

KEYWORDS: *higher education, Mathematics, self-work of students, classification*

Увод

Модернизацията на образованието във висшето училище се свързва със създаване на условия за обучение, които допринасят за формиране на личности с престижен професионален статус и имаци мотивация за кариерно развитие през целия живот.

Особен дял в това развитие заема самостоятелната работа като форма на обучение. В съвременния образователен контекст ние разглеждаме самостоятелната работа на студента като целенасочена и съзнателна дейност на учащия се, в резултат на която той изпълнява редица индивидуални умствени действия, които могат да бъдат съчетани и с практически действия, и има за очакван резултат достигане до по-високо (за студента) познавателно равнище [2, с. 47].

Изложение

В дидактическата литература съществуват различни подходи за класификация на самостоятелната работа на учащите се.

Според Марин Андреев „основанията на класификацията се търсят в различни направления: степента на съзнателността и самостоятелността, които проявяват учениците; логиката и структурата на учебния материал; в характера на познавателната дейност; дидактическото ѝ предназначение и основните дидактически задачи на обучението“ [1, с. 366].

Ние ще разгледаме един подход, който според нас може да се използва в учебната практика и във висшето училище [1, с.368–371], [4].

В процеса на обучение се запомня, осмисля и възпроизвежда голям обем от учебната информация. На този етап на обучение самостоятелната работа на учащите се протича върху основата на *готовите образци*. Обикновено се дава задача – образец и с цел усвояване на знания учащите се решават група от задачи със същата структура, прилагайки същите идеи и методи. Под задача–образец разбираме задача, в която в явен вид са посочени всички основни компоненти–условие, базис, решение, заключение с подчертани причинно–следствени връзки, свързващи основни знания от базиса и определящи метода за решение (под базис на решението на задачата се разбира теоретическата и практическата основа, която е необходима за обосноваване на решението). Чрез самостоятелна работа по образец се формират основни умения и навици. Този вид самостоятелна работа осигурява *опорните знания* на учащите се за изучаваната учебна дисциплина. Всъщност тези знания правят възможен прехода към самостоятелна работа с по–висока дидактическа стойност на равнището *на преобразуващото възпроизвеждане*. Този вид самостоятелна работа се състои в решаване на задачи, които след известно преобразуване се свеждат към образца. Задачите от този вид самостоятелна работа са по–трудни, имат по–висока степен на самостоятелност и усъвършенстват уменията за решаване на задачи с позната структура. Към тази група задачи могат да се причислят задачите за самоконтрол и самооценка, които се дават след всяко семинарно упражнение като текуща самостоятелна работа. Тази самостоятелна работа способства за формиране на самостоятелно

мислене у студентите, понеже изпълнението ѝ предполага преобразуващо възпроизвеждане чрез конкретизиране на познати структури и провеждане на елементарни обобщения. С по-висока дидактическа стойност е **вариативната самостоятелна работа**. В свои по-късни изследвания П. Пидкасисти нарича тази самостоятелна работа евристична и според него това наименование отразява по-адекватно нейното съдържание. При този вид самостоятелна работа студентите трябва да решават задачи, за които сами избират методите, сами подбират необходимите математически знания, установяват причинно – следствени връзки между тях, сами преценяват последователността от математически дейности. Тази самостоятелна работа съдейства за задълбочено усвояване на знанията, за разширяване на тяхната приложимост и е насочена към придобиване на нови знания чрез собствени дедуктивни изводи. Според П. Пидкасисти най-висока степен на самостоятелност се постига при **творческата самостоятелна работа**. На този етап могат да се предлагат задачи, чиято структура не е позната на студентите, както и задачи от неалгоритмичен тип. В процеса на тяхното решаване се стига до разкриване на структурно – функционални или причинно – следствени връзки, които до момента не са известни на студента. И независимо че знанията и начините за дейност, които студентите откриват, са нови само в субективен смисъл, то тази самостоятелна работа е ценна за самия учащ се. Този вид самостоятелна работа развива творческото мислене у студентите, което е изключително полезно качество за всяка професионална област. На това равнище студентите могат да работят върху проблем, да проучват научна литература, да съставят хипотези, да избират средства за обосноваване на хипотеза и за разрешаване на проблема. Често подобна самостоятелна работа завършва с подготовка и защита на дипломна работа.

Трябва обаче да се подчертае, че съществува тясна връзка и приемственост между посочените четири типа самостоятелна работа. Възпроизвеждащата и вариативната самостоятелна работа осигуряват основата за творческата самостоятелна работа, но и

творческата самостоятелна дейност съдържа елементи от предходните. На практика в процеса на обучение най-малко се използва най-висшият тип самостоятелна работа. Тази типология в някаква степен отразява динамиката на интелектуалното развитие на учащите се и според нас е приложима в процеса на обучение във висшето училище.

Добре планираната и рационално организираната студентска самостоятелна работа през семестъра неминуемо води до добри резултати. Особено място заема подготовката за текущ контрол. Тази подготовка би могла да се подпомогне чрез предлагане на специално разработени задания.

Предлагаме два примерни варианта на студентска самостоятелна работа за подготовка за текущ контрол. Тези варианти са върху темата „Неопределен интеграл“. Изборът на задачите е според типологията на П. Пидкасисти, която разгледахме. При решаването на тези задачи познавателната дейност на студентите има както възпроизвеждащ, така и творчески характер.

Вариант 1.

Задача 1. Пресметнете интеграл $\int \sin^4 x \cdot \cos^5 x \, dx$, като положите $t = \sin x$.

Представете $\cos^5 x = (1 - \sin^2 x)^2 \cos x$.

Обосновете всяка „стъпка“ от решението, като посочите използването на свойствата:

1. $\int a f(x) \, dx = a \int f(x) \, dx$, където $a = \text{const}$;
2. $\int [f_1(x) \pm f_2(x)] \, dx = \int f_1(x) \, dx \pm \int f_2(x) \, dx$.

Задача 2. Използвайки метода „интегриране по части“, пресметнете интегралите:

а) $\int (x - 3)^2 \cdot \cos 2x \, dx$;

б) $I = \int e^{2x} \cdot \sin 3x \, dx$, $J = \int e^{2x} \cdot \cos 3x \, dx$.

Задача 3. За следващите интеграли посочете метода, който е приложим за тяхното пресмятане и изчислете този интеграл, който може да се реши чрез използване на тригонометричната субституция:

а) $\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$; б) $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^4} dx$; в) $\int \frac{dx}{4-x^2}$.

Задача 4.

а) Запишете формулите и свойствата, които са използвани при пресмятане на интеграла $\int \frac{dx}{\sin x}$ по посочените два начина:

I начин:
$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{dx}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \int \frac{\frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} d \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\cos \frac{x}{2}}} = \int \frac{d \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2}} =$$

$$= \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + c.$$

II начин:
$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{dx}{\frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}} = \int \frac{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}} = \int \frac{dx}{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}} +$$

$$+ \int \frac{\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}} dx = \frac{1}{2} \int \operatorname{cotg} \frac{x}{2} dx + \frac{1}{2} \int \operatorname{tg} \frac{x}{2} dx = \int \frac{d \sin \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} + \int \frac{d(-\cos \frac{x}{2})}{\cos \frac{x}{2}} = \ln \left| \sin \frac{x}{2} \right| - \ln \left| \cos \frac{x}{2} \right| +$$

$$c = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + c$$

б) Пресметнете интеграл $\int \frac{dx}{\cos x}$.

Упътване: Използвайте тъждеството: $\cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$.

Задача 5. Съставете интеграл от правилна рационална функция, който можете да решите чрез прилагане на метода на неопределените коефициенти и го пресметнете.

Вариант 2.

Задача 1. Пресметнете интеграл $\int \frac{dx}{4 \sin x + 3 \cos x + 5}$, като използвате субституцията $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$.

Тогава $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$.

Задача 2. Пресметнете интеграл $\int \frac{x^2 - x + 1}{(x^2 + x + 1)^2} dx$, като използвате субституцията на Хорнер.

Задача 3. За следващите интеграли посочете метода, който е приложим за тяхното пресмятане и пресметнете този интеграл, за който се прилага методът „внасяне под знака на диференциала“.

а) $\int x^2 \cdot \cos(2x^3 + 3) dx$; б) $\int (2x^3 + 3) \cdot \cos x dx$.

Задача 4.

а) Запишете формулите и свойствата, които се използват при пресмятането на интеграла:

$$\int x \cdot \cos^2 \frac{x}{2} dx = \int x \cdot \frac{1 + \cos x}{2} dx = \frac{1}{2} \int x dx + \frac{1}{2} \int x \cdot \cos x dx = \frac{x^2}{4} + \frac{1}{2} (x \sin x - \int \sin x dx) = \frac{x^2}{4} + \frac{x \cdot \sin x}{2} + \frac{\cos x}{2} + c$$

б) Пресметнете: $\int (2x + 1) \cdot \cos^2 x dx$ и $\int x \cdot \sin^2 x dx$.

Задача 5. Съставете интеграл, който може да се пресметне чрез използване на субституцията $x = 2 \sin t$, $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ и го решете.

Благодарност. Този доклад е частично финансиран от фонд „Научни изследвания“ при ШУ „Епископ Константин Преславски“ по проект РД-08-98/05.02.2016 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Андреев, М.** Процесът на обучението, Дидактика, Университетско издателство „Свети Климент Охридски“, С., 1996
2. **Каракашева, Л.** Самостоятелната работа на студентите-теоретични и приложни аспекти, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Ш., 2015
3. **Каракашева, Л.** Самостоятелната работа на студентите в процеса на обучение във висшето училище, Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Издателство „Наука и икономика“, Вн, 2015, с.375-390
4. **Пидкасистый, П.** Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении, Педагогика, М., 1980

СЪДЪРЖАНИЕ

LIMIT VALUES OF MULTIPLICATIVE INTEGRALS GALINA S. BORISOVA.....	3
STRUCTURE AND INVARIANTS OF FINITE p-GROUPS WITH A MINIMAL COMMUTATOR SUBGROUPS NELI T. KERANOVA, NAKO A. NACHEV	19
RIEMANNIAN SPACES OF COMPOSITIONS OF THREE BASIC MANIFOLDS MUSA AJETI, IVAN BADEV	43
STRUCTURE AND ISOMORPHISM OF SOME CLASSES FINITE DIMENSIONAL COMMUTATIVE SEMI-SIMPLE ALGEBRAS YORDAN Y. EPITROPOV, TODOR ZH. MOLLOV, NAKO A. NACHEV	54
ON FIXED POINTS FOR REICH MAPS IN B-METRIC SPACES ATANAS V. ILCHEV, BOYAN G. ZLATANOV	77
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТА НА СТЕГАНОГРАФИЯТА КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ СТАНИМИР С. СТАНЕВ, БОРИСЛАВ П. СТОЯНОВ.....	89
ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ОБЪЕМА ТЕЛА В ШКОЛНОМ КУРСЕ СТЕРЕОМЕТРИИ ВАСИЛИЙ А. ШВЕЦ, ТАТЪЯНА А. СНИГУР.....	112
ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМЕН РИСК СВИЛЕН Г. ТОНЕВ.....	128
ЕЛЕКТРОННОТО ФАКТУРИРАНЕ – ЕДНА УТВЪРЖДАВАЩА СЕ ТЕНДЕНЦИЯ В ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ СЛАВЕНА Г. СТОЯНОВА.....	140
ОСОБЕНОСТИ В НАЧИНА НА ЗАЯВЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ С КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС СЛАВЕНА Г. СТОЯНОВА.....	151
ЕДИН ПОДХОД ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ЛИЛЯНА М. КАРАКАШЕВА	167

ИМЕННИК

Име	Институция	e-mail
доц. д-р Галина Славчева Борисова	ШУ „Епископ Константин Преславски”	g.borisova@shu.bg
as. Neli Keranova	Department of Mathematics, Informatics and Physics, Agricultural University, Plovdiv	nelikeranova@abv.bg
Musa Ajeti	University of Gjilan "Kadri Zeka" 60000 Gjilan, Republic of Kosovo Department of Mathematics and Informatics State University of Tetovo Presevo, Serbia	musa.ajeti@uni-gjilan.net
Assoc. Prof. PhD Ivan Badev	Technical University-Sofia, Branch Plovdiv	ivanbadev@abv.bg
Yordan Y. Epitropov	Department of Algebra and Geometry University of Plovdiv	epitropov@uni-plovdiv.bg
Todor Zh. Mollov	Department of Algebra and Geometry University of Plovdiv	mollov@uni-plovdiv.bg
Prof. Nako A. Nachev	Department of Algebra and Geometry University of Plovdiv	nachev@uni-plovdiv.bg
Atanas Vasilev Ilchev, MSci	Faculty of Mathematics and Informatics, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”	atanasilchev1@gmail.com
Boyan Georgiev Zlatanov, Assoc. Prof. PhD	Faculty of Mathematics and Informatics, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”	bzlatanov@gmail.com
проф. д-р инж. Станимир Стоянов Станев	ШУ „Епископ Константин Преславски”	stan@shu.bg
проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов	ШУ „Епископ Константин Преславски”	borislav.stoyanov@shu.bg

канд. пед. наук, профессор Василий Александрович Швецъ	Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, гр. Киев, Украина, Физико- математический институт	kmmvm@ukr.net
аспирант Татьяна Александровна Снигур	Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, гр. Киев, Украина, Физико- математический институт	snigurtania@gmail.com
доц. д-р Свилен Горанов Тонев	ШУ „Епископ Константин Преславски“	svilen.tonev@gmail.com
доц. д-р Славена Господинова Стоянова	ШУ „Епископ Константин Преславски“	slavena.stoyanova@hotmail. com
доц. д-р. Лиляна М. Каракашева	ШУ „Епископ Константин Преславски”	lkarakasheva@mail.bg

ГОДИШНИК
НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
Том XVII С
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА

© Факултет по математика и информатика
© Университетско издателство
“Епископ Константин Преславски”

ISSN 1311-834X